

ОГЛЯД СПОСТЕРЕЖЕНЬ РІДКІСНИХ ТА МАЛОВИВЧЕНИХ ВИДІВ ПТАХІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016–2024 рр.

С.С. Любченко

Спільнота бьордвотчерів України «UaBirds»; вул. Шумського, 3г, кв. 138, м. Київ, 02098, Україна
Ukrainian Birdwatching Community «UaBirds»; 3g/138, Shumskogo str., Kyiv, 02098, Ukraine
✉ sergey.lubchenko@gmail.com; Serhii Liubchenko <https://orcid.org/0009-0005-5059-7794>

Review of observations of rare and poorly studied bird species in Kyiv region in 2016–2024. - S.S. Liubchenko. - Berkut. 33 (1-2). 2024. - I summarised and analysed data from online and printed sources and the author's observations of 1015 records of 102 species and 2 hybrid forms of birds within the Kyiv region during 2016–2024. The information was collected mainly by birdwatchers (a total of 132 observers). Two species were found for the first time in Ukraine and the region: *Xema sabini* and *Larus delawarensis*. Another 11 species noted during the study period are new to the faunal lists of the Kyiv region: *Aegypius monachus*, *Aquila nipalensis*, *A. fasciata*, *Tachyspiza brevipes*, *Platalea leucorodia*, *Alopochen aegyptiaca*, *Branta canadensis*, *Phalaropus fularius*, *Glareola pratincola*, *Thalasseus sandvicensis* and *Merops persicus*. Three species were found breeding for the first time in the region: *Ichthyaetus melanocephalus*, *Prunella modularis* and *Regulus ignicapilla*. New registrations are provided for a number of rare species. Eight species were recorded again in the Kyiv region: *Microcarbo pygmaeus*, *Plegadis falcinellus*, *Branta leucopsis*, *Stercorarius skua*, *Acrocephalus agricola*, *A. dumetorum*, *Prunella montanella* and *Linaria flavirostris*. Previous observations of *Microcarbo pygmaeus*, *Plegadis falcinellus* and *Stercorarius skua* occurred about a hundred years ago. [Ukrainian].

Key words: fauna, new species, distribution, breeding, migrations, vagrant.

Узагальнені та проаналізовані дані з онлайн- і друківаних джерел і спостережень автора про 1015 знахідок 102 видів і 2 гібридних форм птахів у межах Київської області протягом 2016–2024 рр. Інформація зібрана здебільшого бьордвотчерами (загалом 132 спостерігачі). Вперше в Україні та області виявлені мартини вилохвостий і делаверський. Ще 11 видів, відмічені за досліджуваній період, є новими для фауністичних списків Київської області: гриф чорний, орел степовий, орел яструбиний, яструб коротконогий, косар, гуска єгипетська, казарка канадська, плавунець плоскодзьобий, дерихвіст лучний, кричочок рябодзьобий та бджолоїдка зелена. Три види вперше в області знайдені на гніздуванні: мартин середземноморський, тинівка лісова та золотомушка червоночуба. Для низки видів наведено нові реєстрації. Вдруге для Київщини спостерігали 8 видів: баклан малий, коровайка, казарка білошока, поморник великий, очеретянки індійська та садова, тинівка сибірська, чечітка гірська. Попередні зустрічі баклана малого, коровайки та поморника великого були близько ста років тому.

Ключові слова: фауна, новий вид, поширення, гніздування, міграції, заліт.

Понад 85 років тому Микола Шарлемань писав: «Екологічне та біоценологічне вивчення орнітофауни УРСР тількищо почалося. Щоб найкраще провести це вивчення, треба до роботи притягти найширші кола активістів – краєзнавців, мисливців, юних натуралістів» (Шарлемань, 1938, с. 3). Останні роки в Україні дедалі більшої популярності набуває хобі спостереження за птахами – бьордвотчинг. Справджується побажання знаного орнітолога, тепер сотні аматорів, озброєні оптичними приладами та фотоапаратами, з невтомним завзяттям вивчають навколишню фауну.

На Київщині становлення спільноти бьордвотчингу розпочалось у 2008–2010 рр. з десятка ентузіастів, охочих до пізнання. За 15 років вона зросла до близько сотні активних учасників, хто регулярно приділяє час польовим спостереженням, та кількох сотень осіб, хто займається птахами час від часу.

Спостереження бьордвотчерів значною мірою доповнюють результати досліджень професійних науковців, перш за все у фауністиці, вивченні міграцій та екології птахів. Але проблема в тому, що зібрані ними дані часто залишаються розпорошеними в численних інтернет-джерелах або й узагалі лише записами в польових щоденниках. Щоб ця інформація стала надбанням науки, потрібне періодичне її узагальнення й аналіз і публікація результатів у наукових виданнях.

Перша спроба підсумувати діяльність спільноти бьордвотчерів Київщини була у 2015 р., коли вийшла стаття з оглядом найбільш цікавих спостережень у 2010–2015 рр. (Мороз та ін., 2015). Ця праця, певною мірою, є продовженням її: зроблено огляд спостережень рідкісних та маловивчених видів птахів за 9 років – з 2016 по 2024 рр.

Матеріал і методика

До статті увійшов матеріал, зібраний переважно бьордвотчерами та меншою мірою – орнітологами, а також інформація про зальоти ряду видів птахів, отримана за допомогою простежування їх переміщень GPS-трекерами.

За досліджуваній період на Київщині відмічено 292 види птахів^{1, 2}, спостереження 287 з них мають медіа-підтвердження, 4 – додані за даними трекерів, 1 вид спостерігався візуально. Цей огляд містить дані про 1015 спостережень 102 видів, найбільш цікавих, на думку автора, та 2 гібридів від 132 спостерігачів. Переважна більшість спостережень підкріплені медіа-підтвердженнями на публічних ресурсах: «eBird»³ – міжнародний проект, інтернет-щоденник спостережень за птахами, «iNaturalist»⁴ – міжнародна база біорізноманіття, «UaBirds»⁵ – сайт спільноти українських бьордвотчерів та у Facebook-групах: «Птахи України»⁶ і «Бьордвотчинг в Україні»⁷.

¹ Згідно з останньою версією систематики IOC v14.2, чечітки звичайна, біла та мала розглядаються як підвиди одного виду *Acanthis flammea*, протягом досліджуваного періоду на Київщині спостерігали всі три підвиди.

² Не відмічено три види: гуска білолоба мала (*Anser erythropus*), побережник ісландський (*Calidris canutus*) та балабан (*Falco cherrug*), яких спостерігали на Київщині у 2010–2015 рр. (Мороз та ін., 2015).

³ <https://ebird.org/>

⁴ <https://www.inaturalist.org/>

⁵ <https://uabirds.org/>

⁶ <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/>

⁷ <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/>

Картосхема Київської області з основними локаціями спостережень.

Map of Kyiv region with the main observation locations.

При відборі спостережень, перевага надавалася джерелам, на які є публічні посилання з фото-, відео- чи аудіофіксацією виду. Включені візуальні спостереження лише від досвідчених спостерігачів або коли медіаматеріали з підтвердженням надавали в особистих повідомленнях. Види, які важко визначити візуально, без підтвердження не включалися. Якщо птаха бачили одночасно декілька осіб, включено лише один запис від одного зі спостерігачів. Якщо птах гніздився, зимував чи тримався певний час в одному місці та протягом цього періоду його побачили декілька осіб, це спостереження зазначено один раз – перший випадок. Часто протягом осені – зими – весни певні види, особливо водоплавні, спостерігалися багаторазово в різній кількості, для кожного місця спостереження включалося одне – перше спостереження за рік (міграційний період), а в коментарі зазначено період, як довго цей вид спостерігався, та найбільша кількість особин, що трапилися протягом цього періоду, або вказано повний перелік дат спостережень.

Спостереження зібрані з усіх районів Київської області, регулярний моніторинг відбувався на ключових локаціях переважно в м. Києві та його околицях (рис.), решта районів області відвідувалися час від часу або реєструвалися випадкові спостереження.

Ключові локації спостережень:

Рибгосп (рибгосп «Нивка»), м. Біла Церква, м. Яготин, с. Велика Солтанівка, с. Гребінки, с. Таценки, с. Забір'я.

Ставки-відстійники та очисні споруди: м. Бориспіль, с. Щасливе, с. Ревне, канал Бортницької станції аерації (БСА).

Озера міста Києва: Алмазне, Вирлиця, Лебедине, Тельбін, Тягле.

Парки та лісопарки міста Києва: Національний природний парк «Голосіївський», «Експоцентр» (ВДНГ), парк «Партизанської слави», парк «Прибережний», Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів), Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, ліс Пуща-Водиця.

Київське водосховище (КВС), береги та набережні річки Дніпро: парк «Наталка» (м. Київ), парк «Навонницький», Гідропарк, набережна в с. Кийлів.

Луки: Осокорки (м. Київ), с. Гнідин, долини річок Ірпін, Десна, Супій.

Чорнобильська зона відчуження (ЧЗВ).

Для загальної кількісної оцінки присутності різних видів на гніздуванні, міграції чи зимівлі використано відносні категорії: численний, нечисленний, рідкісний. Для різних видів у однакових категоріях кількості абсолютні значення оцінки чисельності можуть різнитися на кілька порядків. Численний – вид зустрічається в нормі та у значній кількості. Нечисленний – вид зустрічається в нормі, але в невеликій кількості. Рідкісний – вид зустрічається нерегулярно або в малій кількості. В окремих випадках, коли за увесь час відомі лише одиничні спостереження, зазначено: дуже рідкісний.

Використана систематика IOC World Bird List – Version 14.2⁸, українські назви птахів зазначені згідно зі списком В.М. Грищенко з доповненнями (Grishchenko, 2004).

У повидових нарисах наводиться коротке узагальнення зібраної інформації. В кінці їх указані номери спостережень, які відповідають нумерації в таблиці та переліку посилань на джерела інформації після неї.

Результати та обговорення

Гагара червоношия (*Gavia stellata*). Нечисленний пролітний вид, зустрічається по всій країні, переважно восени, зимує на Чорному морі (Смогоржевський, 1979; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 12 спостережень поодиноких особин на водоймах та пролітних птахів у зграях гагар чорношиїх (*G. arctica*). Навесні лише одне спостереження – 1.04, під час осінньої міграції – 11 спостережень, з 8.10 до 3.12. [Спостереження 001–012].

Порець сірошоловий (*Podiceps grisegena*). Нечисленний перелітний вид, зустрічається переважно восени по всій країні, зимує на Чорному морі. На Київщині рідкісний гніздовий і рідкісний зимуючий (Шарлемань, 1938; Смогоржевський, 1979; Енциклопедія..., 2018). Зібрано відомості про 29 спостережень переважно поодиноких птахів, рідше груп із 2–3 ос. Навесні лише одне спостереження – 21.04, восени проліт розтягнутий – 28 спостережень, з 27.08 до 25.11. Зареєстровано також 2 ранніх спостереження: 1.07 та 9.08, часто птахи трималися одного місця

⁸ <http://www.worldbirdnames.org/>

Фото 1. Червоношийй норець на озері Алмазне в Києві, 25.04.2021 р.
Photo 1. Slavonian Grebe in Kyiv.

Фото 2. Косар на ставку в с. Забір'я, 30.09.2022 р.
Photo 2. Spoonbill on a pond.

кілька тижнів. Гніздування не виявлено. [Спостереження 013–041].

Норець червоношийй (*P. auritus*). Нечисленний пролітний переважно восени по всій країні вид, рідкісний зимуючий на Чорному морі, ймовірно, рідкісний гніздовий на північному сході країни (Шарлемань, 1938; Смогоржевський, 1979; Енциклопедія..., 2018). Відомо про 16 спостережень переважно поодиноких птахів, рідше груп із 2–3 ос. Навесні лише два спостереження: 25.04 (фото 1) та 28.04, восени – 13 спостережень, з 9.09 до 20.11, та два ранніх – 18.07 і 13.08. Проліт розтягнутий, зазвичай птахи довго місяця спостереження не трималися. [Спостереження 042–057].

Норець чорношийй (*P. nigricollis*). Численний перелітний та спорадично гніздовий переважно на Лівобережжі (Шарлемань, 1938; Смогоржевський, 1979; Енциклопедія..., 2018). На Київщині мігруючий, нечисленний гніздовий і рідкісний зимуючий. З 2016 по 2021 рр. відмічено 11 випадків гніздування, фото виводків або шлюбної поведінки, на рибгоспах у містах Київ, Біла Церква та Яготин. Спостерігали по одній парі, лише раз відмічено гніздування колонії з 5 пар. На зимівлі спостерігали в січні 2024 р., особина трималася на оз. Вирлиця у м. Київ. [Спостереження 058–068].

Баклан малий (*Microcarbo pygmaeus*). На Київщині рідкісний залітний вид, відомо про одне спостереження в жовтні 1929 р. (Смогоржевський, 1979). У травні 2023 р. спостерігали пару зі шлюбною поведінкою на ставку неподалік м. Боярка. Друге спостереження для області. [Спостереження 069].

Чапля жовта (*Ardeola ralloides*). В Україні гніздиться в дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра та у приморських районах (Енциклопедія..., 2018). На Київщині рідкісний залітний вид (Шарлемань, 1909; Смогоржевський, 1979; Мороз та ін., 2015). На ставках рибгоспу поблизу м. Яготин спостерігали 1 ос. в червні 2019 р. та 3 ос. в серпні 2024 р. [Спостереження 070–071].

Чапля біла мала (*Egretta garzetta*). В Україні поширена у приморських районах та пониззі великих річок (Енциклопедія..., 2018). На Київщині рідкісний переліт-

ний вид, відмічалися окремі випадки гніздування (Шарлемань, 1938; Смогоржевський, 1979; Фесенко, 1984). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 17 спостережень 1–6 ос. протягом теплої пори року, з 24.04 до 26.09. Нових фактів гніздування не виявлено. [Спостереження 072–088].

Коровайка (*Plegadis falcinellus*). В Україні поширена у приморських районах, у дельтах великих річок (Енциклопедія..., 2018). Відомі окремі зальоти вглиб країни, на Київщині відоме одне спостереження (Шарлемань, 1909). У травні 2018 р. відмічено 2 ос. в м. Яготин, а у травні 2022 р. одну коровайку бачили неподалік від м. Васильків. Друге та третє спостереження виду на Київщині. [Спостереження 089–090].

Косар (*Platalea leucorodia*). В Україні поширений здебільшого у приморських районах, у гирлах великих річок (Енциклопедія..., 2018). Недавно виявлений на гніздуванні на заході України (Грищенко и др., 2010; Глеба, 2020) та в Запорізькій області (Бусел, 2016). Відомі окремі зальоти вглиб країни, зокрема, 2.05.1998 р. косаря спостерігали майже на межі Київщини – над Канівським водосховищем північніше Канева (Грищенко, 2020). Реєстрацій в області донедавна не було. У вересні 2022 р. 3 ос. трималися понад тиждень на ставку в с. Забір'я неподалік від м. Боярка (фото 2). [Спостереження 091].

Казарка білощока (*Branta leucopsis*). В Україні рідкісний залітний вид (Лысенко, 1991), на Київщині відомо про спостереження весною 2015 р. (Казанник та ін., 2015; Мороз та ін., 2015). Поодинокі особин невідомого походження зустрічали двічі у 2024 р. У січні трапилася пролітна особина вздовж каналу БСА, а в лютому, можливо, та ж казарка відмічена у скупченні водоплавних неподалік берега Дніпра в парку «Наталка» у м. Києві, присутність людини поблизу птаха не турбувала (фото 3). [Спостереження 092–093].

Казарка канадська (*B. canadensis*). В Україні рідкісний залітний вид (Лысенко, 1991), на Київщині раніше не відмічався. У травні 2024 р. спостерігали пролітну особину в долині р. Рокач поблизу м. Буча. Походження птаха невідоме, можливо, втікач з неволі. Відомо про

Фото 3. Казарка білошока в парку «Наталка» в м. Київ, 6.02.2024 р. Фото: О. Маховська.
Photo 3. Barnacle Goose in Kyiv.

утримання в неволі казарок як декоративних птахів на озерах у м. Києві. [Спостереження 094].

Казарка червоновола (*B. ruficollis*). На Київщині рідкісний залітний вид, у ХХ ст. 5 разів спостерігали та здобували поблизу Києва (Лысенко, 1991; Пекло, 1997), а в лютому 2014 р. спостерігали 1 ос. в парку «Наталка» на Дніпрі в Києві (Мороз та ін., 2015). У цьому ж місці, на початку квітня 2020 р., була відмічена ще одна казарка; птах тримався у скупченні різних видів водоплавних, виходив на берег, близько підпускав людей. Він був помічений на нозі блакитним кільцем з номером 3 NL 12 АО 3178 18. Це кільце організації в Нідерландах, що займається штучним виведенням птахів вразливих видів. Відповіді на запит про походження казарки не отримано. Птах був відловлений та переданий до центру реабілітації. Мав давній перелом ноги та незначне пошкодження покривного оперення. Декілька місяців казарка перебувала у відкритому загоні разом з іншими водоплавними, восени відлетіла, подальша доля її невідома. Ще одну особину відмічено на осінній міграції в листопаді 2024 р. у зграї великої білолобої гуски (*Anser albifrons*) у м. Яготин. [Спостереження 095–096].

Гуска сіра (*Anser anser*). В Україні поширена спорадично (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018), на Київщині нечисленний вид на міграціях, відмічали гніздування в минулому (Шарлемань, 1938; Лысенко, 1991). Відомо 18 спостережень, зустрічали переважно поодинокими птахів, часто разом з іншими видами гусей, або пари, лише тричі бачили моновидові зграї. Під час весняної міграції – 10 спостережень, з другої декади лютого до кінця березня, а восени – лише 3 спостереження, 8–24.11. Ще 5 спостережень відбулися у гніздовий період, наприкінці квітня – в липні, ймовірно, траплялися негніздові особини, гніздування виду не було виявлено. [Спостереження 097–114].

Гуска єгипетська (*Alopochen aegyptiaca*). Двічі, в січні 2019 р. та у квітні 2024 р., спостерігалися особини невідомого походження, ймовірно, втікачі з неволі або залітні здичавілі особини з країн Європи, де вже утворилися стійкі, зростаючі популяції виду, найближчі – в Румунії, Угорщині, Словаччині та Польщі (Stawarczyk et al., 2017). [Спостереження 115–116].

Фото 4. Морянка на Київському водосховищі, 27.12.2020 р. Фото: Д. Петриченко.
Photo 4. Long-tailed Duck on the Kyiv reservoir.

Лебідь малий (*Cygnus columbianus bewickii*). В Україні трапляється під час сезонних міграцій переважно вздовж Дніпра та біля узбережжя морів, частота зустрічей протягом останніх десятиліть стала зростати (Chovan, Kazannik, 2015). На Київщині відомі випадки зимівлі (Полуда, 2007; Мороз та ін., 2015; Chovan, Kazannik, 2015). Щорічно восени та навесні малі лебеді на міграції утворюють скупчення на КВС, відомо про десятки спостережень. Восени нечисленні скупчення до двох десятків особин спостерігали зазвичай із другої декади жовтня, птахи трималися на водосховищі тривалий час. Період спостережень: у 2016 р. – з 19.10 до 19.11, у 2017 р. – з 15 до 29.10, у 2018 р. – з 10 до 27.10, у 2019 р. – з 27.10 до 2.01.2020 р., у 2020 р. – з 13.10 до 10.01.2021 р., у 2021 р. – з 9.10 до 12.12, у 2022 р. – з 20.10 до 14.12, у 2023 р. – з 27.10 до 17.11, у 2024 р. – з 19.10 до 11.11. Навесні спостерігали скупчення численніші, ніж восени, у 2017 та 2021 рр. відмічали понад 100 особин. З'являлися лебеді у першій або другій декаді березня, трималися на водосховищі 1–2 тижні. Період спостережень: у 2016 р. – з 6 до 13.03, у 2017 р. – з 20 до 28.03, у 2018 р. – з 27.03 до 8.04, у 2019 р. – з 13 до 28.03, у 2020 р. – з 1 до 20.03, у 2021 р. – 5.04. Крім КВС, один раз бачили зграйку в м. Яготин на р. Супій та пару на ставку рибгоспу «Нивка» в Києві. [Спостереження 117–134].

Лебідь чорний (*C. atratus*). Поширений в Австралії, в Європі з утікачів із неволі утворилися стійкі зростаючі популяції. В Україні був випадок успішного гніздування змішаної пари самки лебедя-шипуну (*C. olor*) та самця лебедя чорного (Шевцов та ін., 2004). На Київщині відомо про спостереження пари у скупченні різних видів лебедів на КВС (Мороз та ін., 2015). У грудні 2021 р. пара чорних лебедів з'явилася в Києві на оз. Вирлиця. У жовтні 2024 р. в с. Лука на ставку серед села відмічено зграю з 10 ос. лебедя-шипуну та 3 ос. лебедя чорного. А наприкінці листопада 2024 р. одну особину спостерігали у скупченні різних видів лебедів на КВС. [Спостереження 135–137].

Каролінка (*Aix sponsa*). Поширена в Північній Америці, в Європі з утікачів з неволі утворилися стійкі зростаючі популяції. В Україні відомі поодинокі спостереження. На Київщині до 2016 р. каролінки не спостерігалися, ймовір-

Фото 5. Синьга на Дніпрі в Гідропарку м. Київ, 23.01.2022 р.
 Фото: С. Любченко.
 Photo 5. Black Scoter in Kyiv on the Dnipro river.

Фото 6. Турпан на Київському водосховищі, 27.12.2020 р.
 Фото: Д. Петриченко.
 Photo 6. Velvet Scoter on the Kyiv reservoir.

но, у січні 2016 р. сталася втеча певної кількості особин із неволі – спостерігали 1–5 качок, самців та самок, на озерах Києва та на каналі БСА. У 2017 р. бачили 3 ос., надалі у 2018–2020 рр. траплялося по одній особині в зимовий період або навесні. Після 2020 р. спостережень не було, ймовірно, птахи з групи втікачів загинули. Випадків гніздування не зафіксовано. [Спостереження 138–146].

Мандаринка (*A. galericulata*). Поширена у Східній Азії, в Європі з натуралізованих особин та втікачів із неволі утворилися стійкі зростаючі популяції (Stawarczyk et al., 2017). В Україні відомі поодинокі спостереження, у 2022–2024 рр. зареєстроване вдале гніздування в Запоріжжі та Івано-Франківську (Фалько, Андрющенко, 2022). На Київщині почали відмічати з 2020 р. в зимовий період, з жовтня до квітня, зустрічали переважно самців. Випадків гніздування не виявлено. [Спостереження 147–153].

Нерозень × крижень (*Mareca strepera* × *Anas platyrhynchos*). Наприкінці березня 2021 р. на каналі БСА виявлено гібридну особину у скупченні крижнів. [Спостереження 154].

Галагаз (*Tadorna tadorna*). В Україні гніздовий та зимуючий у приморських районах вид, на решті території рідкісний залітний (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо про 15 спостережень виду протягом усього року, траплялися переважно поодинокі особини, рідше пари, одного разу відмітили зграю із 7 ос. Навесні – 6 спостережень, з 3.03 до 23.05; восени – 3 спостереження, з 26.09 до 22.10; влітку – одне спостереження молодшої особини, 6.08; взимку – 5 спостережень, з 8.12 до 16.01. [Спостереження 155–169].

Огар (*T. ferruginea*). В Україні гніздовий та зимуючий у приморських районах і степовій зоні вид, зрідка – в лісостеповій, на решті території рідкісний залітний (Лысенко, 1991; Лисенко, 2009; Енциклопедія..., 2018). Останнім часом спостерігається зростання чисельності та розширення ареалу (Лисенко, 2009). Протягом досліджуваного періоду відомо про 16 спостережень виду, траплялися переважно поодинокі особини, рідше пари, одного разу відмітили зграю з 5 птахів. Навесні – 7 спостережень, з 24.03 до 21.05; восени – 4 спостереження, з 11.09 до 14.11; влітку – 5 спостережень, з 9.07 до 12.08.

Ймовірно, могли бути як залітні особини, так і втікачі з неволі, у Києві утримуються як декоративні птахи. [Спостереження 170–185].

Морянка (*Clangula hyemalis*). В Україні рідкісний пролітний та зимуючий вид, трапляється переважно на Дніпрі та біля узбережжя морів (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). За 9 років відомо про 10 спостережень, траплялися переважно поодинокі птахи та групи до 6 ос. Восени на прольоті – 6 зустрічей, з 15.10 до 18.11, та 5 зустрічей у зимовий період (фото 4), з 5.12 до 13.02, навесні морянки не спостерігалися. [Спостереження 186–196].

Синьга (*Melanitta nigra*). В Україні рідкісний пролітний та зимуючий вид, трапляється переважно на Дніпрі та біля узбережжя морів (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). За 9 років відомо про 20 спостережень, траплялися переважно поодинокі птахи та групи до 6 ос. Восени на прольоті – 14 зустрічей, з 15.10 до 25.11, 5 зустрічей у зимовий період (фото 5), з 3.12 до 23.01, та 1 спостереження навесні – 26.04. [Спостереження 197–216].

Турпан (*M. fusca*). В Україні рідкісний пролітний та зимуючий вид, трапляється переважно на Дніпрі та біля узбережжя морів (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). За 9 років відомо про 15 спостережень, траплялися переважно поодинокі птахи та зграйки до 12 ос. Восени на прольоті – 6 зустрічей, з 22.10 до 16.11, 7 зустрічей у зимовий період (фото 6), з 27.11 до 20.02, навесні лише 2 спостереження – 10.03 та 23.04. [Спостереження 217–231].

Чернь білоока (*Aythya nyroca*). Поширена переважно на півдні та заході України, в період міграцій може траплятися скрізь (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 9 спостережень, зустрічалися переважно поодинокі птахи, лише одного разу відмічена зграйка із 7 ос. Навесні 4 спостереження, з 16.03 до 18.05, 2 спостереження восени – 28.09 і 27.10, та 3 спостереження у післягніздовий період, з 17.07 до 10.08. [Спостереження 232–240].

Чернь морська (*A. marila*). В Україні пролітний та зимуючий вид, трапляється переважно на Дніпрі та біля узбережжя морів (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про десятки спостережень, зустрічалися поодинокі птахи, групи та

зграйки до 15 ос. Проліт навесні відмічали з 31.03 до 3.05, восени – з 2.10 до 12.11. Зимуючих птахів спостерігали з кінця листопада до середини лютого. Тричі відмічали поодиноких черней влітку, ймовірно, негніздові особини. [Спостереження 241–273].

Чернь червонодзьоба (*Netta rufina*). Поширена переважно у степовій зоні та приморських районах, на міграції трапляється на всій території країни. Зимує біля узбережжя морів та рідше біля водойм, що не замерзають, вглибині суходолу (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо про 15 спостережень виду, відмічали поодиноких птахів, пари та групи до 6 ос., одного разу трапилася зграя з 45 ос. Проліт навесні відмічали з 3.03 до 3.04, 4 спостереження, восени – з 16.09 до 12.11, 5 спостережень. Було також 5 спостережень взимку, з 30.12 до 10.02, та одне – влітку, 9.06. Гніздування не виявлено, одного разу восени на прольоті спостерігали самку з виводком із 6 літаючих молодих особин. [Спостереження 274–288].

Крохаль середній (*Mergus serrator*). В Україні ізольовано гніздиться в Азово-Чорноморському регіоні, зимує на морському узбережжі, зрідка – на внутрішніх водоймах. У період міграцій трапляється переважно вздовж Дніпра (Лысенко, 1991; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо 29 спостережень виду, відмічали переважно невеликі групи або зграйки до 20 ос., рідше – поодиноких птахів. Проліт навесні відмічали з 8 до 26.04, 5 спостережень, восени – з 15.10 до 14.11, 20 спостережень. Також були 4 спостереження взимку, з 4.12 до 10.02. [Спостереження 289–318].

Беркут (*Aquila chrysaetos*). На Київщині рідкісний зимуючий та пролітний вид, частіше зустрічається навесні (Домашевський, 2021). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 10 спостережень пролітних птахів, зимуючі особини не траплялися. Беркути летіли поодиночі, лише в одному випадку спостерігали проліт двох особин. Восени проліт відмічався з 17.10 до 26.11, навесні є лише одне спостереження – 11.04. [Спостереження 319–328].

Могильник (*A. heliaca*). На Київщині гніздився до кінця ХХ ст., у ХХІ ст. лише рідкісний пролітний вид (Домашевський, 2021). Пролітні особини навесні у квітні – травні спостерігались у 2003 та 2005 рр. (Домашевський, 2004; Домашевський, 2008), а також залітав птах із передавачем у 2012 р. (Домашевський і др., 2012). У квітні 2024 р. пролітна особина сфотографована нами в долині р. Рось. Птах летів високо, якість отриманих фото посередня, після консультації з С.В. Домашевським за пропорціями та забарвленням оперення птаха визначено як молоду особину могильника. [Спостереження 335].

Орел степовий (*A. nipalensis*). В Україні рідкісний пролітний вид, на Київщині раніше не відмічався (Зубаровський, 1977; Домашевський, 2021). Завдяки даним із передавача стало відомо про заліт молоді особини на Київщину. Його почепили на пташеня в червні 2022 р. на гнізді в Центральній Анатолії (Туреччина) біля оз. Туз. Після зимівлі в Африці птах мандрував Європою та двічі відвідував Україну, у червні транзитом перетнув Україну з північного сходу на південний захід, пролетівши над Київщиною (Burak Tatar, особ. повід.). Завдяки цим

даним маємо першу реєстрацію виду для області. [Спостереження 380].

Орел яструбиний (*A. fasciata*). Донедавна в Україні було відомо про єдине спостереження в першій половині ХІХ ст. на Одещині (Nordmann, 1840). Завдяки даним передавача стало відомо про заліт цього птаха на Київщину. Він був почеплений на пташеня у 2019 р. у Франції. У 2022 р. птах двічі транзитом перетнув територію України, спочатку із Закарпаття на Київщину, пролетів через ЧЗВ та перетнув північний кордон. А за кілька днів на зворотному шляху пролетів із Сумщини на Закарпаття, пролітав уздовж лівого берега КВС та через м. Київ. Друга реєстрація виду для України та перша – для Київщини. Ще одну особину спостерігали в жовтні 2024 р. у Криму (Протасов, 2024). [Спостереження 379].

Підорлик великий (*Clanga clanga*). Рідкісний гніздовий вид на Київщині (Домашевський, 2021). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 26 спостережень, відмічалися переважно пролітні особини – 20 спостережень. Навесні пролітних птахів спостерігали з 27.03 до 21.04, восени – з 5.09 до 6.11. [Спостереження 336–361].

Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). Рідкісний гніздовий вид на Київщині (Домашевський, 2021). Протягом досліджуваного періоду 17 разів відмічалися пролітні птахи або особини, які полюють, світлої та темної морф. Зустрічали їх із середини квітня до кінця серпня, переважно в долинах річок Дніпро, Десна, Рось, Ірпінь. [Спостереження 362–378].

Гриф чорний (*Aegypius monachus*). В Україні гніздовий вид у Криму та рідкісний залітний на решті території, на Київщині донедавна не відмічався (Цвельх і др., 2018; Домашевський, 2021). Завдяки даним простежування птахів із трекерами стало відомо про заліт двох особин на Київщину. Обидва птахи народилися у природі в Естремадурі (Іспанія), були вилучені із гнізда до реабілітаційного центру. Грифи були оснащені передавачами та випущені назад у природу в Болгарії. У подальшому вони широко кочували. На початку травня 2020 р. один із птахів транзитом із Житомирщини на Одещину пролетів через південь Київщини (Magin та ін., 2020). А у травні 2022 р. інша особина пролетіла з Чернігівщини на Вінниччину вздовж лівого берега КВС та біля м. Київ (Яковлев, 2023). Перша та друга реєстрація виду для області. [Спостереження 329–330].

Сип білоголовий (*Gyps fulvus*). В Україні гніздовий вид у Криму та рідкісний залітний на решті території. На Київщині до 2016 р. відомо 3 спостереження: одне – на початку ХХ ст. і два – у ХХІ ст. (Цвельх і др., 2018). З 2016 р. відомі ще 3 зустрічі: у квітні 2021 р. сип візуально відмічений неподалік м. Бориспіль; у листопаді 2021 р. в соціальних мережах були оприлюднені фото загиблого птаха у Білоцерківському районі, подробиці невідомі, а в червні 2024 р. в с. Погреби поблизу від Києва відмічено птаха, який кілька днів ночував у гніздах білого лелеки (*Ciconia ciconia*) та забив кілька пташенят (фото 7) (Гаврилюк та ін., 2024). Четверте – шосте спостереження виду для області. [Спостереження 331–334].

Канюк степовий (*Buteo rufinus*). На Київщині рідкісний гніздовий та пролітний вид, з кінця 1990-х рр.

Фото 7. Сип білоголовий у гнізді білого лелеки, с. Погреби, 17.06.2024 р. Фото: О. Рожко.
Photo 7. Griffon Vulture in a White Stork's nest.

Фото 8. Ястуб коротконогий, с. Таценки, 18.08.2019 р. Фото: О. Морару.
Photo 8. Levant Sparrow Hawk.

чисельність зростає, ареал розширюється на північ (Домашевський, 2021). У 2017 р. виявлено гніздо поблизу м. Обухів, 8 років поспіль птахи гніздилися в межах тієї самої гніздової ділянки, прилітали наприкінці березня – на початку квітня, молодь вилітала з гнізда на початку липня. Спостерігали канюків у польоті і в інших місцях із травня до липня, ймовірно, це теж гніздові птахи. Взимку 2023 р. бачили двох птахів, що разом трималися одного місця в січні – лютому, на зимівлі зустрічали й раніше (Домашевський, Костюшин, 2001; Гаврилюк та ін., 2014). [Спостереження 381–394].

Лунь степовий (*Circus macrourus*). На Київщині рідкісний пролітний вид (Домашевський, 2021). Протягом досліджуваного періоду зібрано дані про 23 спостереження, 11 навесні та 12 восени, у всіх випадках зустрічали поодиноких особин. Навесні проліт відмічали з 30.03 до 29.04, восени – з 17.08 до 25.10. [Спостереження 395–415].

Шуліка рудий (*Milvus milvus*). В Україні у XXI ст. рідкісний гніздовий на заході країни та рідкісний залітний на решті території (Домашевський, 2009; Франчук та ін., 2021). На Київщині спостерігали у 2015 р. (Мороз та ін., 2015). Протягом досліджуваного періоду 4 рази відмічалися пролітні особини: у липні 2018 р. в тому ж районі, що й у 2015 р., на початку жовтня 2022 р. та 2 спостереження у квітні 2024 р. [Спостереження 416–419].

Шуліка рудий × чорний (*Milvus milvus* × *M. migrans*). Влітку 2020 р. спостерігали гібридну особину, помічену передавачем, яка тривалий час перебувала в районі м. Біла Церква та залітала в Київ (Скирпан та ін., 2021). [Спостереження 420].

Яструб коротконогий (*Tachyspiza brevipes*). В Україні рідкісний гніздовий вид на Луганщині та рідкісний на прольоті на решті території (Ветров, 2009). У Київській області не спостерігався (Зубаровський, 1977; Домашевський, 2021). У другій половині серпня 2019 та 2020 рр. відмічено по одній молодій особині (фото 8). Це перше та друге спостереження виду на Київщині. [Спостереження 421–422].

Сапсан (*Falco peregrinus*). На Київщині рідкісний гніздовий вид, пролітний восени та навесні, зимує (Домашевський, 2021). Протягом досліджуваного періоду

зібрано дані про 41 спостереження сапсана, 38 разів бачили поодиноких особин і тричі – по дві особини. Підтверджених випадків гніздування не виявлено, у липні 2021 р. в м. Київ автомобіль травмував молодого птаха – ймовірно гніздування. На осінньому прольоті відомо 10 спостережень з 10.09 до 8.11, на весняному – лише 2: 10.03 та 17.03, решта 28 зустрічей – у зимовий період. [Спостереження 423–463].

Пугач (*Bubo bubo*). На Київщині рідкісний гніздовий вид, зустрічається лише у ЧЗВ (Кузьменко, 2021). С.В. Домашевський спостерігав птаха в польоті в січні 2018 р. та відмічав гніздування на градирні ЧАЕС у 2021, 2023 і 2024 рр. [Спостереження 464–467].

Сипуха (*Tyto alba*). На Київщині в минулому рідкісний гніздовий вид, а зараз лише рідкісний залітний або зустрічаються втікачі з неволі (Кузьменко, 2021). У липні 2017 р. сипуха залетіла у вікно квартири в Києві, була відловлена та після реабілітації відпущена (Кузьменко, 2021), а в липні та вересні 2018 р. птахів сфотографовано фотопасткою в ЧЗВ. [Спостереження 468–470].

Сич волохатий (*Aegolius funereus*). На Київщині, ймовірно, гніздовий (Домашевський, 2012) та перелітний вид, відомо про 7 спостережень, 12 разів сичів відловлювали на орнітологічному стаціонарі неподалік с. Лебедівка (Кузьменко, 2021). Протягом досліджуваного періоду тричі виявляли птахів, які під час нічних перельотів врзалися в багатоповерхові споруди мікрорайону Оболонь у Києві. [Спостереження 471–473].

Сичик-горобець (*Glaucidium passerinum*). Рідкісний гніздовий вид, по Київщині проходить південна межа ареалу (Кузьменко, 2021). У березні 2017 р. сичик-горобець був уперше зареєстрований на території ЧЗВ (Домашевський, 2017). З 2017 по 2024 рр. С.В. Домашевським знайдено понад 40 різних місць перебування виду в ЧЗВ. За межами зони було 6 реєстрацій. Значна кількість спостережень може свідчити про розширення ареалу сичика на південь. [Спостереження 474–481].

Сплюшка (*Otus scops*). На Київщині рідкісний залітний та дуже рідкісний гніздовий вид (Кузьменко, 2021). У 2021 р. в урочищі Горбачиха (м. Київ) місцеві мешканці підбрали квале пташеня та успішно догодували. У цьому

Фото 9. Плавунець плоскодзьобий на оз. Тельбін у Києві, 14.10.2019 р. Фото: С. Любченко.
Photo 9. Grey Phalarope in Kyiv.

ж місці у 2016 р. чули голос токуючого самця, ймовірно, було гніздування. У травні 2021 р. в соцмережах розмістили запис голосу токуючого самця, записаного поблизу с. Скибин Броварського району. А в серпні 2024 р. знайдено пір'я птаха, впольованого хижаком поблизу с. Гоголів Броварського району. [Спостереження 482–485].

Сова болотяна (*Asio flammeus*). На Київщині рідкісний гніздовий, пролітний та зимуючий вид (Кузьменко, 2021). Протягом досліджуваного періоду було 8 спостережень: 3 рази на осінній міграції – в жовтні – листопаді, 2 рази – взимку, 2 рази – на весняній міграції у квітні та 1 раз – влітку. [Спостереження 486–493].

Сова бородата (*Strix nebulosa*). На Київщині рідкісний гніздовий та зимуючий вид (Кузьменко, 2021), зустрічається переважно на Поліссі. У 1997 р. залітний птах був знайдений у Києві (Топішко, Матус, 1998). У ЧЗВ бородата сова чотири рази відмічена на зимівлі у 2019, 2020 та 2024 рр., у липні 2019 р. сфотографовано пташеня. [Спостереження 494–498].

Глухар (*Tetrao urogallus*). Рідкісний осілий на півночі Київщини (Гащак, Ястремський, 2019). Відомо 3 зустрічі у березні – квітні: у 2018 та 2020 рр. у ЧЗВ, за межами зони глухарів не відмічали. [Спостереження 499–501].

Тетерук (*Lyrurus tetrix*). Осілий вид на Поліссі (Кратюк, 2009а). Протягом 9 років відомо близько сотні зустрічей у ЧЗВ, за межами зони спостерігали лише раз на межі з Житомирщиною. [Спостереження 502–512].

Рябчик (*Tetrastes bonasia*). Нечисленний осілий на Поліссі (Кратюк, 2009б). Відомо 10 зустрічей протягом 9 років у ЧЗВ, за межами зони спостерігали лише раз на межі з Житомирщиною. [Спостереження 513–523].

Сивка звичайна (*Pluvialis apricaria*). В Україні трапляється під час сезонних міграцій (Енциклопедія..., 2018). За 9 років нам відомо про 9 спостережень. Навесні – 3, з 15.03 до 22.04, восени – 6, з 22.09 до 2.12. Летять сивки зграями по кілька десятків особин, лише двічі бачили поодиноких птахів на мілководді водойм. [Спостереження 524–532].

Сивка морська (*P. squatarola*). В Україні трапляється під час сезонних міграцій (Енциклопедія..., 2018). За 9 років відомо про 10 спостережень. Навесні – 1, 28.05,

Фото 10. Кроншнепи середні на спушеному ставі рибгоспу в с. Забір'я, 20.04.2021 р. Фото: Д. Комаровський.
Photo 10. Whimbrels on a drained fish farm pond.

восени – 9, з 14.08 до 26.11. Спостерігалися переважно поодинокі особини, рідше групи до 6 птахів. Кілька разів відмічали у вересні на березі КВС, де сивки трималися близько місяця. [Спостереження 533–542].

Довгоніг (*Himantopus himantopus*). Нечисленний гніздовий вид у приморських районах та степовій зоні, на решті території країни поширений спорадично (Енциклопедія..., 2018). Зокрема, відомі випадки гніздування на середньому Дніпрі (Гаврилюк, Ілюха, 2013). На луках біля Києва можливо гніздова пара була виявлена ще в 1932 р. (Danilowitsch, 1932). Протягом досліджуваного періоду відомо про 25 спостережень виду. Регулярно гніздиться на ставках-відстійниках очисних споруд та ставках рибгоспів, виявлено 6 гніздових ділянок. Весняна міграція у другій половині квітня – першій половині травня, спостерігалися по одному та парами. Осіння міграція у другій половині липня – першій половині серпня, спостерігалися переважно виводками – пара дорослих та молодь 1–4 ос. [Спостереження 543–567].

Чоботар (*Recurvirostra avosetta*). В Україні на гніздуванні поширений здебільшого у приморських районах, під час перельотів зрідка трапляється на решті території країни (Енциклопедія..., 2018). Відомі випадки гніздування на середньому Дніпрі (Гаврилюк, Ілюха, 2013). На Київщині це рідкісний залітний вид (Кістяківський, 1957). У квітні 2017 р. біля м. Яготин спостерігали пару, а у серпні 2019 р. поблизу м. Київ – одну пролітну особину у зграї довгоногів. [Спостереження 568–569].

Коловодник ставковий (*Tringa stagnatilis*). В Україні рідкісний гніздовий вид на північному сході, на Київщині – рідкісний пролітний (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо про 13 спостережень виду, поодинокі та парами. Весняний проліт із 4 до 25.04 – 7 зустрічей, осінній проліт із 11.07 до 19.08 – 6 зустрічей. [Спостереження 570–582].

Коловодник чорний (*T. erythropus*). Нечисленний пролітний вид на всій території країни (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо про 35 спостережень, переважно невеликими групами до 5 ос. Весняний проліт відмічали з 26.03 до 19.05 – 10 зустрічей, осінній проліт із 27.07 до 4.10 – 21 зустріч. 4 рази

негніздові птахи траплялися у гніздовий період, у червні. [Спостереження 583–617].

Плавунець круглодзьобий (*Phalaropus lobatus*). Пролітний вид переважно на узбережжі морів та вздовж Дніпра (Енциклопедія..., 2018). З 2016 р. відомо про 8 спостережень. На весняному прольоті не відмічався. Осінній проліт розтягнутий, відомо 3 ранні зустрічі в червні – липні та 5 спостережень у другій половині серпня – першій половині вересня. [Спостереження 618–625].

Плавунець плоскодзьобий (*Ph. fulicarius*). В Україні рідкісний залітний вид (Грищенко, 2013), відомо понад 20 спостережень. У жовтні 2019 р. молоду особину виявлено на озері у середмісті Києва, птах тримався на місці 2 тижні (фото 9). Наприкінці серпня 2021 р. спостерігали молоду особину на лівому березі КВС. Це перше та друге спостереження виду для області. [Спостереження 626–627].

Крем'яшник (*Arenaria interpres*). В Україні нечисленний пролітний вид, зустрічається переважно восени, в основному на узбережжі морів, рідше – вздовж Дніпра (Шарлеман, 1909; Кістяківський, 1957; Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду було 5 спостережень виду по 1–3 ос. на осінньому прольоті, з 19.08 до 30.09. [Спостереження 628–632].

Побережник білий (*Calidris alba*). В Україні трапляється переважно під час сезонних міграцій, здебільшого восени (Енциклопедія..., 2018), на Київщині нечисленний пролітний вид восени вздовж Дніпра (Шарлеман, 1909; Кістяківський, 1957). Майже щорічно невеликі групи трапляються наприкінці серпня – у вересні вздовж лівого берега КВС, тримаються зграйками, перелітають вздовж берега водосховища, затримувалися до початку жовтня. Також спостерігали одну особину на початку червня, кілька днів вона трималася на березі затопленого піщаного кар'єру в Києві. [Спостереження 633–638].

Побережник білохвостий (*C. temminckii*). В Україні нечисленний пролітний вид (Енциклопедія..., 2018), на Київщині спостерігається переважно навесні вздовж Дніпра (Шарлеман, 1909; Кістяківський, 1957). Протягом досліджуваного періоду було 15 спостережень переважно на спущених ставках рибгоспів, відмічали як окремих птахів, так і зграї до 15 ос. Навесні – 7 спостережень, з 27.04 до 28.05, 8 спостережень під час осінньої міграції, з 11.07 до 20.09. [Спостереження 639–653].

Побережник болотяний (*C. falcinellus*). В Україні пролітний вид, спостерігається переважно восени, навесні рідкісний, здебільшого зустрічають його у приморських районах (Енциклопедія..., 2018). На Київщині дуже рідкісний пролітний вид (Шарлеман, 1909; Кістяківський, 1957). На ставках рибгоспу в м. Яготин наприкінці серпня 2016 р. було відмічено 1 ос., а на початку червня 2017 р. – 3 ос. [Спостереження 654–655].

Дупель (*Gallinago media*). В Україні рідкісний вид, майже вся гніздова популяція сконцентрована на Поліссі в долинах Дніпра, Десни та Прип'яті. Під час міграцій може траплятися скрізь (Гаврись, 2009). З 2017 р. відомо 10 спостережень виду, спостерігали дупелів у заплавах річок. Навесні – 7 спостережень, з 6.04 до 25.05, 3 спостереження під час осінньої міграції, з 11.08 до 7.09. [Спостереження 656–665].

Фото 11. Грицик малий на Київському водосховищі, 23.09.2024 р.

Фото: І. Самохін.

Photo 11. Bar-tailed Godwit on the Kyiv reservoir.

Гаршнеп (*Limnocyptes minimus*). В Україні є нечисленним пролітним видом на всій території, зимує біля незамерзлих водойм (Кістяківський, 1957; Енциклопедія..., 2018). З 2017 р. відомо 20 спостережень виду, траплялися в заплавах річок і на заливних луках. Навесні – 11 спостережень, з 18.03 до 13.05, та 6 спостережень восени, з 20.09 до 24.10. У січні 2021 р. тричі спостерігали зимуючих птахів на каналі БСА та на теплому скидному потічку очисних споруд у Святошинському районі Києва. [Спостереження 666–685].

Кроншнеп великий (*Numenius arquata*). В Україні нечисленний гніздовий вид на Поліссі та в Азово-Чорноморському регіоні. Під час міграцій може траплятися на всій території, в невеликій кількості зимує (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду було 13 спостережень виду, переважно окремих особин, рідше групи з 2–3 птахів. Навесні – 4 спостереження, з 26.03 до 23.04, 8 спостережень під час осінньої міграції, з 1.08 до 21.09, та одне спостереження взимку, у грудні. [Спостереження 686–698].

Кроншнеп середній (*N. phaeopus*). Нечисленний пролітний у приморських районах, на решті території – рідкісний пролітний (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду було 5 спостережень виду на спущених ставках рибгоспів (фото 10), відмічали окремих особин та групи до 5 птахів. Навесні – 4 спостереження, з 6 до 20.04, та 1 спостереження на осінньому прольоті, 28.08. [Спостереження 699–703].

Грицик малий (*Limosa lapponica*). В Україні зустрічається лише під час міграцій (Енциклопедія..., 2018). Рідкісний залітний вид на Київщині (Шарлемань, 1938), молоду особину здобули біля Києва (Кістяківський, 1957). У вересні 2021 та 2024 рр. (фото 11) спостерігали по одній молодій особині біля лівого берега КВС. [Спостереження 704–705].

Дерихвіст лучний (*Glareola pratincola*). В Україні рідкісний гніздовий вид у приморських районах, на Придунав'ї та у степовому Криму, трапляються зальоти вглиб суходолу (Енциклопедія..., 2018). На Київщині донедавна даних про зустрічі не було. На початку травня 2024 р. неподалік м. Боярка на спущеному ставі рибгоспу

Фото 12. Дерихвіст лучний на рибгоспі в с. Забір'я, 5.05.2024 р. Фото: І. Самохін.
Photo 12. Collared Pratincole on a fish pond.

спостерігали особину другого календарного року, закільцьовану пташеням в Угорщині, металеве кільце з номером ST01246 та пластиківі – зелене KU і чорне. Ймовірно, це перше спостереження виду для області. [Спостереження 706].

Дерихвіст степовий (*G. nordmanni*). В Україні рідкісний гніздовий у Приазов'ї (Енциклопедія..., 2018), на Київщині востаннє відмічали гніздування у 1951 р. (Кістяківський, 1957), про зустрічі залітних птахів даних немає. Наприкінці липня 2024 р. нами відмічена пролітна молода особина. Перед заходом сонця спостерігався активний проліт сільської ластівки (*Hirundo rustica*), здала серед них було помічено одного більшого птаха. Він летів поволі, зі сходу на захід, на висоті близько 10 м, що дозволило добре його роздивитися. Політ прямолінійний, мав вилкоподібний чорний хвіст, довгі гострі крила, біле черево, спід крил чорний, чорної смуги на шиї не було. [Спостереження 707].

Дерихвіст невизначений (*Glareola* sp.). Ще одна зустріч із дерихвостом (посередня якість фото для точного визначення виду) відбулася на початку червня 2017 р. на спущеному ставі рибгоспу біля м. Яготин. [Спостереження 708].

Поморник великий (*Stercorarius skua*). На Київщині рідкісний залітний вид. У жовтні 2020 р. спостерігалася пролітна молода особина вздовж лівого берега КВС (Любченко, 2021). До того повідомлялося про спостереження в жовтні 1908 р. поморника великого в Києві поблизу гирла р. Почайна та зазначалося про ймовірну зустріч виду в жовтні 1910 р. південніше Києва, біля о-ва Жуків (Шарлеман, 1913), однак пізніше згадувалася лише одна перша зустріч (Шарлемань, 1938). Згадка про спостереження 1910 р. вважається помилковою (Рединов и др., 2014). Спостереження 2020 р. є другим для Київщини та шостим для України загалом, вид сфотографовано вперше. [Спостереження 709].

Поморник короткохвостий (*S. parasiticus*). На Київщині нечисленний пролітний вид восени та дуже рідкісний навесні (Кістяківський, 1957; Полуца та ін., 1986). Поодинокі молоді особини спостерігалися в серпні (фото 13) і жовтні 2021 р. та у вересні 2024 р. Попередня зустріч

Фото 13. Поморник короткохвостий на Київському водосховищі, 28.08.2021 р. Фото: С. Любченко.
Photo 13. Arctic Skua on the Kyiv reservoir.

поморника короткохвостого на Київщині відбулася наприкінці 1990-х рр. (С.В. Домашевський, особ. повід.). [Спостереження 710–713].

Мартин вилохвостий (*Xema sabini*). Гніздиться в Арктиці, восени мігрує на південь, зимує в морі в Тихому океані біля західного узбережжя Південної Америки (Olsen, Larsson, 2003). У Центральній і Східній Європі відомо про десятки спостережень, в Україні раніше не відмічався, неодноразово спостерігали поблизу кордону з Україною (Stawarczyk et al., 2017). На початку вересня 2024 р. на ставку поблизу київського міського сміттєзвалища виявлено дорослу особину в полівидовому скупченні мартинів. Птаха спостерігали протягом 6 днів, більшість часу він тримався на острівці серед ставу, вдень ненадовго відлітав. Це перше спостереження виду для Київщини та України загалом. [Спостереження 714].

Мартин делаверський (*Larus delawarensis*). Поширений у Північній Америці, є регулярним мандрівником до Західної Європи (Olsen, Larsson, 2003), в Україні раніше не відмічався (Grishchenko, 2004). Молодий птах був закільцьований у 2005 р. в Польщі, пізніше у 2021 р. знову відловлений та оснащений передавачем, отримав ім'я «Kajzerka». Завдяки даним передавача стало відомо про заліт птаха в Україну, зокрема на Київщину, наприкінці березня 2022 р. Перебував у межах області 5 днів, деякий час провів разом з іншими видами мартинів у колонії на хвилерізі на Дніпрі біля с. Трипілля, харчувався на Київському сміттєзвалищі, далі мігрував вздовж Дніпра на північ. Наприкінці березня 2023 р. птах повторив торішній маршрут. Перебував на Київщині 4 дні, тримався переважно на міському сміттєзвалищі та відлетів на північ. Під час міграції 2024 р. птах оминув Україну. Візуально не спостерігався. Перша та друга реєстрації виду для Київщини та України загалом. [Спостереження 715–716].

Мартин морський (*L. marinus*). В Україні рідкісний пролітний та зимуючий вид, відомо близько 15 спостережень, у тому числі одне – біля межі Київської області (Гаврилюк и др., 2013). На Київщині відмічався двічі (Мороз та ін., 2015). Протягом досліджуваного періоду було 18 спостережень виду, в усіх випадках зустрічали дорослих птахів, одного разу було дві особини у скупченні

мартинів, а решта – по одній. Спостерігали в зимовий період, з 13.11 до 10.03, але переважна більшість – у січні. [Спостереження 747–764].

Мартин скельний (*L. michahellis*). В Україні гніздиться у Криму, здійснює кочівлі вздовж морського узбережжя та по Дніпру (Енциклопедія..., 2018). На Київщині неодноразово спостерігалися представники цього виду, або ймовірні гібридні особини, що мали ознаки одразу скельного та жовтоногого мартинів. А у травні 2023 р. до Києва залітав мартин із передавачем, доросла особина, яка замість гніздування подалася в мандри північною та східною Європою. [Спостереження 775–779].

Мартин каспійський (*Ichthyaetus ichthyaetus*). На Київщині рідкісний залітний вид, спостерігався раніше щонайменше двічі (Мороз та ін., 2015). Протягом досліджуваного періоду вид зустрічали тричі: дві особини наприкінці березня 2020 р. та по одній у жовтні 2020 р. й у вересні 2022 р. [Спостереження 717–719].

Мартин середземноморський (*I. melanocephalus*). В Україні гніздовий у приморських районах та рідкісний залітний на решті території (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду два роки поспіль відмічалось гніздування щонайменше двох пар⁹ у колонії мартинів звичайних (*Chroicocephalus ridibundus*) на хвилерізі на Канівському водосховищі в с. Трипілля (Н.С. Атамась, особ. повід.). Пізніше декілька разів у цьому ж місці спостерігалися та були сфотографовані дорослі особини, але гнізда не були виявлені. Майже щорічно в серпні – жовтні спостерігали 1–2 молоді особини на березі КВС та у скупченнях мартинів звичайних на ставах навколо Києва. [Спостереження 765–774].

Мартин малий (*Hydrocoloeus minutus*). На Київщині нечисленний гніздовий та перелітний вид, рідкісний зимуючий (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду було 27 спостережень як окремих птахів, так і зграй до 13 особин. На весняній міграції відмічалися 13 разів – з 28.04 до 26.05, 8 спостережень на осінній міграції – з 30.08 до 20.09, 5 спостережень трапилося у гніздовий період, але фактів гніздування не виявлено, одна пізня зустріч відбулась у листопаді. [Спостереження 720–746].

Мартин трипалий (*Rissa tridactyla*). На Київщині рідкісний пролітний вид. Восени спостерігалися та здобувалися поодинокі пролітні особини на Дніпрі та Десні (Шарлемань, 1938). Відомо про 4 спостереження поодиноких птахів. У жовтні 2021 р. зустріли молоду особину в полівидовому скупченні мартинів на КВС, у березні 2023 р. дорослий птах відмічений на скидному каналі БСА, у жовтні 2024 р. – доросла особина в Києві на оз. Тягле (фото 14), наприкінці листопада 2024 р. – молода особина на Канівському водосховищі в с. Кийлів. [Спостереження 780–783].

Крячок каспійський (*Hydroprogne caspia*). В Україні на гніздуванні поширений у приморських районах, у період міграції ці птахи можуть траплятися в різних регіонах (Енциклопедія..., 2018). Після створення Київського во-

Фото 14. Мартин трипалий на оз. Тягле в Києві, 20.10.2024 р.

Фото: О. Шеремет.

Photo 14. Black-legged Kittiwake in Kyiv.

досховища вони стали регулярно мігрувати вздовж Дніпра (Смогоржевський, 1970). Протягом досліджуваного періоду відмічено 11 спостережень 1–7 особин. Навесні – 8, з 1.04 до 7.05, восени – 3, з 12.08 до 28.08. [Спостереження 784–794].

Крячок рябодзьобий (*Thalasseus sandvicensis*). В Україні на гніздуванні поширений у приморських районах, інколи ці крячки залітають углиб країни (Енциклопедія..., 2018), на Київщині раніше не спостерігалися. У червні 2019 р. одну особину було сфотографовано у скупченні крячків різних видів. А у вересні 2023 р. крячок, помічений передавачем в Естонії, мігрував через Україну, перетнув Київщину у східній її частині. Перша та друга реєстрації виду в області. [Спостереження 795–796].

Папуга Крамера (*Psittacula krameri*). Особини, відмічені в Україні, вважаються втікачами з неволі. Осілий вид, далеких переміщень не здійснює. Окремі птахи та зграї спостерігаються щорічно, вперше вид зареєстровано в 1976 р. на Херсонщині (Пекло, 1997; Горбань, 1999), неодноразово спостерігали вдалу зимівлю виду, а у 2024 р. в м. Чернівці зафіксовано випадок вдалого гніздування.¹⁰ У Києві взимку 2011–2012 рр. спостерігали вдалу зимівлю папуги в ботсаду ім. Фоміна (Фесенко, 2016). З літа 2017 р. особина-втікач оселилася в порожнині утеплення багатоповерхової будівлі в мікрорайоні «Виноградар» Києва та щонайменше 3 зими вдало перезимувала. Птах тримався на території близько 1 км², пари не знайшов. У жовтні 2022 р. спостерігали зграю до 10 ос. у м. Бориспіль, подальша доля птахів невідома. [Спостереження 797–798].

Сиворакша (*Coracias garrulus*). В Україні поширена переважно на півдні лісостепової та у степовій зоні, а також спорадично – на Поліссі (Енциклопедія..., 2018). У ЧЗВ у гніздовий період птахів бачили у 2020, 2021, 2023, 2024 рр. [Спостереження 799–801].

Бджолоїдка зелена (*Merops persicus*). В Україні рідкісний залітний вид, було відомо 7 спостережень, на Київщині раніше не відмічали (Загороднюк, 2013). У листопаді 2019 р. одну особину спостерігали на березі

⁹ Один із мартинів мав кольорове пластикове кільце, був помічений у Франції.

¹⁰ <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2635322953326681/>

Фото 15. Бджолоїдка зелена біля с. Щасливе, 3.07.2020 р.
Фото: І. Марач.

Photo 15. Blue-cheeked Bee-eater.

КВС (Золотов та ін., 2019). У липні 2020 р. одного птаха виявлено у скупченні бджолоїдки звичайної (*M. apiaster*) неподалік колонії в піщаному кар'єрі біля Києва (фото 15). Перша та друга реєстрації виду для Київщини. [Спостереження 802–803].

Дятел білоспинний (*Dendrocopos leucotos*). Рідкісний осілий та кочовий вид на Поліссі, подекуди трапляється і в лісостеповій зоні (Фесенко, 2022). Протягом досліджуваного періоду відомо 7 спостережень у ЧЗВ та 6 у лісах уздовж лівого берега Дніпра. Один раз птаха бачили у гніздовий період, наприкінці травня, решта зустрічей – у післягніздовий та зимовий періоди, з серпня до початку березня. [Спостереження 804–817].

Дятел зелений (*Picus viridis*). Рідкісний осілий на правобережному Поліссі (Фесенко, 2022), на Київщині відомі окремі спостереження (Грищенко, 2002). Влітку 2018 р. зеленого дятла двічі зустрічали в дендропарку «Олександрія» в м. Біла Церква (Причепка, 2018), а восени 2020 р. – в Києві. [Спостереження 818–820].

Плиска гірська (*Motacilla cinerea*). На гніздуванні поширена в Карпатах, нечисленна у Кримських горах. Невелика кількість птахів зимує у передгір'ях та рівнинній частині країни біля водойм, що не замерзають (Енциклопедія..., 2018). З 2017 р. щорічно виявляли 1–3 ос. зимуючих птахів на каналі БСА та на теплому скидному потічку очисних споруд у Святошинському районі Києва. Також відомо 2 спостереження навесні, у березні – квітні, на ставках Києва та області. [Спостереження 821–832].

Плиска жовтоголова (*M. citreola*). Нечисленний вид, протягом останніх 50 років розширює ареал на захід, зараз поширена майже на всій території України (Енциклопедія..., 2018). Відмічено 39 спостережень, перелітні птахи навесні у другій половині квітня та гніздові особини, восени відліт не виражений. Гніздування виявляли на ставках рибгоспів, заливних луках, у заплавах річок та ставках-відстійниках очисних споруд, займали ті ж гніздові ділянки з року в рік. [Спостереження 833–871].

Шпак рожевий (*Pastor roseus*). В Україні перелітний та гніздовий на півдні країни, інвазійний вид – у певні роки з'являється у великій кількості (Енциклопедія..., 2018). На Київщині відомо про спостереження зграй до 20 ос.

14.05.1984 р. (Полуда и др., 1986) та на початку червня 2002 р. (Гаврилюк, 2003). Інвазії виду спостерігалися у 2018 та 2021 рр., під час яких птахи відхилялися на північ від звичних маршрутів прольоту у приморських районах і діставалися Київщини. Неподалік Києва птахів спостерігали 14–16.05. [Спостереження 872–874].

Горіхівка (*Nucifraga caryocatactes*). Осілий у Карпатах та на півночі Полісся. Під час інвазій в осінньо-зимовий період може траплятися на всій території країни (Енциклопедія..., 2018). Чергова інвазія горіхівки відбулася восени 2018 р., для Київщини є десятки спостережень вздовж лівого берега КВС та окремі випадки – на решті території області. Зустрічали від 1 до 12 ос. Вперше горіхівку відмітили наприкінці вересня 2018 р., спостерігали птахів до кінця лютого 2019 р. Після того на Київщині птахів відмічали по 2 рази у квітні та жовтні 2019 р., у 2021 р. – одне спостереження, у 2022 р. – одне, у 2023 р. – три. Птахів відмічали протягом року, зокрема й у гніздовий період, імовірно, певна кількість їх залишилася в Україні після інвазії. [Спостереження 875–891].

Тинівка лісова (*Prunella modularis*). На гніздуванні поширена в Карпатах та Кримських горах, нечисленна в лісовій зоні. У період міграцій трапляється скрізь. Зимує у приморських районах та спорадично на решті території країни (Енциклопедія..., 2018). З 2018 р. відомо 36 спостережень. Відмічали під час прольоту, 8 разів навесні – з 21.03 до 19.04 та 17 разів восени – з 25.09 до 10.11. Зареєстровано 10 зимових зустрічей, щонайменше у 7 випадках птахи зимували, трималися місця тривалий час. Влітку 2020 р. в ЧЗВ С.В. Домашевський знайшов виводок тинівки, це перший відомий випадок гніздування її на Київщині. [Спостереження 892–927].

Тинівка сибірська (*P. montanella*). В Україні рідкісний залітний вид, загалом відомо про 9 реєстрацій (Фесенко та ін., 2017; Архипов, Фесенко, 2022). У грудні 2016 р. неподалік від Києва було спіймано одну особину. Це друга реєстрація виду для області. [Спостереження 928].

Кобилочка-цвіркун (*Locustella naevia*). В Україні гніздиться в лісовій та лісостеповій зонах (Енциклопедія..., 2018). На Київщині останнім часом відомі одиничні спостереження (Мороз та ін., 2015), раніше відмічалися випадки гніздування, переважно на півночі області (Шарлеман, 1909). На початку червня 2024 р. виявили щонайменше трьох співаючих самців на луках на північній околиці Києва, за 3 тижні в цьому ж місці спостерігали злетків, підтвержене гніздування. Відомо ще 3 випадки фіксації співаючих самців на Київщині у травні – липні, визначали за голосом та фото. [Спостереження 929–933].

Очеретянка індійська (*Acrocephalus agricola*). На гніздуванні поширена у приморських районах, менш численна на сході та в центрі країни (Енциклопедія..., 2018). На Київщині відоме одне спостереження (Мороз та ін., 2015). Наприкінці серпня 2016 р. відмічено ще одну особину в тому самому місці, що і двома роками раніше. Друге спостереження для області. [Спостереження 934].

Очеретянка садова (*A. dumetorum*). В Україні рідкісний гніздовий вид на північному сході, рідкісний пролітний птах у лісовій і лісостеповій зонах (Енцикло-

педія..., 2018). На Київщині відоме одне підтвержене спостереження (Мороз та ін., 2015). Наприкінці травня 2020 р. було відмічено співаючого самця біля заболоченої ділянки лісу з густим підліском на околиці Києва. [Спостереження 935].

Очеретянка прудка (*A. paludicola*). В Україні нечисленний гніздовий вид, вразливий через пересихання боліт у місцях гніздування. На Київщині знаходиться один із гніздових осередків виду (Полуда, 2009). Згідно з обліками 2017 р., на ділянці на р. Супій між селами Вільне та Березанка площею у 260 га відмічено 19 співаючих самців, оцінка чисельності гніздового угруповання в 40–50 самців (Полуда та ін., 2018). У 2017–2020 та 2024 рр. бьордвотчери відвідували територію між селами Мала Березанка та Озерне, спостереження проводилися в одному місці, на ділянці площею 10–20 га, перед заходом сонця відмічалися по 1–2 співаючих самці. Раніше тут відмічалось 5–10 самців (Мороз та ін., 2015). [Спостереження 936–940].

Вівчарик зелений (*Phylloscopus trochiloides*). В Україні нечисленний пролітний та, ймовірно, рідкісний гніздовий вид на півночі та північному сході країни (Енциклопедія..., 2018). На Київщині відомо близько десятка спостережень (Гашак, 2002; Мороз та ін., 2015). Протягом досліджуваного періоду відмічено 5 ос., 3 у 2020 р. та по одній у 2017 та 2024 рр., всі спостереження відбулися наприкінці травня – на початку червня. [Спостереження 941–945].

Золотомушка червоночуба (*Regulus ignicapilla*). В Україні осілий у Карпатах та Кримських горах, нечисленний гніздовий вид на заході Полісся та рідкісний пролітний у лісовій і лісостеповій зонах та у приморських районах (Енциклопедія..., 2018). На Київщині відомо кілька зустрічей (Домашевський, 2008). З 2019 р. було 18 зустрічей, птахів визначали за співом та візуально, траплялися по одній особині й парами. У 2019 р. було 2 спостереження, у 2020 р. – 1, у 2023 р. – 4, у 2024 р. – 11. Зустрічали переважно навесні, наприкінці березня – на початку травня, восени – 6 спостережень у жовтні – листопаді, два влітку – у червні й серпні. У середині квітня 2024 р. сфотографовано пару за побудовою гнізда, а трохи згодом – самку на гнізді на ялині звичайній. Перший підтверджений випадок гніздування виду на Київщині. Зростання кількості спостережень вказує на розширення ареалу, з 2015 р. регулярно реєструється на Житомирщині (Гриб, 2017). [Спостереження 946–963].

Чечітка гірська (*Linaria flavirostris*). В Україні нечисленний вид, що зимує на північному заході країни, на Київщині відома одна реєстрація у грудні 2006 р. (Пекло, 2014). У лютому 2021 р. виявлено зграйку з 6 ос. у полівидовому скупченні горобцеподібних птахів неподалік м. Обухів. Друге відоме спостереження для Київщини. [Спостереження 964].

Шишкар ялиновий (*Loxia curvirostra*). На Київщині нечисленний зимуючий вид, переміщення мають інвазійний характер (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відбулося дві потужні інвазії виду, восени 2018 та 2023 рр. птахів спостерігали багаторазово в насадженнях ялин у різних куточках Києва та області,

шишкарі трималися до середини лютого. Окремі спостереження відбулися також восени 2016, 2019 та 2020 рр., мігруючих на південь птахів неодноразово зустрічали біля лівого берега КВС. Відоме одне спостереження у ЧЗВ зграї з 23 ос. у гніздовий період, наприкінці травня. [Спостереження 956–985].

Подорожник лапландський (*Calcarius lapponicus*). На Київщині рідкісний нерегулярно зимуючий вид (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо 7 зустрічей. Спостерігалися переважно групами або невеликими зграйками до 10 ос., на узбіччях доріг чи на полях серед прогалин у заметах снігу в місцях з наявними запасами їжі, часто у скупченнях горобцеподібних птахів. Перших особин відмічали в середині грудня, трималися птахи до кінця лютого. [Спостереження 986–992].

Пуночка (*Plectrophenax nivalis*). На Київщині нечисленний нерегулярно зимуючий вид (Енциклопедія..., 2018). Протягом досліджуваного періоду відомо 23 зустрічі. Спостерігалися переважно зграйками до 100 ос., але траплялися й окремі птахи. Були відмічені моновидові зграї, пуночки спостерігалися також у полівидових скупченнях горобцеподібних. Перших особин відмічали наприкінці жовтня, трималися птахи до початку березня. [Спостереження 993–1015].

* * *

У XXI ст. відомо про реєстрацію 300 видів птахів у Київській області, протягом досліджуваного періоду відмічено 292 види (97,3%). Виявлено новий вид для України – мартин вилохвостий, ще 8 видів спостерігалися вперше на Київщині: косар, дерихвіст лучний та казарка канадська – по одній зустрічі, а плавунець плоскодзьобий, кричок рябодзьобий, бджолоїдка зелена, яструб коротконогий та гуска єгипетська відмічені двічі. Вдруге для Київщини спостерігали ще 8 видів: баклан малий, коровайка, казарка білощока, поморник великий, очеретянки індійська та садова, тинівка сибірська, чечітка гірська. Попередні зустрічі баклана малого, коровайки та поморника великого відбулися близько ста років тому. Також завдяки міченню птахів передавачами орнітофауна області доповнена 4 новими видами: гриф чорний, орел степовий, орел яструбиний та мартин делаверський (новий вид для України). Вперше в області було підтверджено гніздування 3 видів: мартина середземноморського, тинівки лісової та золотомушки червоночубої.

Зростання кількості спостерігачів дозволяє якісніше досліджувати ключові локації спостережень, збільшується кількість таких локацій. У ході подальших досліджень, без сумніву, список орнітофауни Київщини буде зростати.

Подяки

Автор вдячний всім бьордвотчерам та орнітологам, спостереження яких увійшли до цього огляду, за документування спостережень в електронних щоденниках і за розміщення медіапідтверджень у публічному доступі та за особисто надану інформацію. Окрема подяка М.Н. Гаврилюку та О.О. Форманюку за консультації і слухні зауваження у процесі підготовки матеріалу.

Перелік спостережень птахів на території Київської області

List of bird observations in Kyiv region

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Гагара червоношия (<i>Gavia stellata</i>)						
001	01.04.2018	1	Ф	КВС	Трималася на воді біля лівого берега.	О. Сапуга
002	10.11.2019	3	Ф	с. Кийлів	Плавали вздовж берега Канівського водосховища.	В. Казанник
003	19.10.2020	3	Ф	КВС	3 ос. у пролітних зграях гагар чорношиїх (понад 500 ос.) вздовж лівого берега водосховища.	С. Любченко
004	03.12.2020	1	Ф	ЧЗВ	На ставку-охолоджувачі, перше спостереження для зони.	С. Домашевський
005	22.10.2022	1	Ф	м. Київ, Березняки	1 ос. у пролітній зграї понад 40 гагар чорношиїх.	С. Любченко
006	31.10.2021	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Трималася у затоці Доманя.	О. Фоміна
007	04.11.2021	1	Ф	с. Кийлів	Плавали вздовж берега Канівського водосховища.	О. Шеремет
008	30.10.2022	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Трималася у затоці Доманя.	О. Фоміна
009	29.10.2023	1	Ф	КВС	Трималася на воді біля лівого берега.	О. Фоміна
010	05.11.2023	1	Ф	КВС	Пролітна вздовж лівого берега.	Є. Лобода
011	08.10.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Плавала на оз. Тягле.	В. Казанник
012	07.11.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Плавала на оз. Тягле.	О. Маховська
Норець сірошикий (<i>Podiceps grisegena</i>)						
013	08.10.2016	1	Ф	КВС	Вздовж лівого берега водосховища, неодноразово спостерігали протягом місяця.	О. Комаровський
014	21.04.2018	1	Ф	м. Київ, Святошин	На ставку рибгоспу «Нивка».	Я. Степанов
015	10.10.2018	2	Ф	КВС	Вздовж лівого берега водосховища, 10.10 – 1 ос., 20.10 – 2 ос.	О. Золотов
016	14.11.2019	1	Ф	с. Кийлів	На набережній р. Дніпро трималися до 27.11.	О. Шеремет
017	01.07.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	У затоці на оз. Підбірна.	Н. Гончарик
018	09.08.2020	1	Ф	м. Біла Церква	На ставку рибгоспу.	М. Причепка
019	16.09.2020	1–4	Ф	КВС	Вздовж лівого берега водосховища: 16.09, 20.09, 26.09, 28.09, 29.09, 11.10.	В. Казанник
020	08.10.2020	5	Б	м. Яготин	На ставку Малий Супій.	В. Салига
021	12.10.2020	2	Б	м. Київ, Гідропарк	Наводницький парк.	Л. Карукіна
022	13.10.2020	1	Ф	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне тримався до 23.11.	В. Оленич
023	07.11.2020	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця.	Д. Петриченко
024	27.08.2021	1–2	Ф	КВС	Вздовж лівого та правого берегів водосховища: 27.08, 28.08, 1.09, 03.09.	О. Фоміна
025	17.10.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На оз. Тягле.	М. Причепка
026	24.10.2021	1	Ф	КВС	Вздовж лівого та правого берегів: 24.10, 27.10, 30.10.	О. Фоміна
027	04.09.2022	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця.	Д. Петриченко
028	22.10.2022	1	Ф	КВС	Вздовж лівого та правого берегів водосховища: 22.10, 2.11.	О. Золотов
029	02.11.2022	1	Б	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне.	В. Оленич
030	27.09.2023	1	Ф	КВС	Біля лівого берегів водосховища.	О. Шеремет
031	23.10.2023	1	Ф	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне: 23.10, 7.11, 11.11, 16.11.	О. Маховська
032	12.11.2023	1	Ф	КВС	Вздовж лівого та правого берегів водосховища: 12.11, 16.11.	О. Фоміна
033	25.11.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На оз. Тягле.	І. Самохін
034	15.09.2024	2	Ф	м. Яготин	На р. Супій.	О. Фоміна
035	21.09.2024	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Трималася на оз. Алмазне: 21.09, 14.10, 3.11, 14.11, 19.11.	О. Маховська
036	08.10.2024	1-3	Ф	м. Київ, Осокорки	На оз. Тягле: 8.10, 10.10, 16.10, 20.10, 26.10, 29.10, 31.10, 5.11, 10.11.	А. Міськов
037	09.10.2024	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця.	А. Литвиненко
038	12.10.2024	1	Ф	КВС	Біля лівого берега.	Н. Гончарик
039	18.10.2024	2	Ф	с. Забір'я	На ставку у скупченні водоплавних птахів.	О. Фоміна
040	24.11.2024	1	Ф	м. Яготин	На р. Супій.	О. Фоміна
041	25.11.2024	1	Ф	с. Кийлів	На набережній р. Дніпро.	О. Шеремет
Норець червоношиїй (<i>P. auritus</i>)						
042	10.10.2017	1	Ф	КВС	Біля лівого берега.	О. Золотов
043	08.11.2017	1	Ф	КВС	Біля лівого берега.	О. Лавренчук
044	20.11.2019	6	Ф	с. Кийлів	Трималися разом неподалік набережної Дніпра, бачили: 20.11, 23.11, 27.11.	І. Кисельова
045	18.10.2020	1	Ф	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне.	С. Циба
046	23.10.2020	1	Ф	КВС	Біля лівого берега.	О. Фоміна

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
047	03.11.2020	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Тримався на оз. Тягле.	М. Причепка
048	05.11.2020	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	Тримався посередині оз. Вирлиця.	В. Казанник
049	11.11.2020	2–5	Ф	КВС	Трималися на воді далеко вздовж лівого берега водосховища, бачили: 11.11, 13.11, 15.11, 19.11.	О. Сапуга
050	25.04.2021	1	Ф	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне.	О. Лазаренко
051	18.07.2021	1	Ф	м. Біла Церква	На рибгоспі, особина у шлюбному вбранні.	М. Причепка
052	27.10.2021	2	Ф	м. Київ, Осокорки	На оз. Тягле.	М. Причепка
053	04.11.2021	1–3	Ф	с. Кийлів	На березі Канівського водосховища, бачили 4.11, 7.11, 16.11.	О. Шеремет
054	28.04.2022	1	Ф	с. Забір'я	На рибгоспі, особина у шлюбному вбранні.	О. Фоміна
055	13.08.2023	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На рибгоспі.	О. Фоміна
056	09.10.2024	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця, також бачили 27.10, 5.11 та 16.11.2024 р.	Д. Шандар
057	19.10.2024	2	Ф	с. Забір'я	На ставку у скупченні водоплавних птахів.	О. Фоміна
Норець чорноший (P. nigricollis), випадки гніздування та зимівлі						
058	18.06.2016	2	Ф	м. Яготин	Гніздування, фото на гнізді.	О. Ралдугіна
059	01.08.2016	4	Ф	м. Яготин	Пара з пташенятами.	О. Золотов
060	28.05.2017	2	Ф	м. Яготин	Гніздування, фото на гнізді.	В. Кайстро
061	10.06.2017	3	Ф	м. Яготин	Пара і пташеня.	О. Ралдугіна
062	08.07.2018	2	Ф	м. Яготин	3 пташеням.	О. Сніцар
063	04.06.2019	3	Ф	м. Яготин	3 пташенятами.	О. Шеремет
064	29.05.2020	2	Ф	м. Київ, Харківський масив	Шлюбні ігри на оз. Вирлиця.	Д. Петриченко
065	13.06.2020	3	Ф	м. Київ, Святошин	Пара з пташеням на ставку на р. Нивка.	С. Любченко
066	15.04.2021	2	Ф	м. Київ, Святошин	Пара на гніздовій ділянці.	Ю. Коваленко
067	23.05.2021	10	Ф	м. Біла Церква	Виявлено гніздування 5 пар на ставках рибгоспу.	М. Причепка
068	01.01.2024	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця, також бачили 10.01.2024 р.	Д. Шандар
Баклан малий (Microcarbo pygmaeus)						
069	13.05.2023	2	Ф	с. Забір'я	Виконували шлюбні танці серед розрідженої надводної рослинності на ставку рибгоспу.	І. Ортік
Чапля жовта (Ardeola ralloides)						
070	04.06.2019	1	Ф	м. Яготин	На ставку покинутого рибгоспу.	О. Шеремет
071	15.08.2024	3	Ф	м. Яготин	На ставку покинутого рибгоспу.	І. Самохін
Чапля біла мала (Egretta garzetta)						
072	24.04.2016	1	Ф	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	В. Мосієнко
073	28.04.2017	1	Б	м. Київ, Осокорки	На калюжі серед луків.	А. Матях
074	01.05.2017	1	Б	с. Таценки	На покинутому рибгоспі.	А. Матях
075	02.06.2017	1	Ф	м. Яготин	Пролітна на рибгоспі.	О. Сапуга
076	30.04.2018	6	Б	с. Таценки	На покинутому рибгоспі.	А. Матях
077	22.06.2019	1	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу разом з великими білими чаплями (<i>Ardea alba</i>).	С. Любченко
078	02.08.2019	4	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу серед жовтоногих мартинів (<i>Larus cachinnans</i>).	С. Любченко
079	31.07.2020	4	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу разом з великими білими чаплями.	С. Любченко
080	04.08.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На озері поруч з каналом БСА.	Д. Петриченко
081	26.09.2020	5	Б	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Морару
082	03.08.2021	1	Ф	с. Таценки	На покинутому рибгоспі.	І. Ортік
083	08.05.2022	2	Ф	с. Забір'я	Харчувалися на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
084	23.05.2022	2	Б	с. Кривошиїнці	На ставку разом із сірими чаплями (<i>Ardea cinerea</i>).	L. Bontrager
085	24.09.2022	5	Б	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	В. Мак
086	06.05.2023	1	Ф	с. Гнідин	На заболоченій ділянці разом з іншими видами чапель.	О. Рожко
087	13.06.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На березі каналу БСА.	Д. Шандар
088	24.05.2024	1	Ф	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Шеремет
Коровайка (Plegadis falcinellus)						
089	26.05.2018	2	Ф	м. Яготин	Пролітні на рибгоспі.	О. Комаровський
090	22.05.2022	1	Ф	с. Хлепча	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Косар (<i>Platalea leucorodia</i>)						
091	26.09.2022	3	Ф	с. Забір'я	Годувалися разом із чаплями та мартинами на спущеному ставку рибгоспу. Трималися до 4.10.	О. Фоміна
Казарка білошока (<i>Branta leucopsis</i>)						
092	20.01.2024	1	Б	м. Київ, Осокорки	Пролітна вздовж каналу БСА.	В. Казанник
093	06.02.2024	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Плавала у скупченні інших видів водоплавних птахів у парку «Наталка».	О. Маховська
Казарка канадська (<i>B. canadensis</i>)						
094	01.05.2023	1	Ф	м. Буча	Пролітна в долині р. Рокач.	В. Отрошко
Казарка червоноголова (<i>B. ruficollis</i>)						
095	01.04.2020	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Трималася на Дніпрі в парку «Наталка» у скупченні інших видів водоплавних птахів.	М. Студзинська
096	19.11.2024	1	Ф	м. Яготин	Пролітна у зграї великої білолобої гуски.	О. Шеремет
Гуска сіра (<i>Anser anser</i>)						
097	19.03.2016	2	Ф	ЧЗВ	Пролітна пара.	О. Золотов
098	12.11.2016	1	Ф	с. Федорівка	На р. Супій у скупченні водоплавних птахів.	В. Мосієнко
099	11.02.2017	6	Ф	м. Українка	Згряя сиділа на кризі на Дніпрі.	А. Сімон
100	25.03.2017	17	Ф	с. Вишеньки	Пролітна згряя.	І. Кисельова
101	20.02.2018	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На каналі БСА.	Н. Скубрій
102	24.03.2018	40	Ф	м. Київ, Бортничі	Пролітна над каналом БСА згряя.	Д. Комаровський
103	01.04.2018	2	Ф	с. Воропаївка	Пролітна пара.	О. Комаровський
104	09.06.2018	5	Ф	м. Яготин	Пролітна згряя.	О. Золотов
105	17.02.2019	1	Ф	КВС	У скупченні лебедів-шипунів на лівому березі.	Д. Комаровський
106	06.03.2019	2	Ф	ЧЗВ	Пролітна пара.	О. Сніцар
107	17.03.2020	50	Ф	с. Горенка	Пролітна згряя.	С. Любченко
108	08.11.2020	1	Ф	КВС	Одна особина у пролітній зграї гуменників (<i>Anser fabalis</i>) вздовж лівого берега.	С. Любченко
109	29.04.2021	1	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	Пролітна особина в парку «Партизанської Слави».	Н. Гончарик
110	19.02.2022	12	Ф	с. Горностайпіль	Згряя трималася на полі.	О. Гаврилюк
111	12.05.2023	2	Ф	с. Гнідин	Піднято пару на луках.	С. Любченко
112	20.07.2023	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
113	28.04.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина.	А. Міськов
114	24.11.2024	1	Ф	м. Яготин	У скупченні лебідів-шипунів.	О. Фоміна
Гуска єгипетська (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)						
115	25.01.2019	2	Б	с. Вишеньки	У гирлі каналу БСА 2 особини у скупченні водоплавних.	С. Любченко
116	15.04.2024	1	Ф	м. Ірпінь	Пролітна особина у долині р. Ірпінь.	Н. Гончарик
Лебідь малий (<i>Cygnus columbianus bewickii</i>)						
117	01.01.2016	2	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	А. Сімон
118	06.03.2016	6–15	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 6.03 – 13 ос., 12.03 – 15 ос., 13.03 – 6 ос.	О. Золотов
119	19.10.2016	1–9	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 19.10 – 1 ос., 22.10 – 1 ос., 30.10 – 9 ос., 12.11 – 4 ос., 19.11 – 4 ос.	О. Сапуга
120	20.03.2017	6–115	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 20.03 – 6 ос., 25.03 – 9 ос., 28.03 – 115 ос.	О. Золотов
121	15.10.2017	1–11	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 15.10 – 1 ос., 21.10 – 6 ос., 28.10 – 11 ос., 29.10 – 2 ос.	О. Сапуга
122	27.03.2018	2–6	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 27.03 – 2 ос., 8.04 – 6 ос.	Д. Комаровський
123	10.10.2018	2–17	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 10.10 – 2 ос., 12.10 – 2 ос., 17.10 – 4 ос., 21.10 – 2 ос., 27.10 – 17 ос.	О. Золотов
124	04.11.2018	2	Ф	м. Київ, Святошин	Пара на ставку рибгоспу «Нивка».	Т. Очкань
125	13.03.2019	2–3	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 13.03 – 2 ос., 19.03 – 2 ос., 28.03 – 3 ос.	Д. Комаровський
126	27.10.2019	1–6	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 27.10 – 1 ос., 9.11 – 2 ос., 15.11 – 2 ос., 22.11 – 2 ос., 23.11 – 6 ос., 24.11 – 4 ос., 28.11 – 2 ос., 2.01 – 1 ос.	О. Шеремет
127	01.03.2020	5–36	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 1.03 – 5 ос., 12.03 – 36 ос., 14.03 – 11 ос., 20.03. – 21 ос.	О. Сапуга

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
128	13.10.2020	1–18	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 13.10 – 1 ос., 14.10 – 2 ос., 17.10 – 3 ос., 22.10. – 1 ос., 23.10 – 12 ос., 19.11 – 4 ос., 21.11 – 2 ос., 22.11 – 9 ос., 27.11 – 4 ос., 17.12 – 2 ос., 19.12 – 2 ос., 20.12 – 12 ос., 22.12 – 18 ос., 27.12 – 5 ос., 02.01 – 5 ос., 3.01 – 4 ос., 10.01 – 2 ос.	Н. Колісниченко
129	05.04.2021	111	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	Д. Комаровський
130	09.10.2021	2–20	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 9.10 – 6 ос., 17.10 – 2 ос., 19.10 – 2 ос., 24.10 – 18 ос., 26.10 – 6 ос., 27.10 – 20 ос., 29.10 – 4 ос., 31.10 – 6 ос., 5.11 – 2 ос., 14.11 – 4 ос., 16.11. – 2 ос., 12.12 – 13 ос.	С. Любченко
131	20.10.2022	1–15	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 20.10 – 5 ос., 25.10 – 5 ос., 29.10 – 15 ос., 5.11 – 7 ос., 14.12 – 1 ос.	О. Фоміна
132	10.04.2023	5	Ф	м. Яготин	Зграя на р. Супій.	Г. Лесніченко
133	27.10.2023	1–18	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища трималися: 27.10 – 5 ос., 3.11 – 6 ос., 5.11 – 1 ос., 6.11 – 18 ос., 17.11 – 2 ос.	О. Фоміна
134	19.10.2024	2–11	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища трималися: 19.10 – 2 ос., 28.10 – 5 ос., 1.11 – 4 ос., 7.11 – 11 ос., 10.11 – 6 ос., 16.11 – 7 ос., 26.11 – 10 ос.	А. Міськов
Лебідь чорний (<i>C. atratus</i>)						
135	17.12.2021	2	В	м. Київ, Харківський масив	Пара лебедів прилетіла на оз. Вирлиця, йшли до людей, приймали їжу. Трималися кілька днів, потім спершу зникла одна особина, а за кілька днів й інша.	місцевий мешканець
136	10.10.2024	3	Б	с. Лука	На ставку серед села відмічено зграю лебедів-шипунів 8 дорослих та 2 молодих, разом з ними було 3 ос. лебедя чорного.	місцевий мешканець
137	26.11.2024	1	Ф	КВС	Разом із лебедями-кликунами (<i>C. cygnus</i>).	І. Самохін
Каролінка (<i>Aix sponsa</i>)						
138	03.01.2016	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка у скупченні крижнів (<i>Anas platyrhynchos</i>) на каналі БСА.	В. Мосієнко
139	16.01.2016	1	Ф	м. Київ, Позняки	Самець у скупченні крижнів на оз. Позняки.	В. Мосієнко
140	21.01.2016	5	Ф	м. Київ, Осокорки	2 самці та 3 самки на каналі БСА.	В. Казанник
141	05.02.2017	3	Ф	м. Київ, Осокорки	Самку і двох самців у скупченні водоплавних на каналі БСА також бачили 25.02.2017 р.	А. Шкурихін
142	22.12.2018	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самець на каналі БСА тримався до 11.01.2019 р.	С. Любченко
143	07.04.2019	1	Ф	м. Київ, Совки	Самець.	Я. Степанов
144	26.12.2019	1	Ф	м. Київ, Перемога	Самка трималася близько місяця у скупченні водоплавних птахів.	Л. Карукіна
145	12.01.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівка	Самка зимувала разом із крижнями, трималася цього місяця до 29.03.	С. Любченко
146	01.05.2020	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Самець у скупченні крижнів на оз. Редькине.	О. Комаровський
Мандаринка (<i>A. galericulata</i>)						
147	11.10.2020	2	Ф	КВС	Пара, самець і самка, у скупченні водоплавних біля греблі водосховища.	О. Фоміна
148	02.10.2021	1	Ф	с. Лютіж	Молода особина у скупченні крижнів на водосховищі.	О. Фоміна
149	11.02.2022	1	Ф	м. Київ, Березняки	Самець у скупченні крижнів на оз. Тельбін.	С. Любченко
150	21.01.2022	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самець у скупченні водоплавних у гирлі каналу БСА.	О. Фоміна
151	06.02.2022	1	Ф	м. Київ, Позняки	У скупченні водоплавних на оз. Лебедине.	Д. Петриченко
152	16.03.2024	1	Ф	м. Київ, Виноградар	Самець серед крижнів у парку «Кинь-Грусть».	А. Філатова
153	27.04.2024	1	Ф	с. Мощун	На ставку серед крижнів.	В. Бардо
Нерозень × крижень звичайний (<i>Mareca strepera</i> × <i>Anas platyrhynchos</i>)						
154	28.03.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На каналі БСА у скупченні крижнів.	О. Рожко
Галагаз (<i>Tadorna tadorna</i>)						
155	03.03.2017	1	Ф	м. Вишгород	У скупченні крижнів неподалік греблі водосховища.	Д. Комаровський
156	23.04.2017	7	Ф	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	О. Сапуга
157	22.10.2017	1	Ф	м. Біла Церква	На ставку рибгоспу.	О. Панчук
158	09.01.2018	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	На Оріхуватських ставках.	А. Сімон
159	06.08.2019	1	Ф	с. Щасливе	Молода особина на ставку-відстійнику очисних.	С. Любченко
160	08.05.2020	1	Ф	с. Здорівка	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
161	10.01.2021	1	Ф	с. Забір'я	У скупченні крижнів на ставку рибгоспу.	Ю. Коваленко
162	16.01.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На каналі БСА.	Д. Петриченко

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
163	18.04.2021	2	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	А. Журавель
164	30.04.2021	2	Ф	с. Козаровичи	Пролітні вздовж правого берега водосховища.	І. Кисельова
165	23.05.2021	1	Ф	м. Біла Церква	На ставку рибгоспу.	М. Причепи
166	26.09.2021	1	Ф	м. Київ, Бортничі	На оз. Віговець.	О. Шеремет
167	17.12.2023	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	На оз. Вирлиця.	С. Міщенко
168	01.10.2024	1	Ф	с. Сухолуччя	На березі Дніпра.	М. Причепи
169	08.12.2024	3	Ф	с. Велика Солтанівка	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
Огар (<i>T. ferruginea</i>)						
170	15.07.2017	1	Ф	м. Обухів	На ставку на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
171	11.09.2017	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
172	12.08.2019	1	Ф	с. Таценки	Тримався тиждень на ставку рибгоспу.	Д. Комаровський
173	24.03.2020	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	О. Сапуга
174	25.04.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівка	На Дніпрі.	Н. Скубрій
175	21.05.2020	1	Ф	м. Київ, Березняки	На оз. Тельбін.	С. Любченко
176	09.07.2020	5	Ф	с. Крулик	Ймовірно, втікачі, трималися на ставку, людей не уникали.	О. Фоміна
177	10.07.2020	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Тримався місяць на оз. Вербне у скупченні крижнів.	В. Оленич
178	22.10.2020	1	Ф	м. Вишгород	Неподалік греблі водосховища.	Д. Петриченко
179	20.04.2021	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	Д. Комаровський
180	14.11.2021	1	Б	м. Київ, Гідропарк	На Дніпрі на Трухановому о-ві.	О. Назаренко
181	27.04.2022	2	Б	м. Київ, Голосіїв	Пролітні над ВДНГ.	М. Студзинська
182	30.07.2023	1	Б	с. Потіївка	На ставку.	І. Саражинська
183	31.03.2024	1	Ф	с. Забір'я	Пролітна особина на рибгоспі.	І. Самохін
184	16.04.2024	2	Ф	с. Забір'я	Пролітні особини на рибгоспі.	Д. Комаровський
185	18.10.2024	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
Морянка (<i>Clangula hyemalis</i>)						
186	15.10.2016	2	Ф	КВС	Трималася більше тижня біля лівого берега водосховища неподалік греблі, бачили до 25.10.	Д. Комаровський
187	04.11.2020	6	Ф	с. Лебедівка	Трималися близько трьох тижнів вздовж лівого берега водосховища.	О. Рожко
188	07.11.2020	1	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	Трималася на озері в парку «Партизанської Слави».	В. Мосієнко
189	27.12.2020	1	Ф	м. Вишгород	Трималася біля лівого берега водосховища неподалік греблі.	Д. Петриченко
190	12.11.2021	1	Ф	КВС	Трималася більше тижня біля лівого берега водосховища північніше с. Лебедівка.	О. Фоміна
191	13.02.2022	1	Ф	м. Київ, Оболонь	На р. Дніпро навпроти парку «Наталка».	К. Конопіцин
192	13.11.2022	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Трималася у затоці Доманя.	О. Фоміна
193	20.12.2023	3	Ф	м. Київ, Оболонь	На р. Дніпро навпроти парку «Наталка».	М. Причепи
194	14.01.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	2 тижні трималася у гирлі каналу БСА.	І. Ортік
195	16.11.2024	1-2	Ф	с. Забір'я	Тиждень трималися на ставку рибгоспу.	І. Самохін
196	01.12.2024	2-6	Ф	с. Кийлів	На Дніпрі: 1.12 – 4 ос., 4.12 – 2 ос., 12.12 – 6 ос., 23.12 – 1 ос.	О. Фоміна
Синьга (<i>Melanitta nigra</i>)						
197	22.10.2016	4	Ф	с. Лебедівка	Згря з 4 самок неподалік узбережжя КВС.	А. Сімон
198	30.10.2016	2	Ф	м. Вишгород	2 самки на лівому березі КВС неподалік греблі.	О. Ралдугіна
199	25.11.2016	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Сапуга
200	15.10.2017	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	Д. Комаровський
201	17.12.2019	1	Ф	ЧЗВ	На ставку-охолоджувачі, перше спостереження для зони.	С. Домашевський
202	04.11.2020	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Рожко
203	19.12.2020	1	Ф	м. Вишгород	Самка трималася біля греблі КВС, також бачили 20.12 та 22.12.	О. Сапуга
204	17.10.2021	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	М. Причепи
205	26.10.2021	2	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Шеремет
206	12.11.2021	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Фоміна
207	03.12.2021	1	Ф	с. Кийлів	Самка трималася на Дніпрі у скупченні водоплавних.	О. Шеремет
208	12.12.2021	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Фоміна
209	22.01.2022	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	Самець тримався на незамерзлій ділянці Дніпра.	О. Маховська
210	12.11.2022	1	Ф	с. Забір'я	Самка у скупченні водоплавних на ставку на р. Бобрися.	О. Фоміна
211	29.10.2023	1	Ф	с. Лебедівка	Самка біля берега КВС.	О. Фоміна
212	05.11.2023	2	Ф	КВС	На воді вздовж лівого берега водосховища.	Є. Лобода
213	26.04.2024	6	Ф	с. Забір'я	Згря з 4 самців та 2 самок на ставку на р. Бобрися.	І. Ортік

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
214	01.11.2024	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Самка разом з крижнями на оз. Алмазне.	О. Маховська
215	03.11.2024	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Самки на оз. Тягле.	А. Міськов
216	19.11.2024	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	Самка за оз. Вирлиця.	І. Самохін
Турпан (<i>M. fusca</i>)						
217	22.10.2016	3	Ф	с. Лебедівка	Трималися лівого берега КВС, бачили: 22.10, 28.10, 3.11.	В. Мосієнко
218	30.12.2016	1	Ф	м. Київ, Оболонь	На Дніпрі у скупченні водоплавних навпроти парку «Наталка».	А. Шкурихін
219	23.04.2017	12	Ф	м. Макарів	Зграя трималася на водосховищі на р. Здвиж, бачили також 2.05.2017 р.	М. Пятов
220	02.12.2017	1	Ф	м. Вишгород	На лівому березі неподалік греблі.	Д. Комаровський
221	10.03.2018	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Трималися на р. Дніпро у гирлі каналу БСА.	О. Комаровський
222	25.01.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівка	На Русанівському каналі, 20.02.2020 р. також спостерігалася одна особина в цьому місці.	С. Любченко
223	27.10.2020	1–2	Ф	с. Лебедівка	Трималися зграйкою біля узбережжя КВС, бачили: 27.10 – 1 ос., 8.11 – 2 ос., 10.11 – 1 ос., 13.11 – 1 ос.	О. Рожко
224	27.11.2020	2–9	Ф	с. Лебедівка	Трималися зграйкою біля берега КВС, бачили: 25.11 – 7 ос., 9.12 – 5 ос., 12.12 – 2 ос., 22.12 – 8 ос., 2.01 – 6 ос., 10.01 – 9 ос.	В. Казанник
225	10.12.2020	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Тримався на оз. Алмазне, бачили: 10.12, 15.12, 20.12, 25.12.	В. Оленич
226	24.10.2021	5	Ф	с. Лебедівка	Трималися у скупченні водоплавних до 16.11.	О. Фоміна
227	16.11.2021	1	Ф	с. Кийлів	Тримався місця, бачили: 16.11, 3.12.	О. Черинько
228	04.12.2021	1	Ф	с. Лебедівка	Біля берега КВС.	О. Фоміна
229	29.10.2022	5	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	І. Оргік
230	12.11.2023	1	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища, бачили: 12.11, 25.11.	О. Фоміна
231	20.12.2024	1	Ф	с. Кийлів	На Дніпрі.	О. Шеремет
Чернь білоока (<i>Aythya nyroca</i>)						
232	25.03.2018	1	Ф	м. Київ, Позняки	Самка трималася у скупченні водоплавних, перелітала між озерами Позняки та Лебедине.	В. Мосієнко
233	18.05.2019	1	Ф	м. Київ, Святошин	Трималася разом із попелюхами (<i>A. ferina</i>) на ставку рибгоспу.	М. Причепка
234	17.07.2020	7	Ф	с. Телешівка	Зграя самців помічена на ставку рибгоспу.	В. Пилипишин
235	16.03.2021	1	Ф	м. Київ, Оболонь	У парку «Наталка» самець у скупченні водоплавних.	В. Пилипишин
236	30.07.2022	1	Ф	с. Велика Солтанівка	Самець у зграї черні чубатої (<i>A. fuligula</i>) на рибгоспі.	О. Фоміна
237	10.08.2023	1	Ф	с. Велика Солтанівка	Самка трималася на ставку рибгоспу, також бачили 3.10.	О. Фоміна
238	07.04.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка на озері серед луків Осокорків.	А. Міськов
239	28.09.2024	2	Ф	с. Велика Солтанівка	На ставку рибгоспу.	О. Шеремет
240	27.10.2024	3	Ф	с. Велика Солтанівка	Самці у зграї черні чубатої та попелюхів на рибгоспі.	О. Фоміна
Чернь морська (<i>A. marila</i>)						
241	13.10.2016	9	Ф	КВС	Трималися разом біля лівого берега водосховища.	Д. Комаровський
242	29.10.2016	4	Ф	с. Забір'я	Трималися у скупченні водоплавних.	І. Кисельова
243	27.11.2016	3	Ф	с. Козаровичі	Трималися у скупченні водоплавних.	А. Шкурихін
244	10.02.2017	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка у скупченні водоплавних у гирлі каналу БСА.	А. Сімон
245	15.10.2017	4	Ф	КВС	Біля лівого берега: 15.10 – 1 ос., 29.10 – 4 ос.	О. Комаровський
246	13.07.2018	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Самка на оз. Вітовець.	І. Кисельова
247	08.12.2018	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	Самка у зграї гоголів (<i>Bucephala clangula</i>) на Дніпрі.	А. Сімон
248	18.01.2019	1	Ф	м. Вишгород	Самка у скупченні гоголів та черні чубатої в ополонці біля греблі водосховища.	Д. Комаровський
249	31.03.2019	1	Ф	КВС	Самка разом із попелюхами та чубатими чернями.	О. Морару
250	21.06.2019	1	Ф	с. Таценки	Самка на спущеному ставку рибгоспі.	С. Любченко
251	29.06.2019	1	Ф	м. Яготин	Самка на ставку рибгоспу.	О. Сапуга
252	21.10.2019	1–2	Ф	КВС	Біля лівого берега: 21.10 – 1 ос., 22.10 – 2 ос., 27.10 – 2 ос., 3.11 – 1 ос., 12.11 – 1 ос.	Д. Комаровський
253	04.10.2020	2	Ф	м. Київ, Святошин	2 самки трималися на ставку рибгоспу «Нивка» до 9.10.	Я. Степанов
254	15.10.2020	15	Ф	м. Вишгород	Зграя біля греблі водосховища.	О. Фоміна
255	18.10.2020	1	Ф	с. Кийлів	Самка на Дніпрі.	І. Кисельова
256	19.10.2020	1–12	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 19.10 – 6 ос., 22.10 – 1 ос., 23.10 – 1 ос., 26.10 – 1 ос., 7.11 – 1 ос., 8.11 – 1 ос., 10.11 – 12 ос., 13.11 – 1 ос., 9.12 – 2 ос., 22.12 – 6 ос.	С. Любченко

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
257	02.10.2021	1	Ф	с. Лютиж	Самка біля правого берега КВС.	О. Фоміна
258	15.10.2021	1	Ф	м. Київ, Совки	Самка трималася на озері до 22.10.	Л. Карукіна
259	24.10.2021	1–11	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 24.10 – 1 ос., 26.10 – 8 ос., 30.10 – 3 ос., 31.10 – 11 ос., 6.11 – 2 ос., 8.11 – 4 ос., 10.11 – 10 ос., 12.11 – 2 ос., 16.11 – 3 ос., 24.11 – 1 ос., 27.11 – 1 ос.	О. Фоміна
260	03.12.2021	4	Ф	с. Кийлів	На Канівському водосховищі.	О. Шеремет
261	30.01.2022	3	Ф	с. Трипілля	Трималися на березі Канівського водосховища, разом із чернями чубатими до 6.02.	О. Фоміна
262	03.05.2022	2	Ф	с. Забір'я	Пара на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
263	24.10.2022	2	Б	с. Кийлів	На Канівському водосховищі.	О. Шеремет
264	29.10.2022	2	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	О. Шеремет
265	12.11.2022	4	Ф	с. Забір'я	Молоді особини на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
266	15.04.2023	5	Ф	с. Забір'я	3 самки та 2 самці трималися на ставках рибгоспу до 21.04.	О. Фоміна
267	06.11.2023	1–10	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища: 6.11 – 10 ос., 11.11 – 1 ос.	О. Шеремет
268	10.12.2023	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Самка на Дніпрі біля парку «Наталка» трималася до 28.01.2024р.	І. Балашов
269	08.04.2024	7	Ф	с. Пороскотень	На оз. Глорія зграя з 3 самців і 4 самок.	Д. Комаровський
270	19.04.2024	4	Ф	с. Забір'я	Дві пари на ставку рибгоспу.	І. Орткі
271	20.10.2024	1	Ф	с. Велика Солтанівка	Молодий самець тримався тут до 27.10.	О. Фоміна
272	27.10.2024	3	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	Г. Коваль
273	05.11.2024	1–4	Ф	с. Кийлів	На Дніпрі: 5.11 – 1 ос., 6.11 – 2 ос., 25.11 – 1 ос., 5.12 – 2 ос., 12.12 – 4 ос.	О. Шеремет
Чернь червонодзьоба (<i>Netta rufina</i>)						
274	30.12.2016	3	Ф	м. Київ, Оболонь	Самка і 2 самці разом з іншими водоплавними у Верблюжій затоці.	О. Комаровський
275	19.01.2017	5	Б	м. Київ, Оболонь	3 самці та 2 самки на Оболонській затоці.	А. Шкурихін
276	02.02.2017	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка у скупченні водоплавних на каналі БСА.	О. Комаровський
277	10.02.2017	1	Ф	м. Київ, Видубичі	Самка трималася у гирлі р. Либідь.	А. Сімон
278	03.03.2017	6	Б	м. Київ, Оболонь	3 самці та 3 самки на Оболонській затоці.	А. Шкурихін
279	03.03.2018	45	Ф	м. Київ, Осокорки	Трималися на каналі БСА до 11.03.	Д. Комаровський
280	09.06.2018	1	Ф	м. Яготин	Самка на ставку рибгоспу.	О. Золотов
281	23.03.2021	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Пара трималася на оз. Коров'яче до 27.03.	Н. Гончарик
282	03.04.2021	2	Ф	с. Забір'я	Пара на ставку рибгоспу.	І. Кисельова
283	16.09.2022	7	Ф	с. Велика Солтанівка	Виводок: самка і 6 молодих птахів трималися на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
284	12.11.2022	1	Ф	с. Забір'я	Самка трималася на ставку рибгоспу у зграї попелюхів.	О. Фоміна
285	04.01.2023	1	Ф	м. Київ, Вигурівщина	Самець на замерзлому озері парку «Я люблю мій парк».	М. Михайлюк
286	28.10.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка на оз. Небреж.	І. Самохін
287	22.09.2024	2	Ф	с. Кийлів	Самки на Канівському водосховищі.	І. Самохін
288	28.09.2024	1	Ф	с. Велика Солтанівка	Самка на ставку рибгоспу	О. Шеремет
Крохаль середній (<i>Mergus serrator</i>)						
289	05.01.2016	1	Ф	м. Українка	На набережній Канівського водосховища.	А. Сімон
290	13.10.2016	12	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища, спостерігали до 19.10.	Д. Комаровський
291	12.11.2016	1	Б	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	П. Гринюк
292	08.04.2018	1	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	О. Сапуга
293	22.04.2018	10	Ф	КВС	Пролітна зграя.	Д. Комаровський
294	15.10.2018	7	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища, спостерігали до 9.11.	І. Кисельова
295	10.02.2019	1	Ф	м. Вишгород	У скупченні водоплавних біля греблі водосховища.	Д. Комаровський
296	20.10.2019	10	Ф	КВС	Спостерігали біля лівого берега водосховища до 10.11.	О. Золотов
297	26.04.2020	10	Ф	Київщина	На р. Десна.	Д. Комаровський
298	08.10.2020	4	Ф	ЧЗВ, с. Буряківка	На меліоративній системі зі ставками.	С. Домашевський
299	11.10.2020	17	Ф	КВС	Спостерігали зграї різного розміру біля лівого берега водосховища до 15.11.	О. Рожко
300	18.10.2020	3	Ф	м. Київ, Троєщина	На оз. Алмазне до 30.10.	С. Циба
301	19.10.2020	5	Б	м. Яготин	На ставку Малий Супій.	В. Салига
302	20.01.2021	1	Ф	м. Київ, Березняки	Тримався в ополонці у скупченні водоплавних на оз. Тельбін.	С. Любченко
303	07.11.2021	1	Ф	м. Київ, Троєщина	У затоці Доманя.	О. Фоміна
304	10.11.2021	2	Ф	с. Погреби	На р. Десна.	М. Причепка
305	04.12.2021	1	Ф	с. Кийлів	Вздовж берега Канівського водосховища.	О. Фоміна

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
306	22.10.2022	10	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	О. Комаровський
307	30.10.2022	1	Ф	м. Київ, Троєщина	У затоці Доманя.	О. Фоміна
308	13.11.2022	2	Ф	с. Забір'я	На ставку.	І. Ортік
309	15.04.2023	1	Ф	с. Горенка	На ставку.	М. Студзинська
310	24.10.2023	3	Ф	м. Яготин	На р. Супій.	Г. Лесніченко
311	27.10.2023	8	Ф	КВС	Спостерігали біля лівого берега водосховища до 25.11.	О. Фоміна
312	09.11.2023	1	Ф	с. Кийлів	Вздовж берега Канівського водосховища.	О. Комаровський
313	14.11.2023	1	Ф	м. Київ, Оболонь	На Дніпрі в парку «Наталка».	місцевий мешка- нець
314	16.04.2024	20	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна зграя вздовж Дніпра.	Н. Гончарик
315	13.10.2024	5–7	Ф	с. Забір'я	Пролітна зграя біля ставків рибгоспу, бачили також 20.10 та 31.10.	І. Самохін
316	26.10.2024	1	Ф	КВС	Біля лівого берега водосховища.	О. Рожко
317	27.10.2024	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На ставку рибгоспу.	І. Ортік
318	02.11.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Тримався на оз. Тягле, востаннє бачили 20.11.	Д. Шандар
Беркут (<i>Aquila chrysaetos</i>)						
319	25.10.2017	1	Б	с. Лебедівка	Пролітний уздовж лівого берега КВС.	С. Домашевський
320	22.10.2019	1	Ф	м. Київ, Позняки	Пролітний над містом.	В. Мосієнко
321	11.11.2020	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Пролітний уздовж берега Дніпра.	Ю. Коваленко
322	13.11.2020	1	Б	с. Лебедівка	Пролітний уздовж лівого берега КВС.	С. Домашевський
323	26.11.2020	1	Б	ЧЗВ, с. Корогод	Сидів на опорі ЛЕП.	С. Домашевський
324	02.11.2022	1	В	с. Ємчиха	Молода особина пролітна у супроводі круків (<i>Corvus corax</i>).	М. Бобир
325	11.04.2023	1	Ф	м. Київ, Чорна Гора	Пролітний над містом неподалік ст. м. «Либідська».	А. Сімон
326	19.11.2023	2	Ф	с. Лебедівка	Пролітні над полями вздовж лівого берега КВС.	В. Романюк
327	31.10.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітний над містом неподалік оз. Тягле.	Д. Шандар
328	17.10.2024	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітний над полями вздовж лівого берега КВС.	О. Золотов
Гриф чорний (<i>Aegypius monachus</i>)						
329	01.05.2020	1	С	Київщина	Птах із передавачем пролетів півднем Київщини (Marin та ін., 2020).	GPS-трекер
330	03.05.2022	1	С	Київщина	Птах із передавачем пролетів Київщиною (Яковлев, 2023).	GPS-трекер
Сип білоголовий (<i>Gyps fulvus</i>)						
331	26.04.2021	1	Б	с. Вороньків	Пролітна особина.	І. Землянських
332	29.11.2021	1	Ф	Білоцерківський р-н	У соцмережах було розміщено фото загиблого птаха, причину смерті не з'ясовано, після запитань автор видалив допис.	місцевий мешка- нець
333	17.06.2024	1	Ф	с. Зазим'я	Виявлено у гнізді лелеки білого. Повідомили, що птах розорвав гнізда лелек, харчувався пташенятами. З'являвся під вечір, ночував у гнізді та о 10–11 год. ранку відлітав.	місцевий мешка- нець
334	18.06.2024	1	В	с. Погреби	Перелетів у сусіднє село, намагався сісти у гніздо до лелек.	місцевий мешка- нець
Могильник (<i>Aquila heliaca</i>)						
335	27.04.2024	1	Ф	с. Дибинці	Пролітна молода особина.	С. Любченко
Підорлик великий (<i>Clanga clanga</i>)						
336	09.2018	3	Ф	с. Пісківка	Гніздова ділянка. Точна дата невідома.	А. Сімон
337	21.04.2019	1	Ф	с. Федорівка	Пролітна особина.	А. Сімон
338	17.07.2019	1	Ф	ЧЗВ	Відловлено дорослу особину, її помічено GSM-передавачем та закріплено металевим кільцем V000374 і пластиковим сріблястого кольору U50.	С. Домашевський
339	25.07.2019	1	Ф	с. Пісківка	Пролітна особина.	О. Шеремет
340	04.08.2019	2	Ф	с. Мігалки	Кружляли парою.	Д. Комаровський
341	24.10.2019	1	Ф	м. Київ, Святошин	У долині р. Нивка.	М. Причепя
342	02.04.2020	1	Ф	сел. Пуща-Водиця	Пролітний у сосновому лісі.	К. Письменний
343	27.08.2020	1	Б	с. Пісківка	Самка на мисливській території.	А. Сімон
344	03.10.2020	1	Ф	с. Сидори	Птах із передавачем, помічений у Білорусі, назвали Гордей. Тримався одного місця понад 2 тижні, неодноразово фотографували, вперше – 19.09, востаннє – 3.10.	О. Шеремет
345	14.10.2020	1	Б	м. Ржищів	Пролітна особина (Вітер, 2021).	С. Вітер
346	03.04.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина.	С. Савяк
347	05.09.2021	1	Ф	м. Київ, Конча-Заспа	Пролітна особина.	І. Кисельова

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
348	01.10.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина.	С. Любченко
349	12.10.2022	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітна особина.	О. Золотов
350	27.03.2023	1	Ф	с. Горенка	Пролітна особина.	М. Студзинська
351	11.04.2023	1	Ф	с. Горенка	Пролітна особина.	О. Комаровський
352	19.04.2023	1	Ф	с. Забір'я	Пролітна особина.	С. Любченко
353	15.05.2023	1	Ф	ЧЗВ	Пролітна особина.	А. Сімон
354	10.09.2023	1	Ф	с. Вища Дубечня	Пролітна особина.	О. Фоміна
355	24.09.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина.	А. Міськов
356	29.10.2023	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітна особина.	І. Ортік
357	06.11.2023	1	Б	с. Чайки	Пролітна особина над лісом.	С. Любченко
358	05.04.2024	1	Ф	с. Гнідин	Пролітна особина над лісом.	О. Шеремет
359	20.09.2024	1	С	Київщина	Самка з передавачем, яка гніздилась у Білорусі неподалік від кордону з Київщиною, розпочала міграцію та пролетіла правобережжям Київської області.	GPS-трекер
360	17.10.2024	2	Ф	с. Лебедівка	Пролітна пара над полями вздовж лівого берега КВС.	О. Золотов
361	19.10.2024	1	Ф	с. Дибинці	Пролітна особина.	С. Любченко
Орел-карлик (<i>Hieraetus pennatus</i>)						
362	16.06.2016	1	Ф	с. Безп'ятне	Пролітна особина світлої морфи.	А. Сімон
363	19.06.2016	1	Ф	с. Митниця	Пролітна особина світлої морфи.	О. Комаровський
364	22.05.2018	1	Ф	м. Біла Церква	Пролітна особина темної морфи над заболоченими луками в долині р. Рось у межах Томилівського лісу.	М. Причепка
365	19.04.2021	1	Ф	ЧЗВ	Пролітна особина світлої морфи.	С. Домашевський
366	05.06.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина світлої морфи.	Д. Петриченко
367	19.06.2021	1	Б	с. Ромашки	Пролітна особина темної морфи (Гаврилюк та ін., 2023).	М. Гаврилюк
368	28.06.2021	1	Ф	м. Гостомель	Пролітна особина світлої морфи в долині р. Ірпінь.	М. Причепка
369	31.07.2021	1	Ф	с. Зазим'я	Пролітний на луках у долині р. Десни, світла морфа.	М. Причепка
370	03.08.2021	1	Ф	с. Погреби	Пролітний на луках у долині р. Десни, темна морфа.	С. Любченко
371	28.07.2022	1	Ф	с. Перемога	Пролітна особина світлої морфи.	В. Руденко
372	14.08.2022	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина темної морфи.	М. Причепка
373	17.04.2023	1	Ф	с. Нова гребля	Пролітна особина світлої морфи.	Д. Комаровський
374	03.06.2023	1	Ф	с. Дибинці	Пролітна особина темної морфи.	С. Любченко
375	29.06.2023	1	Ф	с. Дибинці	Пролітна особина світлої морфи.	С. Любченко
376	01.07.2023	1	Ф	с. Новосілки	Пролітна особина світлої морфи.	М. Причепка
377	18.05.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина темної морфи.	Д. Шандар
378	30.08.2024	1	Ф	с. Пороскотень	Пролітна особина.	Д. Комаровський
Орел яструбиний (<i>Aquila fasciata</i>)						
379	04.2022	1	С	Київщина	Птах із передавачем пролетів територією України через Закарпатську, Чернівецьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області, після чого ненадовго перетнув північний кордон і повернувся назад.	GPS-трекер
Орел степовий (<i>A. nipalensis</i>)						
380	06.2023	1	С	Київщина	Птах із передавачем пролетів територією України з Білорусі в київське Полісся, далі транзитом полетів на захід через Київщину, Житомирщину, Рівненщину на Волинь і далі повернувся на південь через Рівненщину, Тернопільщину, Хмельниччину та Вінниччину, а 24.06 залетів у Молдову.	GPS-трекер
Канюк степовий (<i>Buteo rufinus</i>)						
381	27.07.2016	1	Б	с. Коженики	Пролітний (Причепка, 2019).	М. Причепка
382	01.07.2017	4	Ф	с. Степок	Вдале гніздування, 2 поршки.	О. Сапуга
383	15.07.2017	1	Ф	с. Яблунівка	Пролітний.	А. Сімон
384	27.05.2018	2	Ф	с. Степок	Гніздування.	А. Сімон
385	23.03.2019	2	Ф	с. Степок	Гніздування.	Д. Комаровський
386	24.05.2020	2	Ф	с. Степок	Гніздування.	О. Сапуга
387	04.05.2021	1	Ф	с. Півці	Ймовірно, гніздовий.	М. Причепка
388	22.05.2021	1	Ф	с. Гнідин	Пролітний.	М. Причепка
389	07.07.2021	1	Б	с. Пії	Ймовірно, гніздовий (Гаврилюк та ін., 2023).	М. Гаврилюк
390	01.01.2023	2	Ф	с. Стрїтивка	Сидів на опорі ЛЕП.	О. Фоміна
391	22.01.2023	1	Ф	с. Стрїтивка	Сидів на опорі ЛЕП.	О. Фоміна
392	12.02.2023	1	Ф	с. Свобода	Сидів на опорі ЛЕП.	О. Фоміна
393	01.05.2023	1	Ф	с. Гнідин	Пролітний.	О. Шеремет

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
394	09.04.2024	2	Ф	с. Степок	Гніздування.	Д. Комаровський
Лунь степовий (<i>Circus macrourus</i>)						
395	25.10.2016	1	Ф	КВС	Самка, пролітна вздовж лівого берега.	О. Золотов
396	01.04.2017	1	Ф	с. Морозівка	Самець полював на луках.	А. Іносова
397	26.08.2017	1	Ф	с. Козаровичи	Пролітний уздовж правого берега КВС.	А. Шкурихін
398	28.09.2018	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітний самець над луками неподалік КВС.	О. Золотов
399	03.10.2018	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітний самець над луками неподалік КВС.	О. Золотов
400	09.04.2019	1	Ф	с. Горенка	Самець, пролітний у басейні р. Ірпінь.	О. Сапуга
401	23.04.2019	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Самець, пролітний.	А. Сімон
402	23.04.2019	1	Ф	с. Креничі	Самець, піднято на луках.	С. Любченко
403	06.04.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самка, пролітна на луках.	Н. Гончарик
404	18.09.2020	1	Ф	с. Гнідин	Самець, пролітний на луках.	Н. Колісниченко
405	30.03.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Самець, пролітний на луках.	Д. Петриченко
406	24.04.2022	1	Б	м. Фастів	Самець, полював у долині р. Унава.	М. Копилов
407	17.04.2023	1	Ф	с. Горенка	Самець, пролітний у долині р. Ірпінь.	О. Сапуга
408	29.04.2023	1	Ф	с. Гнідин	Самка, пролітна на луках.	О. Рожко
409	17.08.2023	1	Ф	с. Дибинці	Пролітна молода особина.	С. Любченко
410	28.09.2023	1	Ф	с. Погреби	Молода особина, пролітна в долині р. Десна.	О. Маховська
411	31.03.2024	1	Ф	с. Горенка	Самка, пролітна в долині р. Ірпінь.	М. Причепка
412	05.04.2024	1	Ф	с. Погреби	Самець, пролітний у долині р. Десна.	О. Маховська
413	01.09.2024	1	Ф	с. Погреби	Самка, пролітна в долині р. Десна.	О. Шеремет
414	03.09.2024	1	Ф	с. Лука	Самка, пролітна в долині р. Ірпінь.	М. Причепка
415	21.09.2024	1	Ф	с. Лебедівка	Самець, мігрував уздовж лівого берега КВС.	О. Золотов
Шуліка рудий (<i>Milvus milvus</i>)						
416	22.07.2018	1	Ф	сел. Пуща-Водиця	Пролітний у сосновому лісі.	К. Письменний
417	01.10.2022	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Летів над луками.	В. Романюк
418	04.04.2024	1	Ф	с. Дибинці	Пролітний уздовж р. Рось.	С. Любченко
419	05.04.2024	1	Ф	с. Черногородка	Пролітна особина в долині р. Ірпінь.	М. Причепка
Шуліка рудий × шуліка чорний (<i>M. milvus</i> × <i>M. migrans</i>)						
420	03.07.2020	1	Ф	м. Васильків	Птах, помічений передавачем, тривалий час перебував у районі м. Біла Церква та залітав у Київ, був двічі сфотографований.	О. Сапуга
Яструб коротконогий (<i>Tachyspiza brevipes</i>)						
421	18.08.2019	1	Ф	с. Таценки	Пролітний над рибгоспом.	О. Морару
422	25.08.2020	1	Ф	с. Віта Поштова	Сидів на лінії електропередач.	К. Конопіцин
Сапсан (<i>Falco peregrinus</i>)						
423	24.01.2016	1	Ф	м. Київ, Позняки	Пролітав серед багатоповерхівок.	В. Мосієнко
424	10.09.2016	1	Ф	м. Київ, Позняки	Пролітав серед багатоповерхівок.	В. Мосієнко
425	03.11.2016	2	Ф	с. Лебедівка	Пролітні молода і доросла особини вздовж лівого берега КВС.	О. Золотов
426	02.01.2017	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	Пролітав біля оз. Вирлиця.	А. Сімон
427	23.12.2017	1	Ф	м. Київ	Пролітний.	Д. Комаровський
428	13.01.2018	1	Ф	м. Київ	Вполював голуба серед багатоповерхової забудови.	Ю. Юрченко
429	14.01.2018	1	Ф	м. Київ, Шулявка	Сидів на багатоповерхіці.	Д. Комаровський
430	09.10.2019	1	Б	м. Київ, Оболонь	Пролітав серед багатоповерхівок.	В. Мороз
431	27.10.2019	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітний уздовж лівого берега водосховища.	І. Кисельова
432	24.11.2019	1	Ф	с. Личанка	Пролітний.	О. Сніцар
433	05.01.2020	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	Пролітав біля оз. Вирлиця.	Д. Петриченко
434	16.01.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівка	Доросла самка зимувала на 34-поверховій будівлі, багаторазово спостерігалася до кінця лютого.	С. Любченко
435	19.10.2020	2	Ф	с. Лебедівка	Пролітні особини вздовж лівого берега водосховища.	С. Любченко
436	25.10.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітний уздовж каналу БСА.	Д. Петриченко
437	04.11.2020	1	Б	с. Лебедівка	Пролітний уздовж лівого берега водосховища.	О. Шеремет
438	08.11.2020	1	Ф	м. Біла Церква	Над рибгоспом.	М. Причепка
439	25.12.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівка	Молода особина летіла вздовж Русанівського каналу.	С. Любченко
440	02.01.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Доросла особина пролітала вздовж каналу БСА, також спостерігалась 10.01, 18.01, 21.02.	Д. Петриченко
441	09.01.2021	1	Ф	м. Київ, Позняки	Пролітав серед багатоповерхівок, у цьому ж місці спостерігався 18.01.	В. Мосієнко

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
442	14.01.2021	1	Б	м. Богуслав	Полював на голубів у середмісті.	С. Любченко
443	17.01.2021	1	Ф	с. Княжичі	Пролітав над селом.	О. Чернінко
444	20.01.2021	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	Молода особина пролітала біля оз. Вирлиця, також спостерігали 21.01.	Д. Петриченко
445	12.02.2021	1	Ф	м. Київ, Березняки	Молода особина зимувала на підвіконні на 25 поверсі багатоповерхівки, спостерігали до березня.	С. Любченко
446	14.02.2021	1	Ф	м. Київ, Березняки	Доросла особина сиділа на даху багатоповерхівки.	Н. Гончарик
447	10.03.2021	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	Пролітав на території ВДНГ.	В. Казанник
448	17.03.2021	1	Ф	м. Київ, Борщагівка	Пролітав серед багатоповерхової забудови.	К. Конопіцин
449	02.07.2021	1	Ф	м. Київ, Борщагівка	Молодого птаха травмовано автомобілем, ймовірне гніздування в м. Київ.	місцевий мешканець
450	08.10.2021	1	Ф	м. Вишгород	Пролітний уздовж лівого берега КВС.	В. Казанник
451	02.01.2022	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Молода особина пролітала вздовж каналу БСА.	Д. Петриченко
452	06.02.2022	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Доросла особина сиділа на дереві на березі каналу БСА, також спостерігалась 13.02.	Н. Гончарик
453	06.02.2022	1	Ф	с. Щасливе	Сидів на полі.	І. Ортік
454	22.01.2022	1	Ф	с. Ленди	Полював на полі у скупченні горобцеподібних.	О. Рожко
455	24.11.2023	1	Ф	м. Київ, Шулявка	Сидів на багатоповерхівці, на тій, де спостерігали у 2018 р.	Д. Комаровський
456	16.12.2023	1	Ф	м. Київ, ст. м. «Лівобережна»	Зимував на висотній недобудові поруч із ст. м. «Лівобережна», востаннє бачили 20.01.2024 р.	І. Самохін
457	07.01.2024	2	Ф	с. Чабани	Пролітні.	Н. Скубрій
458	16.01.2024	1–2	Ф	м. Київ, Осокорки	Дорослі та молоді особини пролітали вздовж каналу БСА, спостерігали 16.01, 20.01, 1.02, 11.02, 27.02.	Д. Давидов
459	13.02.2024	1	Ф	м. Біла Церква	Над рибгоспом, також тут спостерігався 9.03.	М. Причепка
460	16.02.2024	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	Сидів на дереві у заплаві р. Коник.	Д. Давидов
461	23.02.2024	1	Ф	с. Кучаків	Пролітний.	Д. Давидов
462	10.03.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Летів зі здобиччю біля каналу БСА.	В. Романюк
463	02.10.2024	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітний.	І. Самохін
Пугач (<i>Bubo bubo</i>)						
464	17.01.2018	1	Б	ЧЗВ, с. Крива Гора	Пролітний у долині р. Прип'ять (Домашевський, 2023).	С. Домашевський
465	19.05.2021	2	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Невдале гніздування на градирні АЕС.	С. Домашевський
466	09.03.2023	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Невдале гніздування на градирні АЕС.	С. Домашевський
467	24.06.2024	2	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Вдале гніздування на градирні АЕС.	С. Домашевський
Сипуха (<i>Tyto alba</i>)						
468	09.07.2017	1	П	м. Київ, Кадетський Гай	Залетіла у вікно квартири, відловлена та після реабілітації відпущена (Кузьменко, 2021).	Ю. Кузьменко
469	24.07.2018	1	Ф	ЧЗВ, с. Старі Шепеличі	Неподалік від старої ферми.	А. Сімон
470	14.09.2018	1	Ф	ЧЗВ	Неподалік від старої ферми, за КПП «Діброва», в напрямку на Клевини.	А. Сімон
Сич волохатий (<i>Aegolius funereus</i>)						
471	18.08.2019	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Знайдено неживим біля парку «Наталка».	І. Двірник
472	09.10.2019	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Знайдено серед багатоповерхової забудови, вдарився об споруду, передано до центру реабілітації, не вижив.	місцевий мешканець
473	17.10.2023	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Сидів на балконі багатоповерхівки.	місцевий мешканець
Сичик-горобець (<i>Glaucidium passerinum</i>)						
474	17.02.2017	2	Ф	ЧЗВ	Вперше для ЧЗВ відмічено 2 особини протягом одного дня (Домашевський, 2017).	С. Домашевський
475	15.09.2017	1	П	с. Козаровичі	Знайдено знесилоного птаха, передано на реабілітацію (Домашевський, 2017).	Д. Хилюк
476	23.01.2021	1	Ф	м. Біла Церква	У Томилівському лісі.	Г. Спересенко
477	25.02.2021	1	Ф	м. Буча	У міському парку.	М. Павленко
478	13.11.2022	1	Ф	м. Київ	У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка.	В. Романюк
479	10.2023	1	Г	с. Майданівка	Відповів на провокацію голосом.	О. Рожко
480	26.01.2024	1	Ф	ЧЗВ	З 2017 р. виявлено понад 40 різних місць перебування виду в зоні.	С. Домашевський
481	10.08.2024	1	Г	с. Вишеньки	У сосновому лісі	О. Форманюк

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Сплюшка (<i>Otus scops</i>)						
482	2016	1	Г	м. Київ, ур. Горбачиха	Ймовірно, гніздування.	Н. Доценко
483	2021	2	Ф	м. Київ, ур. Горбачиха	Гніздування, місцева мешканка підбрала кволе пташеня й догодовувала.	Н. Доценко
484	24.05.2021	1	Г	с. Скибин	Зроблено запис голосу.	місцевий мешканець
485	02.08.2024	1	Ф	с. Гоголів	Знайдено пір'я впольованого хижаком птаха.	А. Тоггі
Сова болотяна (<i>Asio flammeus</i>)						
486	18.07.2016	1	Б	с. Томилівка	У заплаві р. Рось (Причеп, 2019).	М. Причеп
487	12.02.2017	2	Ф	с. Маслівка	Сиділи на узбіччі дороги с. Маслівка – м. Ржищів.	А. Сімон
488	20.10.2020	1	Ф	с. Щасливе	На вирубці соснового лісу.	І. Нога
489	06.12.2020	1	Ф	м. Київ, Печерськ	Літала над Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка у супроводі сірих ворон (<i>Corvus cornix</i>).	О. Шеремет
490	25.04.2021	1	Ф	с. Велика Димерка	Полювала на полі.	Г. Чернобай
491	18.11.2023	1	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	Пролітна у парку «Партизанської слави».	Д. Петриченко
492	19.11.2023	1	Ф	с. Лебедівка	Пролітна над полями вздовж лівого берега водосховища.	І. Ветохін
493	21.04.2024	1	Б	с. Черногородка	У заплаві р. Ірпінь.	М. Причеп
Сова бородата (<i>Strix nebulosa</i>)						
494	31.07.2019	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Пташеня.	А. Сімон
495	25.10.2019	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Фотопастка на гнізді. Перше спостереження – 25.10.2019 р. Вдруге відмічена 18.03.2020 р., прилітала майже щонаочі до 3.05.2020 р.	А. Сімон
496	27.10.2020	1	Ф	ЧЗВ, с. Вільча	Сиділа на дереві.	С. Домашевський
497	12.11.2020	1	Ф	ЧЗВ	Сова двічі була сфотографована фотопасткою на гнізді орлана-білохвоста (<i>Haliaeetus albicilla</i>). Вперше – 12.11, вдруге – 26.11.	А. Сімон
498	18.01.2024	1	Ф	ЧЗВ	Полювала.	А. Сімон
Глухар (<i>Tetrao urogallus</i>)						
499	20.04.2018	1	Ф	ЧЗВ	Самка, перше спостереження у ЧЗВ.	С. Гащак
500	01.03.2020	1	Ф	ЧЗВ	Самця фотографували фотопасткою декілька разів протягом лютого – березня.	С. Гащак
501	01.04.2020	1	Ф	ЧЗВ	Бачили самку.	С. Гащак
Тетерук (<i>Lyrurus tetrix</i>), окремі спостереження						
502	16.03.2016	8	Ф	ЧЗВ	Харчувалися бруньками дерев.	О. Золотов
503	14.09.2016	1–2	Ф	ЧЗВ	Була встановлена фотопастка, протягом року 5 разів потрапляли в кадр 1–2 ос.	А. Сімон
504	20.12.2017	9	Ф	ЧЗВ	Харчувалися бруньками дерев.	С. Домашевський
505	19.01.2018	1	Ф	ЧЗВ	Самець.	С. Домашевський
506	07.03.2019	6	Ф	ЧЗВ	Самки харчувалися бруньками дерев.	О. Золотов
507	05.02.2020	9	Ф	ЧЗВ	Самки на лісовій дорозі.	Д. Вишневський
508	28.03.2021	1	Б	с. Торф'яне	В лісі.	Ю. Коваленко
509	10.09.2021	6	Ф	ЧЗВ	Сумарно на маршруті.	О. Сніцар
510	14.10.2022	1	Ф	ЧЗВ	Самець харчувався на дорозі.	А. Сімон
511	01.11.2023	1	Ф	ЧЗВ	Самець сидів на дереві.	А. Сімон
512	22.02.2024	1	Ф	ЧЗВ	Токування.	С. Домашевський
Рябчик (<i>Tetrastes bonasia</i>)						
513	16.08.2015	1	Б	ст. Спартак		А. Шкурихін
514	15.03.2016	1	Б	ЧЗВ		Д. Комаровський
515	04.03.2017	1	Ф	ЧЗВ		О. Ралдугіна
516	19.12.2018	1	Б	ЧЗВ		С. Домашевський
517	23.01.2019	1	Б	ЧЗВ		С. Домашевський
518	07.03.2019	2	Ф	ЧЗВ		О. Сніцар
519	11.07.2019	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
520	15.06.2020	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
521	10.09.2021	3	Б	ЧЗВ		О. Шеремет
522	06.11.2021	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
523	30.04.2024	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Сивка звичайна (<i>Pluvialis apricaria</i>)						
524	12.11.2018	13	Ф	с. Козинці	Пролітна зграя в долині р. Мислин.	А. Сімон
525	15.03.2020	6	Ф	с. Горенка	Зграя трималася на незораному полі.	О. Сапуга
526	03.04.2020	54	Ф	м. Бориспіль	Пролітна зграя над незораним полем біля очисних споруд.	С. Любченко
527	05.10.2020	12	Ф	КВС	Пролітна зграя вздовж лівого берега.	С. Любченко
528	02.12.2020	27	Ф	КВС	Пролітна зграя вздовж лівого берега.	О. Кулик
529	30.09.2022	1	Ф	с. Забір'я	Трималася на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
530	22.04.2023	22	Ф	с. Дзвінкове	Пролітна зграя в долині р. Ірпінь.	О. Шеремет
531	22.09.2024	1	Ф	КВС	На лівому березі водосховища.	А. Литвиненко
532	11.10.2024	1	Ф	КВС	На лівому березі водосховища.	О. Фоміна
Сивка морська (<i>P. squatarola</i>)						
533	14.08.2016	1	Ф	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
534	07.09.2016	3	Ф	КВС	Трималася на лівому березі поблизу с. Лебедівка, востаннє бачили 2.10.	А. Сімон
535	25.09.2016	1	Б	с. Козаровичі	На правому березі КВС.	А. Шкурихін
536	28.09.2018	1	Ф	КВС	Тримався біля греблі.	О. Золотов
537	28.05.2019	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
538	16.09.2020	3	Ф	КВС	Трималися на лівому березі водосховища приблизно місяць.	В. Казанник
539	30.09.2022	1	Ф	с. Гнідин	На оз. Ревочі.	О. Шеремет
540	08.09.2024	1	Ф	КВС	На лівому березі водосховища.	О. Фоміна
541	22.09.2024	1–4	Ф	КВС	На лівому березі водосховища, бачили: 22.09 – 1 ос., 27.09 – 4 ос., 2.10 – 4 ос., 12.10 – 4 ос.	О. Рожко
542	01.11.2024	2–3	Ф	КВС	На лівому березі водосховища, бачили: 1.11 – 3 ос., 9.11 – 2 ос., 26.11 – 2 ос.	І. Самохін
Довгоногіт (<i>Himantopus himantopus</i>)						
543	01.06.2017	2	Ф	м. Обухів	Самець обороняв гніздову ділянку на ставку на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
544	04.06.2017	2	Б	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Шкурихін
545	15.07.2017	5	Ф	м. Обухів	2 дорослих і 3 молодих птахів на ставку, на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
546	20.07.2017	3	Ф	с. Гребінки	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Малигіна
547	25.07.2017	2	Ф	м. Обухів	Трималися на міліні на ставку, на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
548	17.06.2018	1	Ф	с. Гребінки	Сидів на кладці, на острові серед ставка.	А. Сімон
549	29.06.2018	1	Ф	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Сімон
550	02.07.2018	1	Ф	с. Щасливе	На відстійнику очисних споруд.	А. Сімон
551	18.07.2018	4	Ф	с. Щасливе	Дві пари на відстійнику очисних споруд.	О. Золотов
552	21.07.2018	10	Ф	с. Щасливе	На відстійнику очисних споруд.	В. Мосієнко
553	28.05.2019	2	Ф	с. Гребінки	Пара на спущеному ставку рибгоспу, ймовірно гніздування.	А. Сімон
554	06.08.2019	6	Ф	с. Щасливе	Пролітний виводок – пара + 4 молодих.	С. Любченко
555	07.06.2020	3	Ф	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу, один сидів на гнізді.	С. Любченко
556	04.05.2020	1	Ф	м. Бориспіль	Гніздування на ставку очисних, пізніше сфотографовано з виводком.	О. Рожко
557	02.08.2020	2	Ф	с. Телешівка	Рибгосп на р. Гороховатка.	В. Пилипишин
558	18.08.2020	4	Ф	с. Щасливе	На відстійнику очисних споруд.	С. Любченко
559	01.05.2021	2	Ф	с. Щасливе	Гніздова пара.	І. Марач
560	22.05.2021	4	Ф	м. Бориспіль	Гніздування на ставку очисних споруд.	О. Рожко
561	15.04.2023	2	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
562	03.05.2023	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
563	06.05.2024	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	І. Ортік
564	17.05.2024	2	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
565	11.05.2024	2	Б	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	В. Салига
566	13.06.2024	6	Ф	с. Щасливе	Гніздові пари на очисних водоймах.	І. Самохін
567	14.06.2024	12	Ф	с. Ревне	Гніздові пари на очисних водоймах.	І. Самохін
Чоботар (<i>Recurvirostra avosetta</i>)						
568	23.04.2017	2	Ф	м. Яготин	Трималися на спущеному ставку рибгоспу.	О. Комаровський
569	18.08.2019	1	Ф	с. Щасливе	Пролітний птах у зграї довгоногів біля відстійників очисних.	І. Кисельова
Коловодник ставковий (<i>Tringa stagnatilis</i>)						
570	20.08.2017	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	О. Ралдугіна
571	11.07.2018	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
572	07.04.2019	2	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Черинько
573	02.08.2019	1	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу.	С. Любченко
574	19.08.2019	1	Б	с. Щасливе	На ставках-відстійниках очисних споруд.	С. Любченко
575	12.04.2020	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
576	25.04.2020	1	Ф	с. Здорівка	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Комаровський
577	31.07.2020	1	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу.	С. Любченко
578	02.08.2020	2	Ф	с. Щасливе	На ставках-відстійниках очисних споруд.	С. Любченко
579	20.04.2021	2	Ф	с. Забір'я	Тримався декілька днів на спущеному ставку рибгоспу.	Д. Комаровський
580	15.04.2023	1	Ф	с. Забір'я	Тримався тиждень на спущеному ставку рибгоспу.	І. Ортік
581	23.04.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина над луками.	А. Міськов
582	04.04.2024	1	Ф	с. Забір'я	Тримався декілька днів на спущеному ставку рибгоспу.	М. Студзинська
Коловодник чорний (<i>T. erythropus</i>)						
583	29.07.2016	1	Ф	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
584	05.08.2017	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
585	17.08.2018	2	Ф	с. Щасливе	На ставку-відстійнику очисних споруд.	С. Петрович
586	23.08.2018	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
587	07.04.2019	2	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	І. Кисельова
588	04.05.2019	2	Ф	м. Київ, Святошин	На ставку рибгоспу «Нивка».	С. Любченко
589	22.06.2019	4	Ф	с. Таценки	На ставку рибгоспу.	С. Любченко
590	17.08.2019	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На озері поблизу каналу БСА.	Л. Карукіна
591	19.08.2019	2	Ф	с. Щасливе	Трималися тиждень на ставку-відстійнику очисних.	С. Любченко
592	01.09.2019	3	Ф	с. Таценки	На ставку рибгоспу.	С. Любченко
593	30.04.2020	2	Ф	с. Велика Солтанівка	Трималися 10 днів на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
594	02.08.2020	1	Ф	с. Телешівка	На ставку рибгоспу на р. Горохуватка.	В. Пилипишин
595	10.08.2020	1	Б	ЧЗВ	На ставку-охолоджувачі.	С. Домашевський
596	18.08.2020	2	Ф	с. Щасливе	Трималися 2 тижні на ставку-відстійнику очисних.	С. Любченко
597	07.09.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На озері поблизу каналу БСА.	Л. Карукіна
598	04.10.2020	5	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
599	26.03.2021	1	Ф	с. Забір'я	Тримався близько тижня на ставку рибгоспу.	К. Конопіцин
600	28.04.2021	3	Ф	с. Забір'я	Трималися два тижні на ставку рибгоспу.	Т. Очкань
601	03.05.2021	2	Ф	с. Щасливе	На ставку-відстійнику очисних споруд.	А. Сімон
602	31.07.2021	2	Ф	с. Щасливе	На ставку-відстійнику очисних споруд.	С. Любченко
603	19.05.2022	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
604	15.06.2022	4	Ф	м. Біла Церква	На ставку рибгоспу.	М. Причепка
605	18.08.2022	3	Ф	с. Велика Солтанівка	Трималися тиждень на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
606	19.08.2022	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	І. Ортік
607	30.09.2022	2	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	О. Фоміна
608	29.04.2023	1	Ф	с. Гнідин	Тримався 10 днів на заливних луках.	О. Рожко
609	17.06.2023	5	Ф	с. Гнідин	На заливних луках.	А. Міськов
610	21.08.2023	1	Ф	с. Погреби	На заливних луках.	О. Маховська
611	09.09.2023	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Канал БСА.	Д. Петриченко
612	28.04.2024	2	Ф	м. Київ, Осокорки	На заливних луках.	А. Міськов
613	06.05.2024	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	Н. Гончарик
614	13.06.2024	1	Ф	с. Щасливе	На ставку-відстійнику очисних споруд.	І. Самохін
615	27.07.2021	2	Ф	с. Щасливе	На ставку-відстійнику очисних споруд.	Д. Шандар
616	08.09.2024	12	Ф	КВС	Трималися 2 тижні біля лівого берега водосховища, на північ від с. Лебедівка.	О. Фоміна
617	13.09.2024	2	Ф	с. Гнідин	Трималися тиждень на луках.	І. Самохін
Плавунець круглодзьобий (<i>Phalaropus lobatus</i>)						
618	29.08.2016	3	Ф	м. Яготин	Трималися разом на ставку рибгоспу.	О. Ралдугіна
619	01.06.2017	4	Ф	м. Обухів	Трималися разом на ставку.	А. Сімон
620	02.06.2017	1	Ф	м. Яготин	Тримався на ставку рибгоспу, бачили також 4.06.	О. Сапуга
621	07.09.2017	7	Ф	КВС	На лівому березі водосховища.	О. Золотов
622	05.07.2018	2	Ф	с. Гребінки	Трималися парою на ставку рибгоспу.	А. Сімон
623	31.08.2019	1	Ф	с. Таценки	На ставку рибгоспу.	О. Сніцар
624	15.08.2020	1	Ф	с. Щасливе	У скупченні куликів на ставку-відстійнику.	С. Любченко
625	08.09.2024	1	Ф	КВС	На лівому березі водосховища.	О. Фоміна

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Плавунець плоскодзьобий (<i>Ph. fulicarius</i>)						
626	14.10.2019	1	Ф	м. Київ, Березняки	Тримався одного місця 2 тижні на оз. Тельбін серед качок та мартинів.	С. Любченко
627	27.08.2021	1	Ф	КВС	Тримався на лівому березі поблизу м. Вишгород.	В. Пилипишин
Крем'яшник звичайний (<i>Arenaria interpres</i>)						
628	13.09.2017	3	Ф	м. Вишгород	Біля греблі.	О. Золотов
629	19.08.2020	1	Ф	ЧЗВ	На ставку-охолоджувачі, перше спостереження для зони.	С. Домашевський
630	16.09.2020	2	Ф	м. Вишгород	Біля греблі.	В. Казанник
631	06.09.2021	2	Ф	КВС	Вздовж лівого берега водосховища.	І. Кисельова
632	30.09.2022	1	Ф	с. Кийлів	Тримався на жабуринні біля берега р. Дніпро.	О. Шеремет
Побережник білий (<i>Calidris alba</i>)						
633	20.09.2017	2	Ф	м. Вишгород	Біля греблі.	О. Золотов
634	09.06.2019	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Три дні тримався на пляжі на затопленому піщаному кар'єрі.	С. Любченко
635	19.09.2020	3	Ф	КВС	Трималися на лівому березі водосховища до 4.10.	О. Фоміна
636	27.08.2021	3	Ф	КВС	Трималися на лівому березі водосховища до 14.09.	В. Пилипишин
637	03.09.2022	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
638	08.09.2024	5	Ф	КВС	Трималися на лівому березі водосховища до 11.10.	Н. Скубрій
Побережник білохвостий (<i>C. temminckii</i>)						
639	11.07.2018	1	Ф	с. Гребінки	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Сімон
640	23.08.2018	1	Ф	с. Гребінки	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Сімон
641	28.05.2019	1	Ф	с. Гребінки	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Сімон
642	02.08.2019	2	Ф	с. Таценки	На спущеному ставку рибгоспу.	С. Любченко
643	19.07.2020	1	Ф	с. Щасливе	Тримався на ставку-відстійнику очисних споруд.	Л. Касаткіна
644	14.08.2020	5	Б	м. Яготин	На спущеному ставку рибгоспу.	В. Салига
645	07.05.2021	15	Ф	с. Забір'я	Трималися тиждень на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
646	08.05.2022	3	Ф	с. Забір'я	Трималися 2 тижні на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
647	17.05.2022	1	Б	с. Кривошиїнці	Тримався на ставку.	L. Vontrager
648	06.08.2022	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
649	20.09.2022	1	Ф	м. Київ, Святошин	На спущеному ставку рибгоспу «Нивка».	І. Ортік
650	27.04.2023	1	Ф	с. Гнідин	У скупченні куликів на заливних луках.	С. Любченко
651	03.05.2023	4	Ф	с. Забір'я	Трималися 2 тижні на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
652	03.05.2024	6	Ф	с. Забір'я	Трималися 2 тижні на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
653	01.08.2024	1	Ф	с. Щасливе	Тримався тиждень на ставку-відстійнику очисних.	Д. Шандар
Побережник болотяний (<i>C. falcinellus</i>)						
654	29.08.2016	1	Ф	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	О. Ралдугіна
655	04.06.2017	3	Ф	м. Яготин	На ставку рибгоспу.	А. Шкурихін
Дупель (<i>Gallinago media</i>)						
656	06.04.2017	1	Ф	с. Креничі	Піднято на заболоченій ділянці поблизу оз. Креничі.	О. Комаровський
657	12.04.2020	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сапуга
658	26.04.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	С. Любченко
659	25.05.2021	1	Б	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	Ю. Коваленко
660	07.09.2022	1	Ф	с. Рибне	Тримався 2 дні на покинутому рибгоспі.	О. Рожко
661	03.05.2023	1	Ф	с. Гнідин	Піднято на заливних луках.	С. Любченко
662	13.08.2023	1	Ф	с. Лука	Піднято в заплаві р. Ірпінь.	О. Шеремет
663	28.04.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	Д. Шандар
664	08.05.2024	1	Б	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	Н. Гончарик
665	11.08.2024	2	Ф	с. Червоне	Піднято у долині р. Ірпінь.	О. Шеремет
Гаршнеп (<i>Limnocryptes minimus</i>)						
666	15.10.2017	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сніцар
667	18.03.2019	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сапуга
668	09.04.2019	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сапуга
669	21.04.2019	1	Ф	с. Жукін	Піднято на заливних луках у басейні р. Десни.	Д. Комаровський
670	25.03.2020	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сапуга
671	13.04.2020	1	Ф	с. Горенка	Піднято на заболоченій ділянці у басейні р. Ірпінь.	О. Сніцар
672	20.09.2020	1	Ф	м. Київ, канал БСА	Тримався на обмілілому озері біля каналу у скупченні бекасів (<i>Gallinago gallinago</i>).	Л. Карукіна
673	27.09.2020	1	Ф	с. Княжичі	Піднято з мулистого берега ставка.	О. Черінко

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
674	20.01.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітний уздовж каналу БСА.	Д. Петриченко
675	20.01.2021	1	Б	м. Київ, Святошин	Тримався на незамерзаючому струмку-скиді очисних споруд (Коваленко та ін., 2023).	Ю. Коваленко
676	22.01.2021	1	Ф	м. Київ, Святошин	Тримався на незамерзаючому струмку-скиді очисних споруд.	С. Любченко
677	10.04.2021	1	Б	м. Київ, Святошин	Біля скиду з очисних споруд.	Ю. Коваленко
678	17.04.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	С. Любченко
679	19.10.2021	1	Б	м. Київ, ВДНГ	Піднято з осушеного ставка в парку.	О. Морару
680	01.10.2022	1	Ф	с. Гнідин	Піднято на заливних луках.	О. Рожко
681	24.10.2022	7	Ф	с. Гнідин	Піднято біля оз. Ревочі.	О. Шеремет
682	27.04.2023	1	Ф	с. Вишеньки	Піднято на заливних луках.	С. Любченко
683	13.05.2023	2	Ф	с. Гнідин	Піднято на заливних луках.	А. Міськов
684	09.04.2024	1	Ф	с. Чайки	На заливних луках у долині р. Рось.	С. Любченко
685	13.04.2024	3	Ф	м. Київ, Осокорки	Піднято на заливних луках.	А. Міськов
Кроншнеп великий (<i>Numenius arquata</i>)						
686	01.08.2017	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
687	05.09.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина на луках у Києві.	С. Любченко
688	07.12.2020	1	Ф	с. Ходосівка	Тримався на озері серед мартинів.	О. Чернінко
689	18.04.2021	1	Ф	с. Гнідин	Пролітна особина на луках.	О. Лавренчук
690	28.08.2021	1	Ф	КВС	Пролітна особина вздовж лівого берега на північ.	Н. Гончарик
691	01.09.2021	1	Ф	с. Погреби	Пролітна особина у долині р. Десна.	М. Причепка
692	23.04.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина на луках.	А. Міськов
693	05.09.2023	2	Ф	с. Лебедівка	Пролітні особини.	І. Ветохін
694	21.09.2023	2	Ф	с. Гнідин	Пролітні особини біля оз. Ревочі.	О. Шеремет
695	26.03.2024	1	Ф	с. Забір'я	Особина на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
696	05.04.2024	1	Ф	с. Нижня Дубечня	Пролітна особина.	В. Оленич
697	11.08.2024	3	Ф	с. Червоне	На луках у долині р. Ірпінь.	О. Шеремет
698	08.09.2024	1	Ф	с. Глібовка	На березі КВС.	місцевий мешка- нець
Кроншнеп середній (<i>N. phaeopus</i>)						
699	28.08.2016	1	Ф	с. Гребінки	На ставку рибгоспу.	А. Сімон
700	20.04.2021	5	Ф	с. Забір'я	На рибгоспі.	Д. Комаровський
701	19.04.2023	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
702	06.04.2024	1	Ф	с. Забір'я	Годувався на спущеному ставку рибгоспу.	С. Зайцева
703	16.04.2024	2	Ф	с. Забір'я	Годувався на спущеному ставку рибгоспу.	Д. Комаровський
Грицик малий (<i>Limosa lapponica</i>)						
704	09.09.2021	1	Ф	КВС	Тримався тиждень на лівому березі поблизу м. Вишгород.	В. Пилипишин
705	23.09.2024	1	Ф	КВС	На лівому березі, на північ від с. Лебедівка.	І. Самохін
Дерихвіст лучний (<i>Glareola pratincta</i>)						
706	05.05.2024	1	Ф	с. Забір'я	Особина 2-го календарного року трималася на спущеному ставку рибгоспу. Закільцьована 6.07.2023 р. у Kisujszallas Hungary, кільце ST01246 green KU + black.	І. Самохін
Дерихвіст степовий (<i>G. nordmanni</i>)						
707	31.07.2024	1	Б	с. Дибинці	Пролітна молода особина.	С. Любченко
Дерихвіст невизначений (<i>Glareola</i> sp.)						
708	04.06.2017	1	Ф	м. Яготин	Фото поганої якості, вид визначити важко. Тримався на спущеному ставку рибгоспу.	А. Шкурихін
Поморник великий (<i>Stercorarius skua</i>)						
709	19.10.2020	1	Ф	КВС	Пролітний на південь вздовж лівого берега (Любченко, 2021).	С. Любченко
Поморник короткохвостий (<i>S. parasiticus</i>)						
710	28.08.2021	1	Ф	КВС	Пролітний на південь біля греблі вздовж лівого берега.	С. Любченко
711	22.10.2021	1	Ф	с. Старі Петрівці	Пролітний вздовж правого берега КВС.	В. Пилипишин
712	22.10.2021	1	Ф	с. Лютіж	Пролітний вздовж правого берега КВС.	В. Казанник
713	17.09.2024	1	Ф	КВС	Тримався в одному місці у скупченні звичайних мартинів біля лівого берега водосховища на північ від с. Лебедівка, там само спостерігався 21.09.	О. Золотов
Мартин вилохвостий (<i>Xema sabini</i>)						
714	07.09.2024	1	Ф	с. Креничі	Тримався до 12.09 на ставку неподалік міського сміттєзвалища.	О. Фоміна

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Мартин делаверський (<i>Larus delawarensis</i>)						
715	26.03.2022	1	С	с. Трипілля	Перебував 5 днів, деякий час разом з іншими видами мартинів у колонії на хвилерізах, харчувався на Київському сміттєзвалищі. Візуальних спостережень не було.	GPS-трекер
716	29.03.2023	1	С	с. Підгірці	Перебував 4 дні, тримався переважно на міському сміттєзвалищі. Візуально не спостерігався.	GPS-трекер
Мартин каспійський (<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>)						
717	29.03.2020	2	Ф	м. Яготин	На покинутому рибгоспі.	І. Кисельова
718	23.10.2020	1	Ф	КВС	Пролітна особина на лівому березі.	С. Любченко
719	17.09.2022	1	Ф	с. Ходосівка	На озері.	О. Фоміна
Мартин малий (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)						
720	29.07.2016	7	Ф	м. Яготин	Згряя на покинутому рибгоспі.	А. Сімон
721	11.09.2016	1	Ф	КВС	Пролітна особина вздовж лівого берега.	В. Мосієнко
722	06.05.2017	1	Ф	с. Гавронщина	На водосховищі на р. Здвиж.	А. Сімон
723	13.09.2017	1	Б	КВС	Молода особина.	А. Шкурихін
724	29.04.2018	13	Ф	м. Київ, Святошин	Трималися на ставку в колонії мартинів звичайних.	Я. Степанов
725	11.05.2018	1	Ф	м. Обухів	На ставку на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
726	26.05.2018	10	Ф	м. Яготин	На рибгоспі.	О. Комаровський
727	18.07.2018	6	Ф	с. Щасливе	На ставках-відстійниках.	А. Матях
728	04.05.2019	8	Ф	м. Київ, Святошин	Трималися на міліні на ставку на р. Нивка.	С. Любченко
729	12.05.2019	2	Б	м. Київ, Русанівка	Пролітні на р. Дніпро.	С. Любченко
730	02.05.2020	1	Ф	с. Велика Солтанівка	Особина у зимовому вбранні на ставку рибгоспу.	І. Кисельова
731	08.05.2020	2	Ф	м. Київ, Харківський масив	Літали у скупченні різних видів крячків на оз. Вирлиця.	С. Любченко
732	07.06.2020	1	Ф	м. Яготин	На покинутому рибгоспі.	С. Любченко
733	02.09.2020	9	Ф	м. Київ, Святошин	Пролітна згряя на рибгоспі.	С. Любченко
734	01.09.2021	4	Ф	КВС	Пролітна згряя вздовж лівого берега.	К. Конопіцин
735	03.09.2021	4	Ф	КВС	Пролітна згряя вздовж лівого берега.	О. Шеремет
736	13.05.2022	1	Ф	с. Забір'я	На ставку рибгоспу.	І. Ортік
737	30.08.2022	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Пролітний на Дніпрі.	І. Попов
738	04.09.2022	1	Ф	КВС	Пролітний вздовж лівого берега.	О. Рожко
739	30.04.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На оз. Тягле.	Н. Гончарик
740	07.05.2023	7	Ф	с. Забір'я	Згряя на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
741	24.07.2023	3	Ф	с. Забір'я	Згряйка молодих особин на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
742	07.11.2023	1	Ф	КВС	Пролітний вздовж лівого берега.	І. Ветохін
743	28.03.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітний на луках.	Д. Шандар
744	03.05.2024	1	Ф	с. Забір'я	Згряя на ставку рибгоспу.	О. Фоміна
745	11.08.2024	1	Ф	с. Гнідин	Пролітна доросла особина.	І. Самохін
746	20.09.2024	1	Ф	КВС	На мілководді, біля лівого берега.	О. Фоміна
Мартин морський (<i>Larus marinus</i>)						
747	13.01.2016	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	Тримався тиждень у скупченні мартинів на кризі на Дніпрі.	В. Кайстро
748	27.01.2018	1	Б	м. Київ, Поділ	У скупченні мартинів на Дніпрі.	Т. Кучма
749	28.01.2018	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	Сидів на кризі на Дніпрі.	О. Сапуга
750	06.02.2018	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	У скупченні мартинів на Дніпрі.	Д. Комаровський
751	10.03.2018	1	Ф	м. Київ, Гідропарк	Сидів на кризі на Дніпрі.	В. Мосієнко
752	13.02.2021	2	Ф	м. Київ, Березняки	Декілька днів прилітали ночувати на кризі частково замерзлого оз. Тельбін у полівидовому скупченні понад 2000 мартинів.	С. Любченко
753	13.11.2021	1	Ф	с. Креничі	На ставку поблизу міського сміттєзвалища.	О. Фоміна
754	04.12.2021	1	Ф	с. Креничі	На ставку поблизу міського сміттєзвалища.	О. Морару
755	13.01.2022	1	Ф	м. Київ, Березняки	Декілька днів прилітав ночувати на кризі частково замерзлого оз. Тельбін у полівидовому скупченні понад 500 мартинів.	С. Любченко
756	23.01.2022	1	Ф	м. Київ, Позняки	Декілька днів тримався на кризі частково замерзлого оз. Лебедине в полівидовому скупченні мартинів.	В. Мосієнко
757	30.01.2023	1	Ф	м. Київ, Позняки	У полівидовому скупченні мартинів на оз. Лебедине.	Д. Петриченко
758	11.02.2023	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Сидів на кризі на р. Дніпро навпроти парку «Наталка».	О. Фоміна
759	30.11.2023	1	Ф	с. Креничі	На озері поблизу міського сміттєзвалища.	О. Шеремет
760	10.01.2024	1	Ф	м. Київ, Березняки	Декілька днів з'являвся в полівидовому скупченні мартинів на оз. Тельбін.	І. Ортік
761	11.01.2024	1	Ф	м. Київ, Березняки	У скупченні мартинів на Дніпрі.	А. Міськов

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
762	12.01.2024	1	Ф	м. Київ, Позняки	У полівидовому скупченні мартинів на оз. Лебедине.	Д. Шандар
763	19.01.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	У полівидовому скупченні мартинів біля ополонки в гирлі каналу БСА.	О. Фоміна
764	21.01.2024	1	Ф	м. Київ, Поділ	Сидів на кризі на Дніпрі.	В. Гензюк
Мартин середземноморський (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>)						
765		4	Ф	с. Трипілля	2 пари гніздилися 2 роки поспіль у колонії мартинів звичайних.	Н. Атамась
766	07.09.2017	1	Ф	с. Лебедівка	Молода особина на березі КВС.	О. Золотов
767	02.05.2020	1	Ф	с. Трипілля	Доросла особина на хвилерізі у колонії мартинів звичайних.	О. Фоміна
768	23.09.2020	2	Ф	с. Лебедівка	Молоді особини у скупченні мартинів звичайних на березі КВС.	С. Любченко
769	08.08.2021	2	Ф	с. Лебедівка	Молоді особини у скупченні мартинів звичайних на березі КВС, трималися лівого берега протягом 3 місяців, неодноразово фотографували.	С. Любченко
770	23.10.2021	1	Ф	м. Вишгород	Молода особина у скупченні мартинів звичайних поблизу греблі Київського водосховища, остання відома фіксація.	В. Казанник
771	21.08.2022	1	Ф	с. Креничі	На ставку поблизу міського сміттєзвалища.	О. Фоміна
772	07.10.2022	2	Ф	с. Забір'я	Разом з іншими видами мартинів на спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
773	07.09.2024	2	Ф	с. Креничі	Тримався на ставку поблизу міського сміттєзвалища, востаннє бачили 20.10.	О. Фоміна
774	08.09.2024	1	Ф	КВС	Молода особина на березі водосховища.	М. Причепя
Мартин скельний (<i>Larus michahellis</i>)						
775	23.03.2019	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина вздовж каналу БСА.	С. Любченко
776	19.02.2022	1	Ф	с. Креничі	На полі поблизу Київського сміттєзвалища.	О. Фоміна
777	18.08.2022	1	Ф	с. Велика Солтанівка	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
778	10.02.2023	1	Ф	м. Київ, Оболонь	Сидів на кризі на р. Дніпро навпроти парку «Наталка».	О. Фоміна
779	06.05.2023	1	С	Київщина	Птах пролетів зі сходу по півночі Сумщини та Чернігівщини на Київщині, мандрував вздовж Дніпра поблизу Києва та перетнув північний кордон.	GPS-трекер
Мартин трипалій (<i>Rissa tridactyla</i>)						
780	22.10.2021	1	Ф	с. Лютіж	Особина першого календарного року трималася серед змішаної зграї мартинів у заводі на Київському водосховищі.	О. Фоміна
781	01.03.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Доросла особина в зимовому вбранні трималася відособлено на каналі БСА.	О. Комаровський
782	20.10.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Доросла особина в зимовому вбранні трималася відособлено на оз. Тягле.	О. Шеремет
783	25.11.2024	1	Ф	с. Кийлів	Молода особина трималася тиждень на набережній Дніпра.	О. Шеремет
Крячок каспійський (<i>Hydroprogne caspia</i>)						
784	01.04.2018	1	Ф	КВС	На лівому березі, сидів біля води.	О. Сапуга
785	17.04.2021	7	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	А. Журавель
786	21.04.2021	1	Ф	м. Біла Церква	На спущеному ставку рибгоспу.	М. Причепя
787	28.08.2021	2	Ф	КВС	Летіли вздовж лівого берега на південь.	Н. Гончарик
788	06.05.2022	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
789	27.08.2022	3	Ф	с. Хлепча	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
790	09.04.2023	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Фоміна
791	14.04.2023	6	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу, трималися протягом тижня.	О. Фоміна
792	11.04.2024	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу, тримався близько тижня.	М. Студзинська
793	07.05.2024	1	Ф	с. Забір'я	На спущеному ставку рибгоспу.	О. Шеремет
794	12.08.2024	1	Ф	м. Ржищів	Пролітна особина в долині Дніпра.	М. Причепя
Крячок рябодзьобий (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)						
795	12.06.2019	1	Ф	с. Таценки	Пролітний птах разом з іншими видами крячків біля ставу покинутого рибгоспу.	О. Лавренчук
796	08.09.2023	1	С	м. Яготин	Естонський крячок із трекером мігрував через Україну з Чернігівщини до Запоріжжя й далі вздовж морського узбережжя на схід. Київщину пролітав на сході, в районі м. Яготин.	GPS-трекер
Папуга Крамера (<i>Psittacula krameri</i>)						
797	20.10.2018	1	Ф	Київ, Виноградар	3 літа 2017 р. на волі, успішно пережив щонайменше 3 зими.	Л. Гамчук

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
798	26.10.2022	10	В	м. Бориспіль	Спостерігали зграю близько 10 ос.	В. Мелешук
Сиворакша (<i>Coracias garrulus</i>)						
799	29.07.2020	1	Ф	ЧЗВ, м. Чорнобиль	Сиділа на ЛЕП вздовж дороги.	А. Сімон
800	05.07.2021	1	Ф	ЧЗВ, с. Зелений Мис	Сиділа на ЛЕП вздовж дороги.	А. Сімон
801	24.06.2024	2	Ф	ЧЗВ	Гніздова пара, гніздування відмічалось і у 2023 р.	С. Домашевський
Бджолоїдка зелена (<i>Merops persicus</i>)						
802	15.11.2019	1	Ф	КВС	Ловила комах на березі водосховища поблизу с. Ровжі (Золотов та ін., 2019).	О. Золотов
803	03.07.2020	1	Ф	с. Щасливе	Трималася 10 днів разом із бджолоїдками звичайними неподалік колонії в піщаному кар'єрі.	І. Марач
Дятел білоспинний (<i>Dendrocopos leucotos</i>)						
804	21.12.2017	1	Ф	ЧЗВ		С. Домашевський
805	18.02.2018	1	Ф	ЧЗВ		Д. Комаровський
806	30.10.2018	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
807	13.11.2018	2	Ф	с. Лебедівка	Самець і самка в мішаному лісі неподалік водосховища, у цьому ж місці спостерігали 28.11, 7.12.	О. Золотов
808	10.02.2019	1	Ф	с. Лебедівка	Самка.	Н. Скубрій
809	30.11.2019	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
810	16.03.2020	1	Ф	с. Лебедівка	У лісі на березі КВС.	О. Золотов
811	22.05.2020	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
812	23.01.2021	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
813	31.01.2021	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
814	03.11.2023	1	Ф	с. Лебедівка	У лісі на березі КВС.	О. Золотов
815	06.08.2024	1	Б	с. Вишеньки	У сосновому лісі.	О. Форманюк
816	10.09.2024	1	Ф	с. Лебедівка	У лісі на березі КВС.	І. Самохін
817	27.10.2024	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
Дятел зелений (<i>Picus viridis</i>)						
818	28.06.2018	1	Б	м. Біла Церква	Дендропарк «Олександрія», ур. Голендерня (Причепа, 2019).	М. Причепа
819	04.07.2018	1	Б	м. Біла Церква	Дендропарк «Олександрія», ур. Голендерня (Причепа, 2019).	М. Причепа
820	15.09.2020	1	В	м. Київ, Голосіїв	Знято на території НУБіП.	В. Демешкант
Плиска гірська (<i>Motacilla cinerea</i>)						
821	02.01.2017	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА.	А. Сімон
822	08.01.2018	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 17.03.	Д. Комаровський
823	22.12.2018	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 10.02.2019 р.	С. Любченко
824	08.12.2019	1	Ф	м. Київ, Святошин	Зимувала на незамерзаючому струмку очисних споруд.	Т. Очкань
825	03.01.2020	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 7.03.	Л. Карукіна
826	18.01.2021	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 7.02.	О. Фоміна
827	20.01.2021	3	Ф	м. Київ, Святошин	Зимували на незамерзаючому струмку очисних споруд.	Ю. Коваленко
828	29.04.2021	1	Ф	с. Забір'я	На спушеному ставку рибгоспу.	І. Ортік
829	06.01.2022	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 20.02.	Д. Петриченко
830	12.03.2023	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	Трималася на ставку Дідорівка.	М. Кіріна
831	09.01.2024	1	Ф	м. Київ, Святошин	Зимувала на незамерзаючому струмку очисних споруд.	І. Ортік
832	10.01.2024	1	Ф	м. Київ, Бортничі	Зимувала біля місця скиду води з очисних на каналі БСА, востаннє бачили 24.02.	Д. Петриченко
Плиска жовтоголова (<i>M. citreola</i>)						
833	09.06.2016	1	Ф	с. Хотянівка	На луках.	О. Золотов
834	23.04.2017	2	Ф	м. Яготин	На рибгоспі.	О. Сапуга
835	02.06.2017	1	Ф	с. Мала Березанка	У долині р. Супій.	О. Комаровський
836	10.06.2017	1	Ф	м. Обухів	Ставки на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
837	27.05.2018	1	Ф	м. Обухів	Ставки на південно-західній околиці міста.	А. Сімон
838	29.05.2018	4	Ф	с. Мала Березанка	У долині р. Супій, 29.05 – 1 ос., 17.07 – 4 ос.	Д. Комаровський
839	21.07.2018	2	Ф	с. Щасливе	Молодь на ставках-відстійниках.	В. Мосієнко
840	23.08.2018	1	Ф	с. Гребінки	На рибгоспі.	А. Сімон

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
841	14.04.2019	1	Ф	с. Горенка	У долині р. Ірпінь.	Д. Комаровський
842	20.04.2019	1	Ф	с. Щасливе	Гніздування на ставках-відстійниках.	О. Шеремет
843	28.05.2019	2	Ф	с. Гребінки	Пара на рибгоспі.	А. Сімон
844	24.06.2019	1	Ф	с. Мала Березанка	У долині р. Супій.	С. Петрович
845	09.04.2020	1	Ф	м. Бориспіль	На ставках-відстійниках очисних споруд.	О. Рожко
846	12.04.2020	7	Ф	с. Таценки	Пролітні особини.	С. Любченко
847	25.04.2020	1	Ф	с. Здорівка	На рибгоспі.	О. Комаровський
848	27.04.2020	1	Ф	с. Горенка	У долині р. Ірпінь.	О. Сапуга
849	30.04.2020	1	Ф	с. Щасливе	На ставках-відстійниках очисних споруд.	Н. Колісніченко
850	29.05.2020	1	Ф	с. Великий Карашин	На ставку.	С. Міщенко
851	17.06.2020	2	Ф	с. Мала Березанка	У долині р. Супій.	С. Любченко
852	17.04.2021	1	Ф	м. Іванків	На рибгоспі.	А. Сімон
853	17.04.2021	1	Ф	с. Забір'я	На рибгоспі.	А. Журавель
854	20.04.2021	1	Ф	с. Шкарівка	У долині р. Рось.	М. Причепя
855	24.04.2021	1	Ф	с. Щасливе	На ставках-відстійниках очисних споруд.	Н. Гончарик
856	28.04.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На луках.	Д. Петриченко
857	01.05.2021	1	Ф	м. Київ, Святошин	На рибгоспі.	А. Овчаренко
858	10.05.2021	2	Ф	с. Володарка	У долині р. Рось.	В. Казанник
859	22.04.2022	1	Ф	с. Володарка	У долині р. Рось.	В. Казанник
860	01.06.2022	1	Ф	с. Ревне	На ставках-відстійниках очисних споруд.	І. Ортік
861	15.06.2022	1	Ф	с. Полковниче	На луках.	О. Архінос
862	17.04.2023	1	Ф	с. Забір'я	На рибгоспі.	М. Студзинська
863	28.05.2023	2	Ф	с. Чайки	На луках у долині р. Рось.	С. Любченко
864	17.06.2023	1	Ф	с. Щасливе	На ставках-відстійниках очисних споруд.	Д. Шандар
865	18.06.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	На луках.	А. Міськов
866	05.04.2024	1	Ф	с. Погреби	На луках у долині р. Десна.	О. Маховська
867	14.04.2024	1	Ф	с. Забір'я	На рибгоспі.	А. Рожкова
868	27.04.2024	1	Ф	с. Великий Карашин	На ставку.	С. Міщенко
869	22.05.2024	1	Ф	с. Гоголів	На луках.	А. Тоггі
870	25.05.2024	1	Ф	с. Гнідин	На луках.	Д. Шандар
871	30.05.2024	1	Ф	с. Мала Березанка	У долині р. Супій.	І. Самохін
Шпак рожевий (<i>Pastor roseus</i>)						
872	14.05.2018	2	Ф	с. Великі Дмитровичі	Сиділи на рожевому каштані.	О. Кулик
873	15.05.2021	17	Ф	с. Требухів	Трималися 2 дні разом зі звичайними шпаками (<i>Sturnus vulgaris</i>) у покинутому кар'єрі.	О. Маховська
874	16.05.2021	1	Ф	с. Гоголів	1 ос. у зграї звичайних шпаків.	А. Тоггі
Горіхівка (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)						
875	28.09.2018	1	Г	с. Лебедівка	Перша реєстрація виду на березі КВС під час інвазії взимку 2018/2019 рр., у подальшому десятки разів фотографували вздовж лівого берега водосховища по 1–12 особин протягом жовтня – листопада 2018 р.	С. Домашевський
876	16.10.2018	1	Ф	м. Київ, Пирогів	Шукала поживу на землі на відкритій ділянці.	Л. Касаткіна
877	20.10.2018	1	Ф	с. Ходосівка	У сосновому лісі.	І. Кисельова
878	30.10.2018	1	Ф	ЧЗВ, с. Рудня-Іллінецька	Сиділа на верхівці молоді сосни.	А. Сімон
879	01.11.2018	1	Ф	м. Київ, Печерськ	1 ос. зимувала в Національному ботсаду ім. М.М. Гришка.	місцевий мешканець
880	08.11.2018	1	Ф	м. Київ, Святошин	На подвір'ї приватної садиби.	К. Миколайчак
881	19.01.2019	1	Ф	м. Богуслав	Всю зиму прилітала на годівницю на приватному подвір'ї в середмісті, востаннє спостерігали в першій половині лютого.	Ю. Нечипоренко
882	24.02.2019	1	Ф	с. Княжичі	На подвір'ї приватної садиби.	О. Черінко
883	10.04.2019	1	Б	с. Шибене	Спостерігали птаха протягом 2 тижнів.	О. Костенко
884	22.04.2019	1	Ф	ЧЗВ, с. Чистогалівка	Пролітна особина.	А. Сімон
885	12.10.2019	1	Б	м. Київ, Пуща-Водиця	Малий яструб (<i>Accipiter nisus</i>) переслідував горіхівку над лісом.	К. Письменний
886	19.10.2019	2	Ф	м. Біла Церква	У дендропарку «Олександрія».	В. Казанник

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
887	05.12.2021	1	Ф	ЧЗВ, с. Стечанка	Сиділа на верхівці молодій сосни.	А. Сімон
888	16.02.2022	1	Ф	ЧЗВ, с. Стечанка	Знята фотопасткою в молодому сосняку.	А. Сімон
889	01.04.2023	1	Ф	ЧЗВ, с. Стара Квасниця	Сиділа на верхівці молодій сосни.	А. Сімон
890	16.07.2023	1	Ф	с. Білогородка	У молодому сосняку.	А. Журавель
891	24.12.2023	1	Б	м. Боярка	Сиділа на землі у сосновому лісі поряд із приватною забудовою, підпустина на 50 м.	Т. Кучма
Тинівка лісова (<i>Prunella modularis</i>)						
892	03.10.2018	1	Ф	м. Київ, Теремки	На території «Експоцентру».	В. Казанник
893	27.10.2018	2	Ф	КВС	У хащах на березі водосховища.	С. Любченко
894	10.10.2019	1	Ф	м. Київ, Святошин	Зимувала в очереті на березі р. Нивка, востаннє бачили 7.04.2020 р.	Н. Колісниченко
895	08.12.2019	1	Ф	м. Київ, Теремки	Зимувала в сухостій на пустирі на території ВДНГ, востаннє бачили 2.04.2020 р.	І. Кисельова
896	17.03.2020	1	Ф	м. Київ, Пирогів	В очереті на березі ставу.	О. Фоміна
897	18.03.2020	1	Ф	м. Київ, Харківський масив	У заростях обліпихи на березі оз. Вирлиця.	О. Шеремет
898	літо 2020	2	Б	ЧЗВ, с. Іллінці	Підтвержене успішне гніздування.	С. Домашевський
899	08.12.2020	1	Б	с. Хотянівка	На березі р. Десна.	В. Пилипшин
900	29.09.2020	1	Ф	м. Київ, Святошин	Зимувала в очереті на березі р. Нивка.	А. Міськов
901	21.01.2021	1	Ф	с. Віта Поштова	Зимувала в кущах на приватному подвір'ї, востаннє знайшли 2.02., вполював свійський кіт.	Н. Пахнюк
902	05.02.2021	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Зимувала на смітнику в купі новорічних ялинок на березі каналу БСА, востаннє бачили 19.02.	Д. Петриченко
903	04.04.2021	3	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна зграйка сіла на кущі на березі ставка на луках.	С. Любченко
904	11.04.2021	1	Ф	ЧЗВ		А. Сімон
905	25.09.2021	1	Ф	КВС		В. Казанник
906	09.10.2021	1	Ф	с. Щасливе	На березі ставка-відстійника очисних споруд.	І. Ортік
907	31.10.2021	1	Ф	КВС	У заростях ожини на узліссі мішаного лісу.	С. Любченко
908	11.01.2023	3	Ф	с. Дибинці	Протягом 3 днів спостерігалися по 1 ос. в різних місцях.	С. Любченко
909	21.03.2023	1	Ф	м. Київ, Совки	На березі ставка.	Д. Давидов
910	30.03.2023	1	Ф	м. Київ, Троєщина	На березі оз. Алмазне.	В. Оленіч
911	31.03.2023	1	Ф	с. Забір'я	На березі ставка, спостерігали до 19.04.	І. Ортік
912	31.03.2023	1	Б	с. Креничі	В очереті на березі ставка.	С. Любченко
913	05.10.2023	7	Б	с. Крюківщина	Міграція, в цьому ж місці 17.10 – 2 ос., 23.10 – 1 ос.	В. Казанник
914	15.10.2023	1	Ф	с. Горенка	У сухостій в заплаві р. Ірпінь.	В. Руденко
915	22.10.2023	1	Б	м. Київ, Сирець	У дендропарку.	Т. Журій
916	24.10.2023	2	Б	КВС	Міграція вздовж лівого берега водосховища.	О. Шеремет
917	29.10.2023	1	Б	м. Київ	У парку «Муромець».	В. Казанник
918	10.11.2023	3	Б	КВС	Міграція вздовж лівого берега водосховища.	С. Петрова
919	10.12.2023	2	Ф	м. Київ, Русанівка	У сухостій на березі Дніпра, трималися разом.	Д. Шандар
920	06.01.2024	1	Ф	с. Забір'я	Зимувала в сухостій на березі ставка.	О. Фоміна
921	10.01.2024	1	Ф	м. Київ, Святошин	Зимувала в очереті на березі р. Нивка.	І. Ортік
922	20.01.2024	1	Б	м. Київ, Осокорки	У кущах на березі каналу БСА.	Д. Давидов
923	10.10.2024	1	Ф	с. Леонівка	Пролітна особина у долині р. Куделя.	М. Причепка
924	18.10.2024	2	Ф	с. Дибинці	Пролітні особини, тримались разом.	С. Любченко
925	19.10.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітна особина біля каналу БСА.	Д. Шандар
926	20.10.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	У кущах на березі оз. Тягле.	А. Міськов
927	26.10.2024	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	У хащах на території ВДНГ.	І. Самохін
Тинівка сибірська (<i>P. montanella</i>)						
928	22.12.2016	1	П	с. Погреби	Птах тримався на заболоченій ділянці, що заросла очеретом і вільхою, поблизу ферми на околиці села (Фесенко та ін., 2017).	В. Михайленко
Кобилочка-цвіркун (<i>Locustella naevia</i>)						
929	04.07.2016	1	Г	с. Козаровичі	Співаючий самець на луках.	Р. Bijlmakers
930	02.06.2017	1	Ф	м. Мала Березанка	Співаючий самець у заплаві р. Супій.	О. Сапуга
931	17.05.2020	1	Г	с. Горенка	Співаючий самець у заплаві р. Ірпінь.	О. Сніцар
932	01.06.2024	3	Ф	м. Київ, Троєщина	Співаючі самці на луках неподалік багатоповерхової забудови, вокалізували до 9 ранку.	О. Маховська
933	18.06.2024	4	Ф	м. Київ, Троєщина	В тому самому місці спостерігали дорослих особин і злетків.	О. Бурковський

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
Очеретянка індійська (<i>Acrocephalus agricola</i>)						
934	29.08.2016	1	Ф	м. Яготин	На ставку покинутого рибгоспу.	О. Ралдугіна
Очеретянка садова (<i>A. dumetorum</i>)						
935	26.05.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	У заростях чагарників на заболоченій ділянці лісу.	Н. Гончарик
Очеретянка прудка (<i>A. paludicola</i>)						
936	10.06.2017	1	Ф	с. Мала Березанка	У заплаві р. Супій.	О. Ралдугіна
937	09.06.2018	1	Ф	с. Мала Березанка	У заплаві р. Супій, у цьому ж місці птаха неодноразово бачили інші спостерігачі протягом червня – липня.	О. Сапуга
938	24.06.2019	1	Ф	с. Мала Березанка	У заплаві р. Супій, у цьому ж місці іншими спостерігачами відмічалася 26 та 29.06.	Д. Комаровський
939	20.06.2020	2	Ф	с. Мала Березанка	У заплаві р. Супій.	С. Любченко
940	25.05.2024	1	Б	с. Озерне	У заплаві р. Супій.	В. Салига
Вівчарик зелений (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)						
941	22.05.2017	1	Г	м. Київ, Володимирська гірка	У листяному лісі на березі Дніпра.	В. Казанник
942	21.05.2020	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Пролітний у мішаному лісочку неподалік житлової забудови.	Н. Гончарик
943	29.05.2020	1	Ф	м. Київ, Борщагівка	Співав у насадженнях дуба звичайного.	А. Міськов
944	31.05.2020	1	Ф	м. Київ, Русанівські сади	Співаючий самець тримався близько тижня в невеликому сквері з переважанням тополі білої.	Н. Скубрій
945	01.06.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Співаючий самець у насадженнях приватного сектора.	Н. Гончарик
Золотомушка червоночуба (<i>Regulus ignicapilla</i>)						
946	12.04.2019	1	Ф	м. Київ, Куренівка	Трималась 2 дні в насадженнях туї в парку «Березовий гай».	О. Сапуга
947	04.05.2019	1	Ф	м. Київ, Виноградар	У сосновому лісі на околиці міста.	О. Сапуга
948	05.10.2020	1	Ф	м. Київ, Лісовий масив	У мішаному лісі на околиці міста, сфотографовано на облаштованому штучному водопої.	І. Горлик
949	29.03.2023	2	Ф	м. Київ, Березняки	В парку «Прибережний».	С. Любченко
950	06.04.2023	1	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	Трималась кілька днів у парку «Партизанської слави».	Д. Петриченко
951	06.04.2023	1	Ф	м. Київ		Ю. Філюк
952	17.10.2023	1	Ф	м. Київ, Осокорки	Тримався у насадженнях дерев на березі каналу БСА.	Д. Марчук
953	07.04.2024	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	Виявлено співаючого самця.	Д. Марчук
954	09.04.2024	7	Г	м. Київ, Пуща-Водиця	Записано спів у декількох місцях на значній відстані одне від одного, є координати місць.	В. Мак
955	12.04.2024	2	Ф	м. Бровари	Сфотографовано птаха, зайнятого побудовою гнізда. Перший підтверджений випадок гніздування на Київщині. Востаннє бачили на гніздовій ділянці 4.10.	Г. Чернобай
956	17.04.2024	2	Ф	ЧЗВ, с. Янівка	Самець співав.	С. Домашевський
957	28.04.2024	2	Ф	м. Київ, Виноградар	У сосновому лісі на околиці міста.	М. Студзинська
958	04.06.2024	1	Ф	м. Київ, Троєщина	Співаючий самець у лісі на березі оз. Алмазне.	О. Маховська
959	24.08.2024	1	Ф	м. Боярка	У саду на приватному подвір'ї, тут же бачили пару 3.08., фото немає.	О. Каневська
960	20.10.2024	1	Ф	м. Київ, Осокорки	У кущах на березі озера Тягле.	О. Комаровський
961	25.10.2024	1	Ф	КВС	На північ від с. Лебедівка.	І. Самохін
962	12.11.2024	1	В	м. Боярка	У саду на приватному подвір'ї.	О. Каневська
963	17.11.2024	1	Ф	м. Київ, Голосіїв	На березі ставка Дідорівка.	С. Міщенко
Чечітка гірська (<i>Linaria flavirostris</i>)						
964	02.02.2021	6	Ф	с. Степок	Трималися серед засніженого поля в полівидовому скупченні птахів із переважанням жайворонків рогатих (<i>Eremophila alpestris</i>) і пуночок.	Д. Комаровський
Шишкар ялиновий (<i>Loxia curvirostra</i>)						
965	16.11.2016	50	Ф	м. Київ, ВДНГ	На ялинах.	О. Золотов
966	16.12.2016	10	Ф	м. Київ, ВДНГ	Самці і самки жилилися насінням шишок на ялинах.	А. Сімон
967	01.10.2018	1	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	У парку «Партизанської слави».	Н. Гончарик
968	09.11.2018	4	Ф	м. Київ, Пирогів	Живилися насінням шишок на ялинах.	Л. Касаткіна
969	15.12.2018	9	Ф	м. Київ, ВДНГ	Тримались ялинових насаджень близько 3 тижнів.	О. Кулик

№	Дата	К-ть	Тип	Локація	Коментар	Спостерігач
970	11.02.2019	2	Ф	м. Київ, ВДНГ	Останнє спостереження на ВДНГ інвазії зими 2018/2019 рр.	О. Золотов
971	09.02.2019	10	Ф	м. Бровари	Самці і самки живилися насінням шишок на ялинах.	Н. Бельченко
972	14.12.2019	15	Ф	м. Київ, Святошин	Пролітна зграя сіла на дерево між Святошинських ставків.	Т. Очкань
973	16.02.2020	2	Б	м. Київ, Святошин	На Святошинських ставках.	А. Шкурихін
974	23.05.2020	23	Ф	ЧЗВ	Сиділи на тополі.	А. Сімон
975	19.10.2020	10	Ф	КВС	Дві пролітні зграйки вздовж лівого берега водосховища.	С. Любченко
976	29.11.2020	2	Ф	м. Київ	У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка.	А. Міськов
977	21.09.2023	5	Ф	с. Гореничі	Сиділи на ялині.	А. Журавель
978	24.10.2023	20	Ф	м. Київ, ВДНГ	З жовтня 2023 р. по лютий 2024 р. багато спостережень на ВДНГ та околицях Києва, інвазія шишкарів, спостерігалися зграї до 20 ос.	О. Фоміна
979	10.2023	?	Ф	КВС	Пролітні на лівому березі водосховища.	О. Золотов
980	05.11.2023	2	Б	КВС	Пролітні на лівому березі водосховища.	Є. Лобода
981	14.11.2023	2	Б	м. Київ, Микільська Слобідка	Пролітні вздовж Дніпра.	А. Міськов
982	10.12.2023	1	Ф	м. Київ, Сирець	Самка живилася насінням шишок на ялинах.	С. Міщенко
983	18.02.2024	11	Ф	м. Київ, ВДНГ	Останнє спостереження на ВДНГ інвазії зими 2023/2024 рр.	Д. Шандар
984	18.02.2024	2	Ф	м. Київ, Виноградар	Самці живилися насінням шишок на ялинах.	О. Сапуга
985	22.02.2024	3	Ф	м. Київ, Червоний Хутір	У парку «Партизанської слави».	І. Самохін
Подорожник лапландський (<i>Calcarius lapponicus</i>)						
986	26.01.2016	1	Ф	с. Гостра Могила	На узбіччі траси Київ – Одеса разом зі звичайними вівсянками (<i>Emberiza citrinella</i>).	А. Сімон
987	11.12.2017	2	Ф	с. Нова Гребля	На полі серед прогалин у заметах снігу.	Д. Комаровський
988	30.01.2021	2	Ф	м. Київ, Осокорки	Трималися у кущах на березі каналу БСА.	О. Фоміна
989	02.02.2021	5	Ф	с. Степок	На полі в полівидовому скупченні горобцеподібних птахів із домінуванням рогатих жайворонків та пуночок.	Д. Комаровський
990	13.02.2021	1	Ф	с. Козин	На узбіччі дороги.	А. Сімон
991	14.02.2021	10	Ф	с. Хотянівка	Трималися зграйкою разом із чечітками та коноплянками (<i>Linnaria cannabina</i>) на засніженому полі.	В. Пилипишин
992	22.02.2021	2	Б	с. Григорівка	На полі, неподалік місця спостереження 2.02.2021 р.	Д. Комаровський
Пуночка (<i>Plectrophenax nivalis</i>)						
993	09.01.2016	1	Ф	с. Нова Гребля	На засніженому полі разом із рогатими жайворонками.	Д. Комаровський
994	20.01.2018	2	Ф	с. Степок	Трималися тиждень на засніженому полі.	Д. Комаровський
995	03.03.2018	1	Ф	с. Велика Бугаївка	На засніженому полі.	О. Сніцар
996	03.02.2020	1	Ф	ЧЗВ	Перше спостереження для ЧЗВ.	С. Домашевський
997	25.10.2020	1	Ф	с. Лебедівка	На березі КВС.	В. Пилипишин
998	03.11.2020	5	Ф	с. Лебедівка	Зграйка харчувалася на каменях, що виступають із води на КВС.	Н. Гончарик
999	04.11.2020	2	Ф	с. Лебедівка	Сиділа на березі КВС.	О. Шеремет
1000	25.01.2021	1	Ф	м. Київ, Святошин	Сиділа біля потічка скиду з очисних.	О. Фоміна
1001	02.02.2021	50	Ф	с. Степок	На полі в полівидовому скупченні горобцеподібних птахів із домінуванням рогатих жайворонків.	Д. Комаровський
1002	13.02.2021	2	Ф	с. Стоянка	На засніженому полі разом із рогатими жайворонками.	О. Фоміна
1003	27.10.2021	1	Ф	с. Лебедівка	Сиділа на березі КВС.	В. Оленич
1004	31.10.2021	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Сиділа на дорозі.	А. Сімон
1005	26.12.2021	100	Ф	с. Ленди	Моновидова зграя на засніженому полі, на якому вирощували соняшник.	О. Фоміна
1006	22.01.2022	14	Ф	с. Ленди	На полі разом з іншими горобцеподібними.	О. Рожко
1007	23.01.2022	5	Ф	с. Шандра	На прибраному полі соняшника в полівидовому скупченні горобцеподібних.	А. Сімон
1008	23.10.2022	10	Ф	с. Лебедівка	Сиділи на водній рослинності поблизу берега КВС.	О. Фоміна
1009	31.10.2023	3	Ф	с. Лебедівка	Сиділа на березі КВС.	О. Шеремет
1010	02.11.2023	1	Ф	ЧЗВ, м. Прип'ять	Пролітна особина.	А. Сімон
1011	15.11.2023	50	Ф	м. Київ, Осокорки	На луках.	Д. Петриченко
1012	16.12.2023	1	Ф	с. Красне Перше	На дорозі у зграї коноплянок.	О. Фоміна
1013	21.01.2024	2	Ф	м. Кагарлик	На засніженому полі.	О. Фоміна
1014	26.10.2024	2–7	Ф	с. Лебедівка	На березі КВС, неодноразово спостерігали до 22.11.	О. Рожко
1015	04.11.2024	1	Ф	с. Гнідин	Пролітна особина.	І. Самохін

Примітки до таблиці.

Посилання на медіапідтвердження наведені після таблиці, номер спостереження в ній відповідає номеру посилання. Записи без інтернет-посилань – це літературні дані, особисті повідомлення спостерігачів або спостереження автора.

Вид спостереження: Ф – птаха сфотографовано; В – наявна відеофіксація; Б – птаха спостерігали візуально; Г – птаха виявили за співом чи покликом; С – птах із супутниковим передавачем, наявний трек пересування; П – птаха було відловлено.

Скорочення в таблиці: КВС – Київське водосховище, ЧЗВ – Чорнобильська зона відчуження, БСА – Бортницька станція аерації.

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІАПІДТВЕРДЖЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Номери наведених посилань відповідають номерам спостережень у таблиці-каталозі знахідок птахів на території Київської області та в тексті статті.

001. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600322&n=1>
002. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700016&n=1>
003. <https://ebird.org/checklist/S75082338>
004. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid0WjXYzrFkMNSEYbEseotzWDiaansAv5FGT6qXQtC79QvfUyMDpfQSnDXeKLBiQDKSI>
005. <https://ebird.org/checklist/S121115231>
006. <https://www.inaturalist.org/observations/99883031>
007. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200685&n=1>
008. <https://www.inaturalist.org/observations/140555754>
009. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602419&n=1>
010. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=077200849&n=1>
011. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500295&n=1>
012. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300756&n=1>
013. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400233&n=1>
014. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052500234&n=1>
015. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2183067151975420>
016. <https://ebird.org/checklist/S61793907>
017. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500192&n=1>
018. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1593825200809800/>
019. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700115&n=1>
020. <https://ebird.org/checklist/S74571407>
021. <https://ebird.org/checklist/S74728846>
022. <https://ebird.org/checklist/S74787642>
023. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500240&n=1>
024. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601355&n=1>
025. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/permalink/1954528741406109/>
026. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601457&n=1>
027. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500752&n=1>
028. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3285323058416485/>
029. <https://ebird.org/view/checklist/S121756956>
030. <https://ebird.org/checklist/S150861694>
031. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300550&n=1>
032. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602428&n=1>
033. <https://ebird.org/checklist/S155161571>
034. <https://www.inaturalist.org/observations/252710686>
035. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300739&n=1>
036. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300982&n=1>
037. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3820147611600691/>
038. <https://ebird.org/checklist/S198445240>
039. <https://www.inaturalist.org/observations/253274126>
040. <https://www.inaturalist.org/observations/253289644>
041. <https://ebird.org/checklist/S203558197>
042. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2004390049843132>
043. <https://www.facebook.com/photo?fbid=1838615329762461&set=pcb.846211862237808>
044. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300744&n=1>
045. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1683255178533468/>
046. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600618&n=1>
047. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1685746454951007/>
048. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700091&n=1>
049. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600677&n=1>
050. <https://www.facebook.com/lazalnik/posts/pfbid02kwS6xDxGxKsWXDaxn8ELT79uqkvLfYXaXoiTkf4zB6Lg2EUP7raSjwVmEYQh3Adsl>
051. <https://www.inaturalist.org/observations/241084683>
052. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/permalink/1962159927309657/>
053. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200686&n=1>
054. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601704&n=1>
055. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602351&n=1>
056. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500296&n=1>
057. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3838819743066811/>
058. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045701690&n=1>
059. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1759622834319856>
060. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046000757&n=1>
061. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045703022&n=3>
062. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500157&n=1>
063. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200154&n=1>
064. <https://ebird.org/checklist/S69799456>
065. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100557&n=1>
066. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=3035729003380032&set=pcb.1817317115127273>
067. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915224035423236&set=pcb.2915228028756170>
068. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500188&n=1>
069. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400518&n=1>
070. <https://www.inaturalist.org/observations/128040506>
071. <https://ebird.org/checklist/S191506095>
072. <https://ebird.org/checklist/S38251007>
073. <https://ebird.org/checklist/S37675700>
074. <https://ebird.org/checklist/S37675749>
075. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600267&n=1>
076. <https://ebird.org/checklist/S45134759>
077. <https://www.inaturalist.org/observations/165680693>
078. <https://www.inaturalist.org/observations/137506769>
079. <https://ebird.org/checklist/S71972927>
080. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500156&n=1>
081. <https://ebird.org/checklist/S74144050>
082. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400181&n=1>

083. <https://www.inaturalist.org/observations/116247475>
 084. <https://ebird.org/checklist/S111142199>
 085. <https://ebird.org/checklist/S119324514>
 086. <https://www.inaturalist.org/observations/160304953>
 087. <https://ebird.org/checklist/S141458547>
 088. <https://www.inaturalist.org/observations/218840389>
 089. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400685&n=1>
 090. <https://www.inaturalist.org/observations/118238551>
 091. <https://www.inaturalist.org/observations/136804065>
 093. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300606&n=1>
 094. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=057500111&n=1>
 095. <https://www.inaturalist.org/observations/85526797>
 096. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200932&n=1>
 097. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1698102867138520>
 098. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400360&n=1>
 099. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800630&n=1>
 100. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300178&n=1>
 101. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2038511646430972/>
 102. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200123&n=1>
 103. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400596&n=1>
 104. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2093111774304292>
 105. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200340&n=1>
 106. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500236&n=1>
 107. <https://ebird.org/checklist/S65895542>
 108. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100653&n=1>
 109. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500396&n=1>
 110. <https://www.inaturalist.org/observations/107092852>
 111. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061101000&n=1>
 112. <https://www.inaturalist.org/observations/174278354>
 113. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300943&n=1>
 114. <https://www.inaturalist.org/observations/253289911>
 116. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3681890515426402/>
 117. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800200&n=1>
 118. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/permalink/1691675441114596>
 119. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600149&n=1>
 120. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1876314825983989>
 121. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600304&n=1>
 122. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200126&n=1>
 123. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2193835294231939>
 124. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061900002&n=1>
 125. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200348&n=1>
 126. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200244&n=1>
 127. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600503&n=1>
 128. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062500446&n=1>
 129. <https://ebird.org/checklist/S84904607>
 130. <https://www.inaturalist.org/observations/153616837>
 131. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601951&n=1>
 132. <https://www.inaturalist.org/observations/154437669>
 133. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602415&n=1>
 134. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300990&n=1>
 135. https://t.me/big_kyiv/7639
 137. <https://ebird.org/checklist/S203649283>
 138. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400199&n=1>
 139. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400210&n=1>
 140. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700013&n=1>
 141. <https://ebird.org/checklist/S34177310>
 142. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100125&n=1>
 143. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052500424&n=1>
 144. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2507271462888319/>
 145. <https://www.inaturalist.org/observations/154330074>
 146. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401085&n=1>
 147. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600573&n=1>
 148. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601410&n=1>
 149. <https://www.inaturalist.org/observations/153359681>
 150. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601591&n=1>
 151. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500658&n=1>
 152. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067200244&n=1>
 153. <https://www.inaturalist.org/observations/210758165>
 154. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2870265256588936>
 155. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200019&n=1>
 156. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600255&n=1>
 157. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1812303509060310&set=pcb.818176225041372>
 158. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801063&n=1>
 159. <https://www.inaturalist.org/observations/137506761>
 160. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600145&n=1>
 161. <https://ebird.org/checklist/S79018408>
 162. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500294&n=1>
 163. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072200160&n=1>
 164. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052301140&n=1>
 165. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1844642175728100>
 166. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200679&n=1>
 167. <https://www.inaturalist.org/observations/194264871>
 168. <https://www.inaturalist.org/observations/245094854>
 169. <https://www.inaturalist.org/observations/254539825>
 170. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800864&n=1>
 171. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800940&n=1>
 172. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200467&n=1>
 173. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600526&n=1>
 174. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1499214896937498/>
 175. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100549&n=1>
 176. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600341&n=1>
 177. <https://ebird.org/checklist/S71327265>
 178. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500229&n=1>
 179. <https://ebird.org/checklist/S85946140>
 180. <https://ebird.org/checklist/S97587130>
 181. <https://ebird.org/checklist/S108176966>
 182. <https://ebird.org/checklist/S154708745>
 183. <https://ebird.org/checklist/S166649782>
 184. <https://ebird.org/checklist/S168857104>
 185. <https://www.inaturalist.org/observations/253274673>
 186. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1667022863588376&set=pcb.584976661694664>
 187. <https://www.inaturalist.org/observations/178442007>
 188. <https://www.inaturalist.org/observations/122648862>
 189. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500259&n=1>
 190. <https://www.inaturalist.org/observations/100939169>
 191. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070000368&n=1>
 192. <https://www.inaturalist.org/observations/142011171>
 193. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/permalink/2525029027689408/>
 194. <https://www.inaturalist.org/observations/207457968>
 195. <https://ebird.org/checklist/S202663241>
 196. <https://www.inaturalist.org/observations/253846732>
 197. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800540&n=1>
 198. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045702124&n=1>
 199. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600155&n=1>
 200. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200030&n=1>
 201. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02qzXYrWnUHLJ47EojyFai9tweE4cayf5wKoJTrKrVpuHGSkBUM39PdY59uR5AtnSBsl>
 202. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300282&n=1>
 203. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600684&n=1>

204. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1954528738072776/>
205. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200684&n=1>
206. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601497&n=1>
207. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200688&n=1>
208. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601512&n=1>
209. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300002&n=1>
210. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601969&n=1>
211. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602420&n=1>
212. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=077200850&n=1>
213. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400686&n=1>
214. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300751&n=1>
215. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300997&n=1>
216. <https://ebird.org/checklist/S202982733>
217. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400354&n=1>
218. <https://ebird.org/checklist/S33285119>
219. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=055300002&n=1>
220. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200031&n=1>
221. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400538&n=1>
222. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100394&n=1>
223. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300277&n=1>
224. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700122&n=1>
225. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070000004&n=1>
226. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601458&n=1>
227. <https://ebird.org/checklist/S145910042>
228. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601511&n=1>
229. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400378&n=1>
230. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602426&n=1>
231. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063201058&n=1>
232. <https://www.inaturalist.org/observations/122665038>
233. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2299748626970783&set=pb.100008070049333.-2207520000&type=3>
234. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000002&n=1>
235. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000028&n=1>
236. <https://www.inaturalist.org/observations/128785555>
237. <https://www.inaturalist.org/observations/178558432>
238. <https://ebird.org/checklist/S167499163>
239. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200878&n=1>
240. <https://www.inaturalist.org/observations/253265185>
241. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1667022843588378&set=pcb.584976661694664>
242. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300096&n=1>
243. <https://ebird.org/checklist/S32778089>
244. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800623&n=1>
245. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400506&n=1>
246. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300421&n=1>
247. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801397&n=1>
248. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200298&n=1>
249. <https://www.facebook.com/photo?fbid=2126862517604406&set=pcb.1157323714459953>
250. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100325&n=1>
251. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600403&n=1>
252. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2274329429524380&set=pcb.1328044420721214>
253. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052500541&n=1>
254. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600580&n=1>
255. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052301013&n=1>
256. <https://ebird.org/checklist/S75082338>
257. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601409&n=1>
258. <https://ebird.org/checklist/S96274534>
259. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601461&n=1>
260. <https://ebird.org/checklist/S98490661>
261. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601615&n=1>
262. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601733&n=1>
263. <https://ebird.org/checklist/S121257028>
264. <https://ebird.org/checklist/S121522286>
265. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601970&n=1>
266. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602152&n=1>
267. <https://ebird.org/view/checklist/S153898250>
268. <https://www.inaturalist.org/observations/193605197>
269. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200508&n=1>
270. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400679&n=1>
271. <https://www.inaturalist.org/observations/253277228>
272. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=081200146&n=1>
273. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200882&n=1>
274. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400260&n=1>
275. <https://ebird.org/checklist/S33777777>
276. <https://www.facebook.com/photo?fbid=1720385528252109&set=pcb.674341346091528>
277. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800624&n=1>
278. <https://ebird.org/checklist/S34927366>
279. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2044562529159217/>
280. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2093111774304292>
281. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500350&n=1>
282. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052301110&n=1>
283. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601971&n=1>
284. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601934&n=1>
285. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078300026&n=1>
286. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300003&n=1>
287. <https://ebird.org/checklist/S196036981>
288. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200879&n=1>
289. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800296&n=1>
290. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1667022810255048&set=pcb.584976661694664>
291. <https://ebird.org/checklist/S133215647>
292. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600329&n=1>
293. <https://www.facebook.com/photo?fbid=1909412849349375&set=pcb.923960431129617>
294. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300466&n=1>
295. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200335&n=1>
296. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2439083153040484>
297. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2424708851153103&set=pcb.1504908906368097>
298. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid09CpU1YcfNccA6wQDASsMLLo8ptQUUQU2gvMQwNTkrRNrQgngR Bj5jqw6FA6SbCMbl>
299. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300263&n=1>
300. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1667586970100289/>
301. <https://ebird.org/view/checklist/S75139066>
302. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100728&n=1>
303. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601487&n=1>
304. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1972125616313088/>
305. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601509&n=1>
306. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401435&n=1>
307. <https://www.inaturalist.org/observations/140684658>
308. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400382&n=1>
309. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078100083&n=1>
310. <https://www.inaturalist.org/observations/188776676>
311. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602417&n=1>
312. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401597&n=1>
313. <https://www.inaturalist.org/observations/191035964>
314. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500772&n=1>
315. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300214&n=1>
316. <https://www.inaturalist.org/observations/249549201>
317. <https://www.inaturalist.org/observations/249798752>
318. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500308&n=1>
320. <https://ebird.org/checklist/S60919986>

321. <https://ebird.org/checklist/S84266342>
322. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02zY7mNATRJqeYR3zigi9fAHYSMVvYqKo5nmXwzB1WdCTPiDZpMkddn9znrEDJP6a41>
323. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02dysTHe1pJEVNu2bQ2fiPuU2at9NsiSSxyE9z4tWMNppGXSHAgPFmVPcfXN9e3e1fl>
324. [https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2243645782494402/?__cft__\[0\]=AZUfpayGIMJLsuij5PRI9tNOG6HTIEeyYLq3Cv3tuL4dCioNmYnn9dynKiWS6vp715s5UQEwEI5nWar_k9hdTSFoahO4ivFhMJM-https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2243645782494402/](https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2243645782494402/?__cft__[0]=AZUfpayGIMJLsuij5PRI9tNOG6HTIEeyYLq3Cv3tuL4dCioNmYnn9dynKiWS6vp715s5UQEwEI5nWar_k9hdTSFoahO4ivFhMJM-https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2243645782494402/)
325. <https://www.inaturalist.org/observations/154537396>
326. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080900003&n=1>
327. <https://ebird.org/checklist/S153459438>
328. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3830974103851375/>
329. <https://raptors.org.ua/1955>
330. <https://raptors.org.ua/6451>
331. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1830231573835827/>
332. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1988044378054545/>
333. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300965&n=1>
334. <https://www.facebook.com/groups/949508959909420/posts/1032249448302037/>
335. <https://www.inaturalist.org/observations/211128001>
336. <https://www.inaturalist.org/observations/253770129>
337. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801511&n=1>
338. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02ZKubLzhwmJG4fPobHvtMhqns82QAt3qA8SVkY5n4eJT6Z8UGfY5fKn5xkNvWqh8L1>
339. <https://ebird.org/checklist/S62421201>
340. <https://ebird.org/checklist/S101070115>
341. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1319903601535296/>
342. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046800031&n=1>
343. <https://ebird.org/checklist/S72863041>
344. <https://ebird.org/checklist/S141413308>
346. <https://ebird.org/checklist/S84736690>
347. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052301209&n=1>
348. <https://www.inaturalist.org/observations/153601680>
349. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3276759449272846/>
350. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078100066&n=1>
351. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401537&n=1>
352. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061101135&n=1>
353. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802707&n=1>
354. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602390&n=1>
355. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300802&n=1>
356. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400571&n=1>
357. <https://ebird.org/checklist/S153917351>
358. <https://ebird.org/checklist/S167275320>
359. <https://www.facebook.com/valery.dombrovski/posts/pfbid0261vkdP9ZQegxWqqvzvcGjXF3H1vdPsbDGiASMaEE5JXxzEtwXfws5eyLUCuZkrZgl>
360. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3830974103851375/>
361. <https://www.inaturalist.org/observations/248097562>
362. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800374&n=1>
363. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400190&n=1>
364. <https://www.inaturalist.org/observations/242048616>
365. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2698072230483429&set=pcb.1830231573835827>
366. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500490&n=1>
368. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1871073013085016/>
369. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1896330903892560/>
370. <https://ebird.org/checklist/S92697876>
371. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=066500324&n=1>
372. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2177472065778441/>
373. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200501&n=1>
374. <https://www.inaturalist.org/observations/170164886>
375. <https://www.inaturalist.org/observations/165383626>
376. <https://www.inaturalist.org/observations/237695972>
377. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500257&n=1>
378. <https://ebird.org/checklist/S193224956>
379. <https://www.facebook.com/groups/1440533999510426/posts/3433956030168203/>
380. <https://www.inaturalist.org/projects/ptahi-kiyivschini/journal/81545-stepovyi-orel-aquila-nipalensis>
382. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600270&n=1>
383. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800813&n=1>
384. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801273&n=1>
385. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200354&n=1>
386. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600622&n=1>
387. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1830975423761442/>
388. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1847049948820656/>
390. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601988&n=1>
391. <https://www.inaturalist.org/observations/147960603>
392. <https://www.inaturalist.org/observations/148770385>
393. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200766&n=1>
394. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200507&n=1>
395. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1801829173432555/>
396. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=051800109&n=1>
397. <https://ebird.org/checklist/S38916466>
398. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2187007118248090>
399. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2189478514667617>
400. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600399&n=1>
401. <https://www.inaturalist.org/observations/196434081>
402. <https://www.inaturalist.org/observations/85955349>
403. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500078&n=1>
404. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062500434&n=1>
405. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500380&n=1>
406. <https://ebird.org/checklist/S107871379>
407. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600701&n=1>
408. <https://www.inaturalist.org/observations/158230745>
409. <https://www.inaturalist.org/observations/178824269>
410. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300533&n=1>
411. <https://www.inaturalist.org/observations/241556908>
412. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300647&n=1>
413. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200808&n=1>
414. <https://www.inaturalist.org/observations/240272423>
415. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3801414330140686/>
416. <https://www.inaturalist.org/observations/127646160>
417. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600643&n=1>
418. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080900002&n=1>
419. <https://www.inaturalist.org/observations/205387129>
420. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2692975627561413/>
421. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052800018&n=1>
422. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2701348080147322/>
423. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400213&n=1>
424. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600158&n=1>

425. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1178177142265289&set=pcb.1825501071065365>
426. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800561&n=1>
427. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1851452248478769&set=pcb.859872807538380>
428. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1865934787030515&set=pcb.875529792639348>
429. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200070&n=1>
430. <https://ebird.org/checklist/S60472853>
431. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300737&n=1>
432. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500354&n=1>
433. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500028&n=1>
434. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100385&n=1>
435. <https://ebird.org/checklist/S75082338>
436. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500233&n=1>
437. <https://ebird.org/checklist/S75824654>
438. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2750504831895158&set=pcb.2750505408561767>
439. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100679&n=1>
440. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500261&n=1>
441. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046401017&n=1>
442. <https://ebird.org/checklist/S79212581>
443. <https://ebird.org/checklist/S144257049>
444. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500316&n=1>
445. <https://www.inaturalist.org/observations/85957174>
446. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500295&n=1>
447. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700218&n=1>
448. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070000187&n=1>
449. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2759619697662015&set=pcb.1897179137141070>
450. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700377&n=1>
451. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500602&n=1>
452. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500614&n=1>
453. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400242&n=1>
454. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300338&n=1>
455. <https://www.inaturalist.org/observations/191958198>
456. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300002&n=1>
457. <https://ebird.org/checklist/S160324424>
458. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078300312&n=1>
459. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2561522330706744/>
460. <https://www.inaturalist.org/observations/199921849>
461. <https://www.inaturalist.org/observations/202140099>
462. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080900007&n=1>
463. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300193&n=1>
465. <https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/posts/pfbid0fe3tv97SSrb9dLYDYdbTbrSt4S2NgkUd3pcgnxPxLQ8Jf7E5nKKSgW1YjYj7KKA1>
466. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02WYGwlpBUDySTMyYLb77nFNGzPfSoKrCZspiykted1r99tnoq48WQ69RPMvfiF5nH1>
467. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02qPZwcJzsXzobQMDi1PQoMEHeTjzpj3M2SgPBnJvFNsn2ndJVnnVLgxJPYPc8Hi721>
469. <https://www.inaturalist.org/observations/239655229>
470. <https://www.inaturalist.org/observations/239657862>
471. <https://www.facebook.com/groups/ukrb.in.info/posts/2494412020606819/>
472. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1233009616899376&set=pcb.2500536056895193>
473. <https://www.inaturalist.org/observations/187894201>
476. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1756968134495505/>
477. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1783748548484130/>
478. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3311368985811892/>
480. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02bjuVxsquJVvBwjRxRyivh8PcYEEY2TdgYGfR5RTSioYTmYUKWwcdpvXXS8RXXgbQnl>
483. <https://www.facebook.com/groups/949508959909420/posts/1027160558810926/>
484. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1844929279032723>
485. <https://www.inaturalist.org/observations/233481687>
487. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800622&n=1>
490. <https://www.facebook.com/anna.chernobay.73/posts/pfbid02EoWQtKhNwHY8meeY2HPsLmkFFACKpfADNWKJiNejm5NVXVxjzSUWC4Mf2n1Eta5E1>
491. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500943&n=1>
492. <https://ebird.org/checklist/S154767629>
494. <https://www.inaturalist.org/observations/98097372>
495. <https://www.inaturalist.org/observations/225066642>
496. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid0evaeKaMrmgDFahiKDutSVaDhVG47pKFhMawxpsyQExDQoyh8BEsftFkFnogeFdpBl>
497. <https://www.inaturalist.org/observations/249143937>
498. <https://www.inaturalist.org/observations/239131553>
499. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1909413236016003&set=pcb.923960431129617>
500. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1504908906368097>
501. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2424709171153071&set=pcb.1504908906368097>
502. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1697666743848799>
503. <https://www.inaturalist.org/observations/230170758>
504. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid022vvrAZfEw7z7khkAzTDJH1pjeUt6nqHX6PzmZctf4gQF6sbU3Hw3fd5oW565qTPnl>
505. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid05Xe4UETHgDhtkC4YzpU8DeBfdEenoKTiPYWgDpUzU2Q61cXSuDSknXmChewQt1pLl>
506. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/permalink/2283430595272408/>
507. <https://www.inaturalist.org/observations/97419275>
508. <https://ebird.org/checklist/S84246491>
509. <https://ebird.org/checklist/S94573452>
510. <https://www.inaturalist.org/observations/136314336>
511. <https://www.inaturalist.org/observations/189791453>
512. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02xJok2utrNJo1wyEcAga6XQKAS8EBo5zUx2MQCZbZNaTcSHbipdwFEf6PT1rruCTv1>
513. <https://ebird.org/checklist/S32676877>
514. <https://ebird.org/checklist/S100999518>
515. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045702474&n=1>
516. <https://raptors.org.ua/1355>
517. <https://raptors.org.ua/1372>
518. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500240&n=1>
519. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801586&n=1>
520. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801958&n=1>
521. <https://ebird.org/checklist/S94539896>
522. <https://www.inaturalist.org/observations/102762210>
523. <https://www.inaturalist.org/observations/227813733>
524. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801341&n=1>
525. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600519&n=1>
526. <https://ebird.org/checklist/S66682193>
527. <https://ebird.org/checklist/S74474423>
528. <https://ebird.org/checklist/S76976565>
529. <https://www.inaturalist.org/observations/137429994>

530. <https://ebird.org/checklist/S134624769>
 531. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3802192660062853/>
 532. <https://www.inaturalist.org/observations/253266087>
 533. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800518&n=1>
 534. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800530&n=1>
 535. <https://ebird.org/checklist/S40953678>
 536. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2187007118248090>
 537. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801615&n=1>
 538. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700176&n=1>
 539. <https://ebird.org/checklist/S119743886>
 540. <https://www.inaturalist.org/observations/241150019>
 541. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3802788900003229/>
 542. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3802788900003229/>
 543. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800767&n=1>
 544. <https://ebird.org/checklist/S37418893>
 545. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800863&n=1>
 546. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=053300142&n=1>
 547. <https://www.inaturalist.org/observations/194801265>
 548. <https://www.inaturalist.org/observations/107029936>
 549. <https://www.inaturalist.org/observations/193718858>
 550. <https://www.inaturalist.org/observations/200801069>
 551. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2128982324050570>
 552. <https://ebird.org/checklist/S47501209>
 553. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801601&n=1>
 554. <https://www.inaturalist.org/observations/165698710>
 555. <https://www.inaturalist.org/observations/154872578>
 556. <https://www.inaturalist.org/observations/154622720>
 557. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000004&n=1>
 558. <https://www.inaturalist.org/observations/156323400>
 559. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2718691018421550&set=pcb.1852113248314326>
 560. <https://www.inaturalist.org/observations/178442303>
 561. <https://www.inaturalist.org/observations/155172097>
 562. <https://www.inaturalist.org/observations/160949028>
 563. <https://www.inaturalist.org/observations/213972222>
 564. <https://www.inaturalist.org/observations/225468911>
 565. <https://ebird.org/checklist/S173638592>
 566. <https://ebird.org/checklist/S181175388>
 567. <https://ebird.org/checklist/S181342685>
 568. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400395&n=1>
 569. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300721&n=1>
 570. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045703360&n=1>
 571. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801253&n=1>
 572. <https://ebird.org/checklist/S152841108>
 573. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100337&n=1>
 574. <https://ebird.org/checklist/S59121745>
 575. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600002&n=1>
 576. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401074&n=1>
 577. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100568&n=1>
 578. <https://ebird.org/checklist/S72033374>
 579. <https://ebird.org/checklist/S85946140>
 580. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400483&n=1>
 581. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300723&n=1>
 582. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078100201&n=1>
 583. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800473&n=1>
 584. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801856&n=1>
 585. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=060100169&n=1>
 586. <https://www.inaturalist.org/observations/239473351>
 587. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300596&n=1>
 588. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100296&n=1>
 589. <https://www.inaturalist.org/observations/165680704>
 590. <https://ebird.org/checklist/S59057051>
 591. <https://ebird.org/checklist/S59121745>
 592. <https://ebird.org/checklist/S59454959>
 593. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600123&n=1>
 594. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000005&n=1>
 595. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02zkFCwxBp7R8jHUGjhd3UYsbbQLXUjxJGpDHA1QgCxYL2jfC2ZB7nR1fGgRrgW1wPl>
 596. <https://www.inaturalist.org/observations/156323406>
 597. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069800007&n=1>
 598. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802054&n=1>
 599. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070000230&n=1>
 600. <https://ebird.org/checklist/S86551249>
 601. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802233&n=1>
 602. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100899&n=1>
 603. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601784&n=1>
 604. <https://www.inaturalist.org/observations/241233548>
 605. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601899&n=1>
 606. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400372&n=1>
 607. <https://www.inaturalist.org/observations/137430587>
 608. <https://www.inaturalist.org/observations/158230774>
 609. <https://ebird.org/checklist/S141791897>
 610. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300505&n=1>
 611. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500925&n=1>
 612. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300946&n=1>
 613. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500797&n=1>
 614. <https://ebird.org/checklist/S181175388>
 615. <https://ebird.org/checklist/S189009536>
 616. <https://www.inaturalist.org/observations/241492494>
 617. <https://ebird.org/checklist/S194912851>
 618. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045701969&n=1>
 619. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800775&n=1>
 620. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600263&n=1>
 621. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1963019527313518>
 622. <https://www.inaturalist.org/observations/107026300>
 623. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500329&n=1>
 624. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100574&n=1>
 625. <https://www.inaturalist.org/observations/241149391>
 626. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100355&n=1>
 627. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000180&n=1>
 628. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1965001810448623/>
 629. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid0jGsEUCnmHvzz9CQ3MZvuhTydPSGcGNPzxB3eWb6gEm5o49km1LV58mvfwwxMAGW1>
 630. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700174&n=1>
 631. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052301210&n=1>
 632. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200729&n=1>
 633. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1967766996838771>
 634. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100317&n=1>
 635. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600511&n=1>
 636. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000181&n=1>
 637. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601924&n=1>
 638. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3789480974667355/>
 639. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801255&n=1>
 640. <https://www.inaturalist.org/observations/239473332>
 641. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801620&n=1>
 642. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100339&n=1>
 643. <https://www.inaturalist.org/observations/70942679>
 644. <https://ebird.org/checklist/S72396601>
 645. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601088&n=1>
 646. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601758&n=1>
 647. <https://ebird.org/checklist/S110543789>

648. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601894&n=1>
649. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400365&n=1>
650. <https://ebird.org/checklist/S135149734>
651. <https://www.inaturalist.org/observations/160948229>
652. <https://www.inaturalist.org/observations/225300335>
653. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500273&n=1>
654. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045701974&n=1>
655. <https://ebird.org/checklist/S37418893>
656. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400382&n=1>
657. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600548&n=1>
658. <https://www.inaturalist.org/observations/85830958>
659. <https://ebird.org/checklist/S89082192>
660. <https://www.inaturalist.org/observations/134086097>
661. <https://www.inaturalist.org/observations/160413433>
662. <https://www.inaturalist.org/observations/178170670>
663. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500250&n=1>
664. <https://ebird.org/checklist/S172767593>
665. <https://ebird.org/checklist/S191488729>
666. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500020&n=1>
667. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600391&n=1>
668. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2144877545802903&set=pcb.1178936925631965>
669. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200399&n=1>
670. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600530&n=1>
671. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500453&n=1>
672. <https://ebird.org/checklist/S73824301>
673. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=066000016&n=1>
674. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500313&n=1>
676. <https://ebird.org/checklist/S79683559>
677. <https://ebird.org/checklist/S85254836>
678. <https://www.inaturalist.org/observations/85830627>
679. <https://ebird.org/checklist/S96421119>
680. <https://www.inaturalist.org/observations/137571050>
681. <https://ebird.org/checklist/S121258085>
682. <https://www.inaturalist.org/observations/159271288>
683. <https://www.inaturalist.org/observations/163279422>
684. <https://www.inaturalist.org/observations/206380713>
685. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300932&n=1>
686. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800892&n=1>
687. <https://www.inaturalist.org/observations/85831419>
688. <https://ebird.org/checklist/S145763526>
689. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052100014&n=1>
690. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500502&n=1>
691. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1919471938245123/>
692. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300702&n=1>
693. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078000251&n=1>
694. <https://ebird.org/checklist/S150399456>
695. <https://www.inaturalist.org/observations/205398417>
696. <https://ebird.org/checklist/S167564561>
697. <https://ebird.org/checklist/S191488729>
698. <https://www.inaturalist.org/observations/241307992>
699. <https://www.inaturalist.org/observations/194502854>
700. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1830231573835827/>
701. <https://www.inaturalist.org/observations/155632639>
702. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3675783529370434/>
703. <https://ebird.org/checklist/S168857104>
704. <https://www.inaturalist.org/observations/94442536>
705. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300192&n=1>
706. <https://ebird.org/checklist/S37418893>
707. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3696403550641765/>
708. <https://ebird.org/checklist/S189691375>
709. <https://www.inaturalist.org/observations/85521477>
710. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100915&n=1>
711. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1965818043610512/>
712. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700370&n=1>
713. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3797242747224511/>
714. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2710579425801033>
715. <https://www.facebook.com/groups/europeangulls/posts/2564216617044252/>
716. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2356357757889870/>
717. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300867&n=1>
718. <https://www.inaturalist.org/observations/85520719>
719. <https://www.inaturalist.org/observations/135381936>
720. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800476&n=1>
721. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400329&n=1>
722. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800743&n=1>
723. <https://ebird.org/checklist/S39154066>
724. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052500260&n=1>
725. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801216&n=1>
726. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400687&n=1>
727. <https://ebird.org/checklist/S47284683>
728. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100294&n=1>
729. <https://ebird.org/view/checklist/S56217163>
730. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300932&n=1>
731. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100517&n=1>
732. <https://www.inaturalist.org/observations/154872579>
733. <https://www.inaturalist.org/observations/156636469>
734. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070000355&n=1>
735. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200666&n=1>
736. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400519&n=1>
737. <https://www.inaturalist.org/observations/133389158>
738. <https://www.inaturalist.org/observations/133665129>
739. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500654&n=1>
740. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602211&n=1>
741. <https://www.inaturalist.org/observations/175242169>
742. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078000284&n=1>
743. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500307&n=1>
744. <https://www.inaturalist.org/observations/225300493>
745. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300140&n=1>
746. <https://www.inaturalist.org/observations/252711730>
747. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046000201&n=1>
748. <https://ebird.org/checklist/S99979274>
749. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600312&n=1>
750. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200106&n=1>
751. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400539&n=1>
752. <https://www.inaturalist.org/observations/85518328>
753. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601501&n=1>
754. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052800019&n=1>
755. <https://www.inaturalist.org/observations/133359647>
756. <https://www.inaturalist.org/observations/123080889>
757. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500793&n=1>
758. <https://www.inaturalist.org/observations/148769322>
759. <https://ebird.org/checklist/S155823669>
760. <https://www.inaturalist.org/observations/208475768>
761. <https://ebird.org/checklist/S158617259>
762. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500204&n=1>
763. <https://www.inaturalist.org/observations/204951672>
764. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=054601039&n=1>
765. <https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands/Nature/1-10-Fauna/fauna-doliny-dnipra-kyiv/Larusmelanocephalus.html>
766. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050700003&n=1>
767. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600133&n=1>
768. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100649&n=1>

769. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100910&n=1>
 770. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700373&n=1>
 771. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601914&n=1>
 772. <https://www.inaturalist.org/observations/138527961>
 773. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2710579425801033>
 774. <https://www.inaturalist.org/observations/248601225>
 775. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100238&n=1>
 776. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601814&n=1>
 777. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601910&n=1>
 778. <https://www.inaturalist.org/observations/148467149>
 779. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2383385658520413/>
 780. <https://www.inaturalist.org/observations/99095829>
 781. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401480&n=1>
 782. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200826&n=1>
 783. <https://ebird.org/checklist/S203558197>
 784. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600321&n=1>
 785. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072200149&n=1>
 786. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1821381581387493/>
 787. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500495&n=1>
 788. <https://www.inaturalist.org/observations/115910599>
 789. <https://www.inaturalist.org/observations/132603739>
 790. <https://www.inaturalist.org/observations/154139971>
 791. <https://www.inaturalist.org/observations/155968534>
 792. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078100209&n=1>
 793. <https://ebird.org/checklist/S172868791>
 794. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2688027981389511/>
 795. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052100013&n=1>
 796. <https://www.facebook.com/birdingbelarus/posts/pfbid023Epqb3KxUqc5xXmuMdhVZP3qxbbD8T5huZ3s7BFWkWB3JLVb9GxrcSG57TfxHeCbl>
 797. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/user/100024891243143/>
 798. <https://www.facebook.com/groups/Lvitsa/posts/1168708187363326/>
 799. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802082&n=1>
 800. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802244&n=1>
 801. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02qPZwcJzsXzobQMDi1PQoMEHeTjzpz3M2SgPBnJvFnsn2ndVnnVLgxJPYPc8Hi72l>
 802. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050700004&n=1>
 803. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=068900002&n=1>
 804. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=047800014&n=1>
 805. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200109&n=1>
 806. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801319&n=1>
 807. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2210975749184560/>
 808. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2268303963451738/>
 809. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801654&n=1>
 810. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2569787506636714>
 811. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801840&n=1>
 812. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802135&n=1>
 813. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802141&n=1>
 814. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3579869132295208/>
 816. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300174&n=1>
 817. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802819&n=1>
 820. <https://www.facebook.com/reel/3865696263495543>
 821. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800566&n=1>
 822. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200049&n=1>
 823. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100126&n=1>
 824. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061900003&n=1>
 825. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2509041009378031/>
 826. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600767&n=1>
 827. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/permalink/1754974921361493/>
 828. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400116&n=1>
 829. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500663&n=1>
 830. <https://www.inaturalist.org/observations/150952455>
 831. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400585&n=1>
 832. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500663&n=1>
 833. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1735377923411014/>
 834. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600256&n=1>
 835. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050400467&n=1>
 836. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800787&n=1>
 837. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801269&n=1>
 838. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200213&n=1>
 839. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046400577&n=1>
 840. <https://www.inaturalist.org/observations/239473334>
 841. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200386&n=1>
 842. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200090&n=1>
 843. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801612&n=1>
 844. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=060100365&n=1>
 845. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300084&n=1>
 846. <https://ebird.org/checklist/S67114828>
 847. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401073&n=1>
 848. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600593&n=1>
 849. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062500348&n=1>
 850. <https://www.inaturalist.org/observations/66710784>
 851. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100554&n=1>
 852. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802217&n=1>
 853. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072200150&n=1>
 854. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1820674638124854/>
 855. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500385&n=1>
 856. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500424&n=1>
 857. <https://ebird.org/checklist/S87685382>
 858. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700508&n=1>
 859. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700495&n=1>
 860. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400343&n=1>
 861. <https://ebird.org/checklist/S113102108>
 862. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=078100086&n=1>
 863. <https://ebird.org/checklist/S139563660>
 864. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500107&n=1>
 865. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300772&n=1>
 866. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300645&n=1>
 867. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=081400067&n=1>
 868. <https://www.inaturalist.org/observations/211548890>
 869. <https://www.inaturalist.org/observations/219089376>
 870. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500260&n=1>
 871. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300120&n=1>
 872. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=060200002&n=1>
 873. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300270&n=1>
 874. <https://ebird.org/checklist/S88372694>
 875. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2187007118248090>
 876. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2197379243877544/>
 877. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300467&n=1>
 878. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801321&n=1>
 880. <https://ebird.org/checklist/S49752139>
 881. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062700002&n=1>
 882. <https://ebird.org/checklist/S144203898>
 883. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1178936925631965/>

884. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801510&n=1>
885. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1307507716108218/>
886. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700768&n=1>
887. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802287&n=1>
888. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802617&n=1>
889. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802641&n=1>
890. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072200525&n=1>
891. <https://ebird.org/checklist/S157044437>
892. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700136&n=1>
893. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100112&n=1>
894. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062500201&n=1>
895. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=052300756&n=1>
896. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600004&n=1>
897. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063200307&n=1>
898. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02zkFCwxBp7R8jHUGjhd3UYsbbQLXUjxJGpDHA1QgCxYL2jfC2ZB7nR1fGgRgW1wPl>
899. <https://ebird.org/checklist/S77240045>
900. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300240&n=1>
901. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2824262867855842/>
902. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500335&n=1>
903. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061100778&n=1>
904. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802350&n=1>
905. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046700421&n=1>
906. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400199&n=1>
907. <https://www.inaturalist.org/observations/153616831>
908. <https://www.inaturalist.org/observations/162617839>
909. <https://www.inaturalist.org/observations/152409874>
910. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070200202&n=1>
911. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069400464&n=1>
912. <https://ebird.org/checklist/S132315223>
913. <https://ebird.org/checklist/S151677207>
914. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=066500336&n=1>
915. <https://ebird.org/checklist/S152800461>
916. <https://ebird.org/checklist/S152992150>
917. <https://ebird.org/checklist/S153316271>
918. <https://ebird.org/checklist/S154112365>
919. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500160&n=1>
920. <https://www.inaturalist.org/observations/205110247>
921. <https://www.inaturalist.org/observations/208473123>
922. <https://ebird.org/checklist/S162427642>
923. <https://www.inaturalist.org/observations/246670362>
924. <https://www.inaturalist.org/observations/247981399>
925. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=079500317&n=1>
926. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300989&n=1>
927. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300234&n=1>
929. <https://ebird.org/checklist/S34378013>
930. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600266&n=1>
931. <https://ebird.org/checklist/S69191843>
932. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300702&n=1>
934. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045701959&n=1>
935. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500172&n=1>
936. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045703019&n=1>
937. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600352&n=1>
938. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200449&n=1>
939. <https://www.inaturalist.org/observations/87173436>
940. <https://ebird.org/checklist/S177169190>
941. <https://ebird.org/checklist/S37066636>
942. <https://ebird.org/checklist/S69402793>
943. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300157&n=1>
944. <https://www.inaturalist.org/observations/87180322>
945. <https://ebird.org/checklist/S178834300>
946. <https://www.inaturalist.org/observations/86886096>
947. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/1182537238605267/>
948. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2736713813277415/>
949. <https://www.inaturalist.org/observations/153083757>
950. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=063500833&n=1>
951. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3418963285052461/>
952. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2486373381554973/>
953. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2596614657197511/>
954. <https://ebird.org/checklist/S167839706>
955. <https://www.facebook.com/anna.chernobay.73/posts/pfbid02BHDXBDU3ca76DCEhLsKrBpims7LtCYNbdeCd6siekUchZ3Di4n3uNkx99SCuhGRI>
956. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid02gF4Vd2wzMpQvAzWZJZBdSvdniUProST9Qdgaj7sMDHeP5m9NNqVZ6kPnvTiGLLBR1>
957. <https://www.facebook.com/groups/314374912088175/posts/2610820342443609/>
958. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=075300703&n=1>
959. <https://www.facebook.com/reel/567186922678815>
960. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=050401683&n=1>
961. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300221&n=1>
962. <https://www.facebook.com/reel/567186922678815>
963. <https://www.inaturalist.org/observations/252405763>
964. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200497&n=1>
965. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/1813563588925780/>
966. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801018&n=1>
967. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2037691483188177&set=pcb.1058688400990152>
968. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=062000002&n=1>
969. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=060200003&n=1>
970. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/2267665173515617>
971. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2109494082674583&set=pcb.1137457959779862>
972. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=061900004&n=1>
973. <https://ebird.org/checklist/S64635106>
974. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037801842&n=1>
975. <https://ebird.org/checklist/S75082338>
976. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067300262&n=1>
977. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072200527&n=1>
978. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602410&n=2>
979. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=6713718108711137&set=pcb.3575556729393115>
980. <https://ebird.org/checklist/S153972810>
981. <https://ebird.org/hotspot/L24560390>
982. <https://www.inaturalist.org/observations/194026503>
983. <https://ebird.org/checklist/S161972790>
984. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=046600706&n=1>
985. <https://ebird.org/checklist/S163157429>
986. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037800256&n=1>
987. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200032&n=1>
988. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600815&n=1>
989. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200498&n=1>
990. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802153&n=1>
991. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000007&n=1>
992. <https://ebird.org/checklist/S82150987>
993. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200011&n=1>
994. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=045200081&n=1>
995. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=058500013&n=1>
996. <https://www.facebook.com/domashevsky/posts/pfbid0ZXvuDE9bpgsy5UbJAPwnw9YqcgrE21ZqMTTHVHcdMpqZG49q2GC3yxQ2cHU7PEGI>
997. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=072000221&n=1>

998. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=064500262&n=1>
 999. <https://ebird.org/checklist/S75824654>
 1000. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600807&n=1>
 1001. <https://ebird.org/checklist/S80298821>
 1002. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067600842&n=1>
 1003. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=070200161&n=1>
 1004. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802280&n=1>
 1005. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601516&n=1>
 1006. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=069300340&n=1>
 1007. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=037802377&n=1>

ЛІТЕРАТУРА

- Архипов О.М., Фесенко Г.В. (2022): Перше виявлення тинівки чорногорлої (*Prunella atrogularis*) й нова поява тинівки сибірської (*Prunella montanella*) в Україні та їх можлива причина. - Бранта. 24: 5-14.
- Бусел В.А. (2016): Гнездящіся птави Національного природного парку «Великий Луг». - Беркут. 25 (1): 1-14.
- Ветров В.В. (2009): Яструб коротконогий. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 423.
- Вітер С.Г. (2021) Орнітофауна околиць м. Ржищів та Ржищівської МОТГ: період осінньої міграції. - Наук. праці Екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики». Біорізноманіття Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади. Чернівці: Друк Арт. 1: 324-339.
- Гаврилюк М.Н. (2003): Встречи розовых скворцов (*Sturnus roseus*) в Центральной и Северной Украине. - Бранта. 6: 199-201.
- Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Ілюха О.В., Борисенко М.М., Яблонівська-Грищенко Є.Д. (2014): Нові дані по зимовій орнітофауні Східної Черкащини та сусідніх районів. - Беркут. 23 (1): 1-10.
- Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Ілюха А.В., Давиденко І.В., Борисенко Н.Н. (2013): Встречи морской чайки (*Larus marinus*) на среднем Днепре. - Беркут. 22 (2): 171-172.
- Гаврилюк М.Н., Ілюха А.В. (2013): Гнездование ходулочника (*Himantopus himantopus*) и шилоклювки (*Recurvirostra avosetta*) в Черкасской области. - Беркут. 22 (2): 169-171.
- Гаврилюк М.Н., Костюшин В.А., Причеп М.В. (2023): Нові дані про птахів Ржищівської МОТГ у гніздовий період. - Наук. праці Екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики». Біорізноманіття Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади. Чернівці: Друк Арт. 2: 377-390.
- Гаврилюк М., Осипова О., Рожко О., Снопко І., Срібна Ж., Чернобай А. (2024): Заліт білоголового сила на Київщині. - Український центр досліджень хижих птахів <https://raptors.org.ua/6929>.
- Гаврись Г.Г. (2009): Баранець великий (дупель). - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 453.
- Гащак С.П. (2002): Нотатки про деяких рідкісних птахів з території Чорнобильської зони відчуження. - Беркут. 11 (2): 141-147.
- Гащак С.П., Ястремський А.В. (2019): Глухарь (*Tetrao urogallus*) в Чорнобильській зоні відчуження: первые сведения. - Беркут. 28 (1-2): 39-43.
- Глеба В.М. (2020): Спостереження рідкісних видів птахів у Закарпатській області в 2017–2018 роках. - Troglodytes. 9-10: 122-128.
- Горбань І.М. (1999): Попугай Крамера – новий вид фауни України. - Вестн. зоол. 33 (4-5): 86.
- Гриб О.В. (2017): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Житомирській та Хмельницькій областях у 2009–2017 рр. - Беркут. 26 (2): 83-89.
- Грищенко В.Н. (2002): Авифаунистические находки в Киевской области. - Беркут. 11 (2): 180.
- Грищенко В.М. (2013): Зустрічі плоскодзьобого плавунця (*Phalaropus fulicarius*) на території України. - Беркут. 22 (2): 107-112.
- Грищенко В.М. (2020): Рідкісні птахи Канівщини. Канів. 1-52.
- Грищенко В.Н., Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Яблонівська-Грищенко Е.Д. (2010): Гнездование колпицы на западе Украины. - Орнитология в Северной Евразии. Мат-лы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Оренбург. 109.
- Домашевський С.В. (2004): Новые данные по редким видам хищных птиц Киевской области (Украина). - Стрепет. 2 (2): 5-27.
- Домашевський С.В. (2017): Встречи воробьиного сыщика (*Glaucidium passerinum*) в Чернобыльской зоне отчуждения (Украина). - Беркут. 26 (1): 73-74.
1008. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067601953&n=1>
 1009. <https://ebird.org/checklist/S153504838>
 1010. <https://www.inaturalist.org/observations/189791457>
 1011. <https://ebird.org/checklist/S154493914>
 1012. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=067602434&n=1>
 1013. <https://www.inaturalist.org/observations/204954776>
 1014. <https://www.facebook.com/groups/birdwatching.ua/posts/3842390356043083/>
 1015. <https://uabirds.org/v2photo.php?s=080300248&n=1>
- Домашевський С.В., Гащак С.П., Чижевський І.В. (2012): Дневные хищные птицы и совы Чернобыльской зоны отчуждения (Украина). - Беркут. 21 (1-2): 64-81.
- Домашевський С.В., Костюшин В.А. (2001): Встреча курганника (*Buteo rufinus*) на зимовке в северной части Украины. - Вестн. зоол. 35 (3): 88.
- Домашевський С.В. (2008): Спостереження у 1992–2006 рр. деяких видів птахів, занесених до Червоної книги України. - Знахідки тварин Червоної книги України. Київ. 76-83.
- Домашевський С.В. (2009): Шуліка рудий. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 418.
- Домашевський С.В. (2021): Соколоподібні птахи (Falconiformes) Центрального Полісся України (сучасний стан, біологія та питання охорони). - Дис. ... канд. біол. наук. 1-203
- Домашевський С.В. (2023): Сучасний стан популяції пугача в Чорнобильській зоні відчуження. - Український центр досліджень хижих птахів. <https://raptors.org.ua/6774>.
- Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України / Під заг. ред. А.М. Полуди. К., 2018 1-694.
- Загороднюк І.В. (2013): Зелена бджолоїдка (*Merops persicus*) в Україні. - Беркут. 22 (1): 61-64.
- Золотов О.В., Кіпіані В.Т., Комаровський О.Є. (2019): Зустріч зеленої бджолоїдки (*Merops persicus*) у Київській області. - Беркут. 28 (1): 43.
- Зубаровський В.М. (1977): Фауна України. Т. 5. Птахи. Вип. 2. Хижі птахи. К.: Наукова думка. 1-332.
- Казанник В.В., Мороз В.О., Bijlmakers P. (2015): Заліт білощокої казарки (*Branta leucopsis*) у Київську область. - Авіфауна України. 6: 48-50.
- Кістківський О.Б. (1957): Фауна України. Т. 4. Птахи. К.: АН УРСР. 1-432.
- Коваленко Ю.О., Причеп М.В., Любченко С.С. (2023): Нові дані про рідкісних та маловивчених птахів Києва (рибне господарство «Нивка»). - Беркут. 32 (1-2): 64-66.
- Кратюк О.Л. (2009а): Тетерук. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 439.
- Кратюк О.Л. (2009б): Орябок. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 441.
- Кузьменко Ю.В. (2021): Совоподібні (Strigiformes) Центрального та Східного Полісся України. - Дис. ... канд. біол. наук. К. 1-222.
- Лысенко В.И. (1991): Фауна Украины. Т. 5. Птицы. Вып. 3. Гусеобразные. К.: Наукова думка. 1-208.
- Лисенко В.І. (2009): Огар. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 409.
- Любченко С.С. (2021): Спостереження великого поморника (*Stercorarius skua*) в Київській області. - Беркут. 30 (1): 19.
- Мороз В.О., Казанник В.В., Домашевський С.В., Bijlmakers P., Сімон А.О. (2015): Нові дані по рідкісних та маловивчених видах птахів Київської області. - Беркут. 24 (2): 87-92.
- Пекло А.М. (1997): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные – Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruiformes). К.: ННПМ. 1-156.
- Пекло А.М. (2014): Новые находки редких и малоизученных видов птиц в Киевской области и на сопредельных территориях. - Беркут. 23 (2): 11-12.
- Полуда А.М. (2007): Зимовка малого лебедя, *Cygnus bewickii* (Aves, Anseriformes), в Киевской обл. - Вестн. зоол. 41 (4): 376.
- Полуда А.М. (2009): Гнездовые группировки верглявой камышевки в Украине и их природоохранный статус. - Беркут. 18 (1-2): 143-163.
- Полуда А.М., Макаренко А.Д., Крохмаль А.И. (1986): Редкие мигрирующие птицы Киевского водохранилища. - Вестн. зоол. 20 (1): 87.

- Полуда А., Химин М., Глюха О., Корх Ю. (2018): Моніторинг гніздових угруповань очеретянки прудкої *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) в Україні у 2018 р. - *Наук. вісник Нац. природного парку «Прип'ять-Стохід»*. 6 (2): 1-49.
- Причепка М.В. (2019): Нові дані про рідкісних птахів Білоцерківського району (Київська область). - *Бранта*. 22: 110-118.
- Протасов М.В. (2024): Орел-карлик яструбиний (*Aquila fasciata*). <https://www.inaturalist.org/observations/252903578>.
- Рединов К.А., Панченко П.С., Форманюк О.А., Петрович З.О. (2014): Большой поморник (*Stercorarius skua*) в Украине. - *Беркут*. 23 (1): 19-23.
- Скирпан М., Франчук М., Literák I., Škrábal J. (2021): Історія мандрів гібридного пташеня шуліки рудого та чорного із Львівської області за даними GSM-передавача. - Український центр досліджень хижих птахів. <https://raptors.org.ua/5690>.
- Смогоржевський Л.А. (1970): Пролет чеграв на території України. - *Вестн. зоол.* 4: 86-87.
- Смогоржевський Л.О. (1979): Фауна України. 5. Птахи. К.: Наукова думка. 1: 1-188.
- Топішко О.А., Матус А.А. (1998): Спостереження бородатої сови в Києві. - *Беркут*. 7 (1-2): 49.
- Фалько О.М., Андрущенко Ю.О. (2022): Про гніздування мандаринки (*Aix galericulata*) на півдні України. - *Беркут*. 32 (1-2): 69-71.
- Фесенко Г.В. (1984): Гнездование малой белой цапли в Киевской области (*Egretta garzetta* L.). - *Вестн. зоол.* 2. 88.
- Фесенко Г.В. (2016): Папуга нашої фауни і «кабуби». <https://pryroda.in.ua/fesenko/papuha-nashoyi-fauny-i-kabuby/>.
- Фесенко Г.В. (2022): Різноманіття сучасної орнітофауни України. К.: Академперіодика. 1-184.
- Фесенко Г.В., Пекло О.М., Полуда А.М., Шибанов С.Ю. (2017): Розгляд згадувань і реєстрацій тинівки сибірської (*Prunella montanella* (Pallas, 1776) в Україні. - *Бранта*. 20: 17-21.
- Франчук М.В., Літерак І., Скирпан М.В., Мадерич Б., Хрған Е., Шкрáбал Я., Крейчі Ш., Добринський О.В. (2021): Нові випадки гніздування рудого шуліки (*Milvus milvus*) в Україні. - *Беркут*. 30 (2): 102-104.
- Цвельх А.Н., Аппак Б.А., Бескаравайный М.М., Костин С.Ю., Осипова М.А. (2018): Грифовые птицы фауны Украины. К.: Фитосоциологический центр. 1-188.
- Шарлеман Э.В. (1909): Список птиц окрестностей Киева. - *Зап. Киев. об-ва естествоиспыт.* 21 (1): 183-211.
- Шарлеман Э.В. (1913): Заметки о некоторых чайковых (Lariformes) окрестностей Киева. - *Птицеведение и птицеводство*. 4 (3): 159-168.
- Шарлемань М.В. (1938): Птахи УРСР. К.: АН УРСР. 1-266.
- Шевцов А.О., Санжаровський Ю.О., Соріш Р.В., Єфремов В.Л. (2004): Нові, рідкісні та малочисельні птахи Кіровоградської області. - *Беркут*. 13 (1): 13-17.
- Яковлев М. (2023): Про заліт чорного грифа на територію України в зимово-весняний період 2022 року. - Український центр досліджень хижих птахів. <https://raptors.org.ua/6451>.
- Chovan A.A., Kazannik V.V. (2015): The present status of Bewick's Swans *Cygnus columbianus bewickii* in Ukraine. - *Wildfowl*. 65: 143-153.
- Danilowitsch A.P. (1932): Zum Nisten des *Himantopus himantopus* L. in der Ukraine. - *Orn. Monatsberichte*. 40 (6): 177.
- Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - *Berkut*. 13 (2): 141-154.
- Marin S., Влащенко А., Роздольська І., Бучко В., Гаврилук М. (2020): Заліт чорного грифа в континентальну частину України. - Український центр досліджень хижих птахів. <https://raptors.org.ua/1955>.
- Nordmann A. (1840): Observations sur la faune pontique. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée, execute en 1837 par A. de Demidoff. Paris. 3: 1-756.
- Olsen K.M., Larsson H. (2003): Gulls of North America, Europe, and Asia. Princeton and Oxford: Princeton Univ. Press. 1-608.
- Stawarczyk T., Cofta T., Kajzer Z., Lontkowski J., Sikora A. (2017): Rzadkie ptaki Polski. Sosnowiec: Studio B&W Wojciech Janiecki. 1-512.